

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Professionalität und Professionalisierung in der Heilpädagogischen Früherziehung

Eine Momentaufnahme

Eingereicht von: Denise Imstepf

Begleitung: Matthias Lütolf

Datum der Abgabe: 24. Juni 2016

Abstract

Das Berufsfeld der Heilpädagogischen Früherziehung ist seit jeher dem Einfluss gesellschaftlicher Entwicklungen ausgesetzt. Damit in Anbetracht möglicher Veränderungen und Anpassungen weiterhin kompetente Arbeit gewährleistet werden kann, sind kontinuierliche Professionalisierungsprozesse erforderlich. Die vorliegende Arbeit geht der Frage nach, wie Heilpädagogische Früherzieherinnen und Früherzieher ihre Berufspraxis erleben. Dazu werden mittels qualitativer Inhaltsanalyse Angaben zu bereichernden und belastenden Tätigkeiten untersucht, welche im Forschungsprojekt der Hochschule für Heilpädagogik (HfH) "Aufgabenfelder und Arbeitstätigkeiten der Heilpädagogischen Früherziehung" erhoben wurden. Es zeigt sich, dass die Arbeit der Fachpersonen generell als professionell eingeschätzt werden kann. Wünschenswert sind unter anderem zusätzliche Professionalisierungsmassnahmen in Bezug auf das Berufsbild und die Berufsidentität.

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung	5
1.1 Ausgangslage	5
1.2 Fragestellung und Zielsetzung	6
1.3 Aufbau und Vorgehen	7
2 Theoretischer Bezugsrahmen	9
2.1 Professionalität.....	9
2.1.1 Der Begriff Professionalität.....	9
2.1.2 Kompetenzen	10
2.1.3 Kompetenzen in der Heilpädagogik	11
2.1.4 Berufsidealität	20
2.2 Professionalisierung	23
2.2.1 Die Voraussetzungen für einen Professionalisierungsprozess	23
2.2.2 Das Berufsbild der Heilpädagogischen Früherziehung	24
2.2.3 Die Heilpädagogik als Disziplin	27
2.2.4 Die Heilpädagogische Früherziehung als Vertiefungsrichtung der Heilpädagogik	28
2.2.5 Der Masterstudiengang Heilpädagogische Früherziehung	29
2.2.6 Der gegenwärtige Stand des Professionalisierungsprozesses	32
3 Fragestellung	33
4 Forschungsmethodisches Vorgehen	34
4.1 Datenerhebung	34
4.2 Qualitative Inhaltsanalyse	35
4.3 Auswertung	41
5 Ergebnisse	51
5.1 Darstellung der Ergebnisse.....	51
5.1.1 Aufgabenfeld Diagnostik	51
5.1.2 Aufgabefeld Förderung des Kindes.....	52
5.1.3 Aufgabefeld Präventive Massnahmen und Früherkennung	53
5.1.4 Aufgabefeld Beratung und Begleitung der Eltern und Bezugspersonen.....	53
5.1.5 Aufgabefeld Interdisziplinäre Zusammenarbeit und Koordination von Hilfesystemen.....	55
5.1.6 Rahmenbedingungen der Arbeit in der HFE	56
5.1.7 Selbstreflexion.....	59
5.2 Beantwortung der Fragestellung	60
5.3 Beantwortung der Subfrage	63

6 Schlussfolgerungen	67
7 Methodenkritik	70
8 Fazit und Ausblick	71
9 Tabellenverzeichnis	73
10 Literaturverzeichnis	74
Anhang	81

Vorwort

Dank

Als erstes möchte ich mich herzlichst bei Matthias Lütolf für seine Unterstützung, sein Mitdenken und seine Hilfestellung bei Fragen bedanken. Dank gilt auch dem Forschungsteam Christina Koch, Martin Venetz, Matthias Lütolf und Corinne Wolgensinger, das mir freundlicherweise die Daten für die Untersuchung zur Verfügung gestellt hat.

Des weiteren gilt mein Dank Selina Schüppbach für ihr Mitdenken, ihre Anregungen und überhaupt, sowie Helmut Recher für die Unterstützung bei der tabellarischen Darstellung.

Als letztes möchte ich meiner Familie, meinen Freundinnen und Freunden für ihre Unterstützung, ihren Glauben an mich und ihre Geduld danken.

Anmerkungen

Um den Lesefluss zu vereinfachen, wird im folgenden Text nur die weibliche Berufsbezeichnung heilpädagogische Früherzieherin bzw. heilpädagogische Früherzieherinnen (im Folgenden FE) verwendet. Diese Entscheidung lässt sich damit begründen, dass die im Berufsfeld Heilpädagogische Früherziehung Tätigen grösstenteils Frauen sind. Grundsätzlich sind möglichst geschlechtsneutrale Formulierungen gewählt oder weibliche und männliche Bezeichnungen aufgeführt worden.

1 Einleitung

In der Einleitung wird die Ausgangslage für die Entstehung der vorliegenden Arbeit beschrieben. Ferner werden Fragestellung, Zielsetzung, Aufbau und Vorgehen aufgezeigt. Abschliessend wird eine Positionierung der Heilpädagogischen Früherziehung, im Folgenden HFE, vorgenommen, um die Wahl der Fachliteratur zu erklären.

1.1 Ausgangslage

Eine Untersuchung über den Beruf der HFE von Seemann (2003) zeigt, dass das berufliche Selbstverständnis der Früherzieherinnen und Früherzieher lange Zeit in der Forschung keine Beachtung fand. Dabei findet Seemann (2003) das Gespräch über den Berufsalltag und wie die FE sich in ihrem Handeln erleben, als mögliche Quelle, um einen Einblick in die Qualität der HFE zu bekommen: „Die Qualitätsdiskussion hat bisher wichtige Impulse für die Kommunikation über Frühförderung gegeben und kann Anlass sein, über das eigene Handeln zu reden“ (Seemann, 2003, S. 21).

Um in Erfahrung zu bringen, wie die FE ihre Berufspraxis in der HFE erleben, was für Probleme sie beschäftigen und welche Lösungsstrategien sie anwenden, führten Burgener Woeffray und Mehrhof (2000) in einem kleinen Rahmen eine erste Umfrage mittels Fragebogen in der deutschen Schweiz durch. Sie wollten von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus sieben Früherziehungsdiensten wissen, welchen Probleme sie sich aktuell im Berufsalltag stellen müssen und was ihrer Meinung nach die Ursachen sind. Es sollte sich zeigen, dass die Befragten sich selbst oft als Ursache sahen, weil sie überzeugt davon waren, der Komplexität ihres Arbeitsfeldes nicht gewachsen zu sein (vgl. Seemann, 2003, S. 23 f). Seemann (2003) fasst das Ergebnis der Untersuchung in Bezug auf das Selbstbild der Befragten folgendermassen zusammen: „Das Selbstbild der Fachpersonen in der Früherziehung steht ... in deutlichem Widerspruch zur allgemeinen Akzeptanz der Frühförderung als anerkannt qualifiziert arbeitendes Hilfesystem“ (Seemann, 2003, S. 24).

Im Jahr 2014 wurde im Rahmen des Forschungsprojektes zu den Arbeitstätigkeiten und Aufgabengebieten der Heilpädagogischen Früherziehung von Koch, Venetz, Lütolf und Wohlgensinger (2014) eine zweite, umfangreichere Umfrage gestartet. Diese bezog einen weitaus grösseren Kreis von FE ein. Ausgangslage für das Forschungsprojekt war die Feststellung, dass sich die Zielgruppe der Heilpädagogischen Früherziehung auf Grund gesellschaftlichen Wandels und wegen Gesetzesänderungen verschoben hatte (vgl. Koch et al., 2014). Die Umfrage sollte in Anbetracht dieser Veränderungen deren Auswirkungen auf das Berufsfeld der HFE erfassen: „Ziel der geplanten Studie ist es daher, einen systematischen und differenzierten Blick in den konkreten Berufsalltag und den Arbeitstätigkeiten von Früherzieherinnen und -erziehern zu gewinnen“ (Koch et al., 2014). Unter anderem geht es

im Forschungsprojekt daher darum, zu erfahren, „... wie das individuelle Kompetenzerleben der Heilpädagogischen Früherzieherinnen und Früherzieher innerhalb dieser Tätigkeiten bewertet wird“ (Koch et al., 2014). Hier knüpft die Untersuchung von Koch et al. (2014) an diejenige von Burgener Woeffray und Mehrhof (2000) an. Es wird ebenfalls erfragt, wie sich die FE bei der Ausübung beruflicher Tätigkeiten fühlen, um zu erfahren, wie sicher und kompetent sie sich einschätzen. Ein Unterschied liegt allerdings darin, dass nicht nur problembehaftete Tätigkeiten, sondern auch Gelingendes ermittelt wird. Die Ergebnisse der Umfrage werden zur Professionalisierung der HFE genutzt, weil sie aufzeigen, welche Themen für die Ausbildung relevant sind und eventuell vertieft behandelt werden müssen. Zudem kann ermittelt werden, was für Weiterbildungsangebote sinnvoll scheinen (vgl. Lütolf, Venetz & Koch, 2014, S. 16).

1.2 Fragestellung und Zielsetzung

Wie aufgezeigt, ist zur Qualitätssicherung und in Bezug auf die Professionalität in der HFE der Einbezug der FE elementar. Sie kennen sich in ihrem Berufsfeld aus und können Auskunft darüber geben, wie sie ihren Berufsalltag erleben. Es lassen sich mittels Umfrage somit Erkenntnisse darüber gewinnen, bei welchen Aufgaben die FE sich als selbstsicher und kompetent wahrnehmen und welche Bereiche der Berufspraxis für sie eher eine Herausforderung darstellen. Diese Daten sind bereits im Forschungsprojekt von Koch et al. (2014) erhoben worden und dienen als Ausgangspunkt für die Forschungsfrage:

Welche Tätigkeiten empfinden heilpädagogische Früherzieherinnen und Früherzieher in ihrer Berufspraxis als bereichernd und welche als belastend?

In der Subfrage wird der Bezug zur theoretischen Grundlage hergestellt:

Wie können die Forschungsergebnisse zu den als bereichernd bzw. belastend empfundenen Berufstätigkeiten in der HFE mit den theoretischen Aspekten der Professionalität in Verbindung gebracht werden?

Um die Fragestellung und die Subfrage zu beantworten, müssen die von Koch et al. (2014) erfragten Daten zu Bereicherndem und Belastendem in der Berufspraxis der FE mittels qualitativer Inhaltsanalyse, die unten vorgestellt wird, ausgewertet werden. Ziel dieser Arbeit ist die Erforschung von Zusammenhängen zwischen den Ergebnissen der Auswertung von Bereicherndem und Belastendem im Berufsalltag der FE und der Professionalität.

1.3 Aufbau und Vorgehen

Die vorliegende Arbeit ist in acht Kapitel gegliedert. Nach der Einleitung unter Kapitel 1 folgt in Kapitel 2 der theoretische Bezugsrahmen, der sich auf die Begriffe Professionalität und Professionalisierung abstützt. Der Begriff Professionalität wird im Hinblick auf seine Bedeutung und die enthaltenen Komponente ergründet. Die Erörterung des Begriffes Professionalisierung beinhaltet deren Voraussetzungen und gibt eine kurze Übersicht über die Entwicklungsgeschichte der HFE in der Schweiz. Zudem wird ein Einblick in die gegenwärtige Ausbildung des Masterstudienganges Sonderpädagogik mit der Vertiefungsrichtung HFE gegeben. In Kapitel 3 werden Fragestellung und Subfrage aufgenommen, die oben bereits kurz vorgestellt worden sind. Anschliessend wird im Kapitel 4 anhand eines Beispiels das forschungsmethodische Vorgehen nach der qualitativen Inhaltsanalyse aufgezeigt, das zur Aufarbeitung der Daten diene. Zudem werden die Aufgabenfelder beschrieben, sowie die erarbeiteten Ergebnisse tabellarisch dargestellt und unter Kapitel 5 zusammenfassend aufbereitet und interpretiert. Kapitel 6 beinhaltet die Schlussfolgerungen aus den Ergebnissen. Nach einer Methodenkritik im Kapitel 7, wird die Arbeit mit Kapitel 8, das ein Fazit und einen Ausblick enthält, abgeschlossen.

Bevor in den theoretischen Teil dieser Arbeit eingestiegen werden kann, muss die Heilpädagogische Früherziehung zu pädagogischen, sozialen, sonder- und heilpädagogischen Berufsfeldern positioniert werden. Dies ist notwendig, um eine Begriffsklärung vorzunehmen. Dazu werden die Relationen der Berufsfelder der Früherzieherinnen und Früherzieher, der Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, der Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter und der Lehrerinnen und Lehrer untereinander dargestellt, was in Bezug auf die Wahl der Fachliteratur Relevanz hat.

Die HFE ist ein Teil der Heilpädagogik. Auf bildungspolitischer Ebene wird sie als sonderpädagogische Massnahme verstanden (vgl. BVF, 2012). Der sonderpädagogische Bereich umfasst die Berufsfelder Heilpädagogische Früherziehung, Schulische Heilpädagogik, Logopädie und Psychomotoriktherapie (vgl. EDK, n.d.). Das Augenmerk wird in Bezug auf die Fachliteratur, wenn möglich, hauptsächlich auf die Heilpädagogik gerichtet, welche über ein eigenes berufliches Selbstverständnis verfügt, das sie von anderen Berufen im Sozialwesen unterscheidet. Heilpädagogisch tätig zu sein bedeutet: „Mit Menschen pädagogisch bzw. pädagogisch - therapeutisch zu arbeiten, wo andere soziale Berufe kaum eine Möglichkeit sehen, etwas davon zu erreichen, wofür sie sich berufen und zuständig fühlen.“ (Greving & Ondracek, 2009, S. 29). Trotzdem muss fachverwandte Literatur hinzugezogen werden, um Lücken im theoretischen Bezugsrahmen schliessen zu können. Dies lässt sich damit begründen, dass der pädagogische Fokus und die soziale Einflussnahme innerhalb

des Arbeitsfeldes der HFE als Bindeglieder zu den pädagogischen und sozialen Berufen angesehen werden können: „Das heilpädagogische Tätigkeitsfeld überschneidet sich zum Teil ziemlich stark mit denjenigen der Pädagogik, der Sozialpädagogik und der Sozialen Arbeit.“ (SZH, n.d.). Im folgenden Text schliesst demnach der Begriff Pädagogik auch die Heilpädagogik bzw. Sonderpädagogik ein. Die Begriffe Sonderpädagogik und Heilpädagogik werden im Text synonym verwendet.

2 Theoretischer Bezugsrahmen

In diesem Kapitel werden die Begriffe Professionalität und Professionalisierung erarbeitet, um eine theoretische Basis für die vorliegende Arbeit zu schaffen. Ausgegangen wird von der Professionalität, die anhand verschiedener inhaltlicher Komponente beschrieben wird. In einem weiteren Schritt wird die Professionalisierung erläutert. Dazu wird ein Blick auf die Voraussetzungen geworfen, welche den Professionalisierungsprozess erst ermöglichen und in einem kurzen historischen Abriss die Entwicklung der HFE aufgezeigt, um anschliessend auf den gegenwärtigen Stand der Professionalisierung einzugehen.

2.1 Professionalität

Louise Elisabeth de Meuron- von Tscharnern (1882-1980), eine bekannte Berner Aristokratin, soll sich mit den Worten: „Syt dihr öpper, oder nämet dihr Lohn?“ (Wikipedia, 2015) an die Menschen ihrer Umgebung gewandt haben, um sie einzuschätzen. Dieser Ausspruch wird als Ausdruck ihres Ständesdünkel verstanden und ist heute noch in Bern populär: Jemand zu sein, bedeutete für die Adlige, dass man es nicht nötig hatte, für Lohn zu arbeiten. Wer für Lohn arbeitete war, so der Schluss, niemand. Wie nun lässt sich dieses Zitat mit dem Begriff der Professionalität in Verbindung bringen? Im folgenden Kapitel soll der Begriff der Professionalität auch im Hinblick auf das professionelle berufliche „Jemand-Sein“ näher beleuchtet und aufgefächert werden.

2.1.1 Der Begriff Professionalität

Als Ausgangspunkt für die Erarbeitung des Begriffes Professionalität, soll eine kurze Definition nach Greving und Ondracek (2009) zitiert werden: „Mit dem Ausdruck *Professionalität* [Hervorhebung v. Verf.] wird i. d. R. eine gekonnt durchgeführte berufliche Handlung bezeichnet und als ein Indikator für qualitativ hochwertige Arbeitsleistung verwendet“ (S. 31).

In dieser Definition zeigt sich bereits die Problematik der Professionalität: Begriffe wie „gekonnt“ und „qualitativ hochwertig“ sind schwierig zu erfassen. Die Qualität einer Handlung lässt sich nicht normieren, ist mit keiner Skala messbar und lässt sich auch nicht standardisieren. Dazu nochmals Greving und Ondracek (2009): „Sie [die Professionalität, Anm. d. Verf.] ist ein Handlungsphänomen, das allenfalls nur erwünscht, vorausgesetzt oder im Einzelfall als existent festgestellt werden kann“ (S. 32). Baethge (2014) beispielsweise versteht die individuellen beruflichen Kompetenzen und die Berufsidetität inklusive Berufsethos als Eckpfeiler der Professionalität (vgl. S. 99). Diese Eckpfeiler dienen als Ausgangslage, um sich der Professionalität anzunähern und zu untersuchen, was sie

ausmacht. Im Folgenden sollen daher die beruflichen Kompetenzen näher betrachtet werden und ein Blick auf die Berufsidentität, unter Einschluss des Berufsethos, geworfen werden.

Zusammenfassend zeigt es sich, dass die Eingrenzung und Feststellbarkeit von Professionalität über den Weg der Annäherung führen muss, da eine Messbarkeit von professioneller Qualität nicht möglich ist. Es bietet sich daher an, die tragenden und stützenden Pfeiler der Professionalität genauer zu beschreiben. Zu den Begriffen gehören individuelle berufliche Kompetenzen, Berufsidentität und das inkludierte Berufsethos.

2.1.2 Kompetenzen

Von Kompetenzen wird in den Erziehungswissenschaften seit den 1970-er Jahren gesprochen. In anderen Gebieten, wie der Sprachwissenschaft oder der Politik, war der Kompetenzbegriff bereits zuvor Teil der Fachwortschatzes. Heute erweist er sich in seiner Verwendung als sehr weitläufig und breitgefächert und ist in den unterschiedlichsten Gebieten scheinbar nicht mehr wegzudenken: Ob in der Psychologie, in der Berufsbildung, im Unterricht, im Betriebsmanagement, in interkulturellen oder emotionalen Belangen, es besteht offensichtlich der Wunsch nach Kompetenzen-Kompetenz. Ein moderner Begriff also, der für den universalen Gebrauch gedacht ist? Nicht ganz, denn die Diskussion um den Begriff ist ebenso vielschichtig wie seine Verwendung und die unterschiedlichen Definitionsansätze (vgl. Krumm, Mertin & Dries, 2012, S. 2 f): „Deshalb gibt es weder eine allgemeingültige Definition von Kompetenz noch eine allgemein gültige Systematik“ (Greving & Ondracek, 2009, S. 99). Einen wichtigen gemeinsamen Nenner gibt es laut Voncken (2005) aber doch: „Gemeinsam ist den verschiedenen Ansätzen, dass sie die Kompetenz im Wesentlichen in der Verbindung von Wissen und Können sehen“ (S. 19).

Fokussiert werden muss somit die Fähigkeit, Wissen und Können zu verbinden, denn das Wissen alleine kann nicht als Kompetenz verstanden werden, wie Hubig und Rindermann (2012) an einem Beispiel aufzeigen: „Ein Wissen um die Naturgesetze und die Techniken, die einen Stabhochsprung gelingen lassen, ist sicherlich einem Können, Stabhochzuspringen, förderlich. Aber ein solches vermittelbares Wissen führt noch nicht zum Können selbst“ (S. 34). Es kann also davon ausgegangen werden, dass das Können lern- und entwickelbar ist und geübt werden muss, wobei das Wissen um Techniken oder Theorien als hilfreiche Unterstützung bei diesem Lernprozess gilt (vgl. Krumm et al., 2012, S. 4 f.). Der Bezug von Können und Kompetenzen sieht demnach wie folgt aus: „Kompetenzen sind Fähigkeiten, die ein habitualisiertes Können ausmachen“ (Hubig & Rindermann, 2012, S. 34). Als Fähigkeiten gelten beispielsweise das vernetzte Denken, das Überlegen von Strategien zur Problemlösung oder ein konstruktiver Umgang mit Konflikten (vgl. Wittwer & Reimer, 2002, S. 181). Wird ein Schritt weitergegangen, dann bestehen Kompetenzen aber

nicht nur aus Fähigkeiten, sondern auch aus Fertigkeiten: „Auch Fertigkeiten können die Tiefenstruktur zu verschiedenen Kompetenzen darstellen“ (Krumm et al., 2012, S. 13). Unter Fertigkeiten wird beispielsweise der Umgang mit Werkzeug, die Darstellung von Sprache mittels Gebärden oder das Spielen eines Musikinstrumentes verstanden.

Fähigkeiten und Fertigkeiten können erworben werden. Wer allerdings nicht über die Fähigkeit, bzw. das Geschick verfügt, um eine Fertigkeit zu erlernen, dem nützt alles Üben nichts.

Behrmann (2006) weist darauf hin, dass Kompetenz immer auf die ganze Person Bezug nimmt und sich nicht nur an Fähigkeiten, Fertigkeiten oder Kenntnissen festmachen lässt. So versteht er Kompetenz auch als Fähigkeit, sich selbst zu organisieren und persönliche Ressourcen in allen Lebensbereichen, seien sie privater, beruflicher oder gesellschaftlicher Natur, zu verwalten (vgl. S. 38 f.). Für Behrmann (2006) „... umfasst der Kompetenzbegriff die Vielfalt der prinzipiell unbegrenzten individuellen Handlungsdispositionen“ (Arnold; zitiert nach Behrmann, 2006, S. 38). Die individuellen Handlungsdispositionen sind von persönlichen Eigenschaften, erworbenem Wissen und Erfahrungen geprägt (vgl. Behrmann, 2006, S. 39). Mit diesem Verständnis lässt sich der individuelle Aspekt der Kompetenzen erschliessen, der in den Begriffen Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnissen bereits implizit mitschwingt.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Begriffe Wissen und Können, Fähigkeiten und Fertigkeiten für das Erfassen des Kompetenzbegriffs zentral sind. Es gilt dabei aber zu beachten, dass Wissen an sich keine Kompetenz darstellt, wohl aber die Fähigkeit, Wissen zu generieren, zu erweitern und anzuwenden. Eine umfassende, als Ganzheitlich zu verstehende Definition für Kompetenzen gibt es nicht: Definitionen decken häufig nur als prioritär markierte Inhalte des Begriffes ab und klammern andere Aspekte aus. Individuelle Kompetenzen werden auf den ganzen Menschen bezogen und bezeichnen neben den Fähigkeiten, den Fertigkeiten und dem Umgang mit Kenntnissen auch das Rüstzeug, das jedem Menschen zur Verfügung steht, handelnd das eigene Leben in den unterschiedlichsten Bereichen zu organisieren und zu verwalten. Als individuelles Rüstzeug werden Persönlichkeitseigenschaften, erworbenes Wissen und Erfahrungen verstanden, welche Handlungsdispositionen beeinflussen.

2.1.3 Kompetenzen in der Heilpädagogik

Wie oben dargelegt, gibt es keine allumfassende und generelle Definition für Kompetenzen. Selbst in Bezug auf pädagogische und heilpädagogische Belange nicht. Diesbezüglich lässt sich aber beispielsweise bei Nieke (2006) eine Beschreibung der Notwendigkeit von

Kompetenzen zur Bewältigung von beruflichen pädagogischen Situationen finden: „Professionelle pädagogische Kompetenz: Professionen mit einer wissenschaftlichen Ausbildung bilden sich für solche beruflichen Handlungsfelder heraus, in denen umfangreiche nicht-alltägliche Wissensbestände zur Bewältigung der Aufgaben erforderlich oder nützlich sind und in denen nicht-routinisierte komplexe Aufgabenstrukturen ein eigenständiges, ständig innovatives Handeln erfordern...“ (S. 40). Zur Bewältigung dieser beruflichen Herausforderung sind eine Fülle von Kompetenzen notwendig, die sich schwer in allgemein gültige und systematisch geordnete Formulierungen fassen lassen. Greving und Ondracek (2009) schlagen deshalb vor: „... lieber wenige, berufs- und aufgabenunabhängige Fähigkeiten zu finden und zu beschreiben, die für qualifizierte Tätigkeiten in allen Aufgabenfeldern gebraucht werden“ (S. 99). Sie nähern sich der Professionalität wie folgt an: „Als Hauptquellen der Professionalität werden Wissen und Können betrachtet, die in enger Verbindung mit dem Fachwissen, der Intuition und der Erfahrung der beruflich handelnden Person stehen“ (S. 32). Aus diesen Hauptquellen können folgende Kompetenzen herausgearbeitet werden: Die Fähigkeit zur Verbindung von Wissen und Können unter Einbezug des Fachwissens, die Fähigkeit, sich von der Intuition und der Erfahrung leiten zu lassen und die Fähigkeit zu beruflichem Handeln. Diese Kompetenzen sollen im folgenden näher beschrieben werden.

Wissen und Können

Behrmann (2006) versteht das Wissen folgendermassen: „Mit ... Wissen sind (...) Kenntnisse ... gemeint, die auf einem tiefen Verstehen von fachlichen und fachübergreifenden Phänomenen, Problemen und Problemlösungen beruhen...“ (Forum Bildung; zitiert nach Behrmann, 2006, S. 40). Das Können wird von Greving und Ondracek (2009) in Verbindung gebracht mit Kompetenz, mit Fähigkeiten und Fertigkeiten also, angemessen zu handeln (vgl. S. 99). Wissen und Können stehen in engem Bezug zu einander. Dieser Bezug ist ausschlaggebend für die Entwicklung kompetenter heilpädagogischer Handlungsmuster (vgl. Greving & Ondracek, 2009, S. 99). Es zeigt sich zudem, dass das heilpädagogische Wissen und Können breitgefächert sein muss, damit aus der Fülle von theoretischen Ansätzen und Methoden die passende für die jeweilige Klientel ausgewählt werden kann. Dabei muss sich die Fachperson im Klaren sein, dass es verschiedene Lösungswege gibt: „Da die heilpädagogische Praxis und auch die einzelnen heilpädagogisch Tätigen über mehrere theoretische Perspektiven [im Sinne von Wissen, Anm. d. Verf.] und viele konkrete methodische Arbeitsweisen [im Sinne von Können, Anm. d. Verf.] verfügen, stehen sie oft unterschiedlichen Zugangsmöglichkeiten zu den unterschiedlichen Fragestellungen gegenüber“ (Greving & Ondracek, 2009, S. 110). Entscheidend für das Gelingen der heilpädagogischen Arbeit ist somit die Verbindung von Wissen und Können und die

Bereitschaft der heilpädagogisch Tätigen, sich bewusst auf komplexe und unter Umständen schwierige Situationen einlassen zu wollen. Ein Liedtext der Band Wir sind Helden (2003) zeigt auf, dass dieses Wollen nicht immer einfach, sondern oft genug ein Balanceakt ist:

„Muss ich immer alles müssen was ich kann
Eine Hand trägt die Welt die andere bietet Getränke an?
Ich kann mit allen zehn Füßen in zwanzig Türen
und mit dem elften in der Nase Ballette aufführen
Aber wenn ich könnte wie ich wollte würde ich gar nichts wollen
Ich weiß aber dass alle etwas wollen sollen - “ (Holofernes)

Für heilpädagogisch Tätige bedeutet dies, dass sie bereit dazu sein müssen, sich den unzähligen Herausforderungen in ihrem Berufsalltag stellen zu wollen, damit sie Professionalität gewährleisten und sich als vielschichtige und kreative „Heldinnen und Helden des Berufsalltags“ bewähren können. Sie müssen auch bereit dazu sein, ihr Wissen, ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten einbringen zu wollen. Beispielsweise didaktisch, methodisch und in der Beziehungsgestaltung zu ihrer Klientel und deren Umwelt, sowie in der Zusammenarbeit mit Fachpersonen und in andere Bereiche, die ihren Berufsalltag tangieren. Dass das Wissen, die Fähigkeiten und Fertigkeiten überhaupt vorhanden sind, gilt als Voraussetzung. Ansonsten ist alles Wollen vergebens (vgl. Greving & Ondracek, 2009, S. 98 f.).

Dewe et al. (1992) konkretisieren die Begriffe von Wissen und Können. Sie unterscheiden fünf Arten von Wissen, welche grundsätzlich unabhängig voneinander sind und unter dem Begriff Professionswissen zusammengeschlossen werden (vgl. S. 82):

1. Das wissenschaftliche Wissen
2. Das berufliche Erfahrungswissen
3. Das berufliche Methodenwissen
4. Das berufliche Regelwissen
5. Das Alltagswissen, welches auf die Kommunikation bezogen wird: „Es ist notwendig, dass sich die Handlung [des Sprechenden, Anm. d. Verf.] an die bestehenden Sprachkonventionen *wirklich* hält bzw. an *öffentliche* [Hervorhebungen v. Verf.] Konventionen, die von Mitgliedern einer realen Kommunikationsgemeinschaft als gültig anerkannt werden“ (Damiani, 2009, S. 107).

Diese fünf Wissensarten werden in zwei Kategorien aufgeteilt. Auf der einen Seite steht das wissenschaftliche Wissen, auf der anderen das Handlungswissen, welches aus dem beruflichen Erfahrungs-, dem Methoden-, dem Regel- und dem Alltagswissen über den kommunikativen Austausch besteht (vgl. Dewe et al., 1992, S. 82). Da der Begriff Handlungs-

wissen für Verwirrung sorgen kann, wird im Sinne des oben diskutierten Verständnisses von Kompetenz im folgenden der Begriff Können verwendet, der als synonym gelten kann (vgl. Schulze-Krüdener & Homfeldt, 2002, S. 102).

Rapold (2006) versteht die Ausführungen zum Professionswissen von Dewe et al. (1992) als ein Konzept, welches das Wissenschaftswissen und das Können als komplementär, aber sich bereichernd auslegt. Dadurch wird die Frage irrelevant, ob Wissen oder Können für eine professionelle Berufsausübung mehr gewichtet werden sollte (vgl. S. 19 ff.): „Es geht also um einen besonderen Umgang mit Wissen, der Handlungsstrukturen entwickeln lässt, die es nach L.-M. Alisch (1990) ‚ermöglichen, Praxisprobleme stellvertretend wissenschaftlich reflektiert zu bearbeiten‘“ (Rapold, 2006, S. 23).

Während Dewe et al. (1992) sich auf das praxisgebundenen Professionswissen konzentrieren und die Wissensinhalte der Ausbildung als „Vorkenntnisse“ bezeichnen (vgl. S. 84), verwenden Greving und Ondracek (2009) für ausbildungsbezogene, disziplinäre Inhalte den Begriff Fachwissen. Sie führen aus, dass Professionalität in heilpädagogischen Berufen auf wissenschaftlicher Kompetenz und hermeneutischer Kompetenz basiert, deren theoretische Grundlagen sich heilpädagogisch Tätige innerhalb des Studiums als Fachwissen aneignen müssen (vgl. S. 37).

Die wissenschaftliche Kompetenz bezieht sich auf: „... Verständnis, kritische Reflexion und Anwendung von Theorien ...“ (ebd.)

Bei der hermeneutischen Kompetenz handelt es sich um das „... Verstehen einer persönlichen Lebenslage, die durch eine Schädigung, Beeinträchtigung der Funktionalität und die damit i.d.R. einhergehende Einschränkung der Partizipation ... am gesellschaftlichen Geschehen gekennzeichnet ist.“ (ebd.).

Beide Kompetenzen müssen miteinander verknüpft werden können. Dazu werden in der Ausbildung Vorkenntnissen angelegt, welche in der Berufspraxis durch die tägliche Anwendung routiniert und habitualisiert werden und schliesslich das Professionswissen ausmachen. Dabei gilt zu beachten, dass das Können durch das wissenschaftliche Wissen gestützt wird, welches auch als Orientierungsgrösse helfen kann. Das wissenschaftliche Wissen kann jedoch nicht als Stellvertreter für das Können fungieren (vgl. Dewe et al., 1992, S. 82 ff.). Die Situation der Klientel muss auf wissenschaftlicher Ebene theoretisch erfasst und eingeordnet werden können, um dann in Bezug zu den vorliegenden Gegebenheiten und Umständen gesetzt und relativiert zu werden. Kurz, es muss auf Grund theoretischen Wissens und unter Anbetracht der effektiven Situation der Klientel eine individuelle Lösung angestrebt werden können.

Mit dem Fachwissen und dem Professionswissen müssen jedoch weitere Komponente verknüpft werden, damit eine heilpädagogisch tätige Person in Handlungssituationen Professionalität entfalten kann: zum einen das bewusste Wahrnehmen persönlicher „... Interessen, Anlässe und Motive (aus dem Gesamtbestand der Haltungen, Einstellungen und des Wollens)“ (Greving und Ondracek, 2009, S. 99) und zum anderen das Erfassen von „... situativ bedingten Möglichkeiten und Grenzen (aus den Bedingungen sowie Anforderungen bzw. Einschränkungen seitens der Umwelt)“ (ebd.).

Entscheidend ist auch die Fähigkeit zur Selbstreflexion: „Selbstreflexive Kompetenz zu haben heisst, imstande zu einer Bewusstseins-erlangung von sich selbst zu sein“ (Greving & Ondracek, 2009, S. 104). Dies ist eine Grundlage, um gezielt „... eigene Stärken weiter zu entwickeln und erkannte eigene Defizite zu kompensieren“ (Trapper & Leutz, 2006, S. 203). Zur Selbstreflexion gehören auch Reflexionsprozesse die nicht auf die subjektive Identität bezogen sind, sondern auf das individuelle Handeln in der Berufspraxis abzielen wie beispielsweise: „... Bedingungen, Verfahrensabläufe, Prozesse und Ergebnisse ...“ (Greving & Ondracek, 2009, S. 104). Hubig und Rindermann (2012) verstehen denn auch die Selbstreflexion als „... Basis der *Kompetenzerweiterung* [Hervorhebung d. Verf.]“ (S. 47).

Ziel der Selbstreflexion sind die Erhaltung der Flexibilität in Bezug auf das Denken und Handeln und die Bereitschaft sich weiterzubilden oder neue Handlungsmuster auszuprobieren.

Kurz zusammengefasst zeigt es sich, dass das Professionswissen auf dem Fachwissen aufbaut, welches aus Kompetenzen besteht, die in der Ausbildung erworben bzw. entwickelt werden. In der Praxis werden diese Vorkenntnisse als Professionswissen routiniert und habitualisiert.

Wissen und Können sind komplementär, stehen jedoch in enger Verbindung. Wissen ist erwerb- und Können trainierbar und kann weiterentwickelt werden. Voraussetzung dafür sind das Wollen und die Selbstreflexion: Da die heilpädagogische Berufspraxis eng mit der Identität der heilpädagogisch Tätigen verbunden ist, müssen sie sich selbst, das eigene Handeln und die gegebenen Voraussetzungen in Reflexionsprozessen kritisch überdenken, ihre Wahrnehmung schärfen und Situationen erfassen können. Dabei geht es um die Bereitschaft, neues Wissen zu erwerben und neue Handlungswege auszuprobieren - kurz: Sie sollen bereit sein, sich persönlich und beruflich in Bezug auf das eigene Wissen und Können weiterentwickeln zu wollen.

Intuition

Als weitere Kompetenz soll die *Intuition* beschrieben werden. Grimm und Buchka (2000) verstehen die Intuition als „... zentrale Kompetenz in der Heilpädagogik ...“ (S. 8). Dabei gilt

zu berücksichtigen, dass es sich bei dem Begriff Intuition nicht um einen erziehungswissenschaftlichen Fachbegriff handelt, der grossen Zuspruch in der Forschung finden würde. Trotzdem ist Nieke (2000) überzeugt: „Intuition gilt als faktisch gegeben ...“ (S. 11). Er führt vier feststellbare Arten von pädagogischer Intuition auf (vgl. Nieke, 2000, S. 18 ff.):

1. Die epistemische Intuition: Das Erfassen von komplexen Situationen und ein entsprechendes Handeln, ohne dass dieses geplant worden wäre. Dabei gilt es, die Stimmung, Ängste oder Wünsche des Gegenübers wahrzunehmen und intuitiv aufzufangen oder zu steuern. Als Basis für die epistemische Intuition gelten Vorwissen, welches aus der Berufsausbildung stammt, Erfahrung und Empathie.

2. Die moralische pädagogische Intuition: „Der berufliche Teil des Gewissens wird als professionelles Selbstkonzept gefasst, das sich reflexiv an einer speziellen Berufsethik orientiert“ (Nieke, 2000, S. 18). Die moralische pädagogische Intuition relativiert das heilpädagogische Handeln, damit dieses in einem angemessenen und den Verhältnissen entsprechenden Rahmen bleibt und zeigt Grenzen auf. Durch die Verpflichtung gegenüber dem Berufsethos wird intuitiv moralisch und pädagogisch rasch und klar entschieden mit der Gewissheit, richtig zu handeln.

3. Die aktionale pädagogische Intuition: „Gemeint ist das Gefühl, die Einsicht, - oder eben die Intuition - davon, wann und was in einer pädagogischen Situation richtigerweise und angemessenermassen zu tun sei“ (Nieke, 2000, S. 19). Dabei liegt der Fokus beim Wann, beim intuitiven Erfassen des optimalen Zeitpunkts also und just in diesem Moment muss, oft unter Zeitdruck, die Entscheidung für eine bestimmten Strategie oder Art von Intervention gefällt werden, die umgehend auch umgesetzt werden muss. Die Möglichkeit, eine stichhaltige Analyse oder Reflexion der Situation vorzunehmen und erst dann eine Entscheidung zu fällen, ist nicht gegeben.

4. Die sozial-emotionale pädagogische Intuition: Diese bezieht sich auf die Beziehung zwischen Kind und Pädagogin/Pädagoge: „Sowohl die Leidenschaft, die emotionale Komponente des pädagogischen Bezugs, als auch die Wahrnehmung dieser Form, die im Zögling existiert, also nicht vom Erzieher an ihn herangetragen werden kann und darf, lassen sich am besten im Modus einer Intuition erfassen, einer vorreflexiven Wahrnehmung mit Wissensgefühl, fassen“ (Nieke, 2000, S. 20). Gemeint ist einerseits die instinktive Einschätzung, wie viel Nähe oder Distanz zu einem Kind angemessen und auch vom Kind her erwünscht ist. Andererseits geht es darum, wie die erwachsene Person sich selbst in der Beziehung zum Kind fühlt bezüglich seiner intuitiv wahrgenommenen Sympathie, bzw. Antipathie. Der Gesichtspunkt, dass das Kind in einem Abhängigkeitsverhältnis zu der erwachsenen Person steht und das kindliche Vertrauen, bzw. die emotionale Zugewandtheit nicht forciert, ausgenutzt oder enttäuscht werden sollte, darf nicht ausser Acht gelassen werden. Daher

sollen „... die Grenzen der Authentizität respektiert werden, ... wenn die emotionale Basis nicht hinreichend hergestellt werden kann ...“ (Nieke, 2000, S. 21).

Alle vier Arten von Intuition gehören zum Handeln und somit zur Realität in der pädagogischen, bzw. heilpädagogischen Berufspraxis. Daher müssen laut Nieke (2000) zumindest die drei ersten Arten von Intuition bereits in der Berufsausbildung gezielt trainiert werden. Die sozial-emotionale pädagogische Intuition wird jedoch als nicht trainierbar angesehen (S. 20 f.).

Wie aufgezeigt, gehört die Intuition unbedingt zum Handwerk heilpädagogisch Tätiger. Insbesondere dann, wenn Kompetenzen wie folgt verstanden werden: „Kompetenzen ... sind definiert als Voraussetzungen für das Bewältigen von komplexen Situationen, die keine eindeutige Lösung implizieren und den Einsatz unterschiedlicher Fähigkeiten und Fertigkeiten erfordern ... (Krumm et al., 2012, S. 13). Nebst anderen Kompetenzen greift exakt an diesem Punkt die Intuition: „Intuition ist ... nicht mit blosser subjektiver Beliebigkeit gleichzusetzen, sondern baut auf das Vertrauen in die eigene Erkenntnis- und Handlungsfähigkeit der Heilpädagogin und des Heilpädagogen in einer Aufgabe, die beständig neue Herausforderungen stellt und lebendige Lösungsmöglichkeiten braucht“ (Grimm & Buchka, 2000, S. 8 f.).

Erfahrung

Wie auch bei der Intuition kann davon ausgegangen werden, dass die Erfahrung zum Alltag gehört. Doch was macht sie aus? Erfahrung macht aus, dass sie erfahren werden muss (vgl. Arnold, Kempe & Schweikart, 2005, S. 65). Dazu ein anschauliches Beispiel aus der Schweizer-Familie-Kolumne von Xenia Frenkel (2016), die dafür plädiert, Kinder selbst die Welt entdecken und erfahren zu lassen, „...weil es ihnen noch an Wissen, Erfahrung, Weitblick fehlt“ (S. 53). Weiter schreibt sie: „Diese wichtigen Kompetenzen können sie [die Kinder, Anm. d. Verf.] nur erwerben, wenn ihnen nicht immer gleich Gluckeneltern beispringen und erklären, wie man es richtig macht“ (ebd.). Wer weiss denn schon im Vorhinein, dass ihm bei Karussellfahren schlecht wird oder dass sich profilschwache, mit Kerzenwachs präparierte Gummistiefelsohlen zwar auf eisiger Ebene, aber nicht am Steilhang bewähren? „Erfahrungen machen klug“ (ebd.). Dies trifft natürlich auch auf Berufsleute zu: Untersuchungen zeigten, dass Menschen aus Erfahrungen im Berufsleben lernen können: „Theoretisch wie empirisch wird die Annahme eines Weges, der auch vom Handeln zum Wissen führen kann, durch zahlreiche Untersuchungen unterstützt, die ... die Bedeutung des Erfahrung-Machens für die Aneignung von Kompetenzen thematisiert haben“ (Fischer, 2002, S. 60). Die Erfahrungen mögen, wie auch die Intuition, auf dem Zufall

basieren, jedoch beschreibt Fischer (2006) einen entscheidenden Unterschied zwischen Erfahrung und Intuition: „Dem Gefühl und der Erfahrung des Subjekts kommt ... [bei der Bewältigung von Unvorhersehbarem und neuen Herausforderungen, Anm. d. Verf.] - im Unterschied zu einer Charakterisierung des Gefühls als eines ungerichteten und bloss begleitenden intrapsychischen Zustands - eine erkenntnisleitende Funktion zu ...“ (S. 60). Die Erfahrung birgt also immer auch den Aspekt der Erkenntnis und des Lernens in sich und eröffnet bzw. erweitert den Zugang zur Umwelt und zu sich selbst: „Als Resultat praktischer Erfahrung und darauf aufbauender Handlungssicherheit, ermöglicht das Gefühl über das Erspüren und Erfühlen von Eigenschaften, Bedeutungen und Sinnzusammenhängen die Orientierung des Subjektes in der von ihm erlebten Welt“ (ebd.). Wichtig ist, dass das Erleben und somit auch die Erfahrungen subjektiv sind. Hier zeigt sich erneut die oben angesprochenen Verbindung von Berufspraxis und Identität der heilpädagogisch Tätigen, die über ein individuelles Rüstzeug zur Berufsausübung verfügen sollten.

Zusammenfassend zeigt es sich, dass Erfahrungen subjektiv prägend sind und meistens durch Handlungen gemacht werden. Sie tragen dazu bei, dass komplexes Denken möglich wird, weil sie zur Vernetzung von Erkenntnissen verhelfen. Diese Erkenntnisse können die eigene Person aber auch die Umwelt anbelangen und ermöglichen Orientierung im Alltag. Erfahrungen bieten eine gewisse Sicherheit im Berufsalltag, insbesondere wenn kreative Lösungen zur Bewältigung von anspruchsvollen oder nicht vorhersehbaren Anforderungen gefragt sind.

Das berufliche Handeln

Als letzte Kompetenz wird das berufliche Handeln erläutert. Vonken (2005) schreibt über das berufliche Handeln: „Die pädagogische Konnotation [von beruflichem Handeln, Anm. d. Verf.] bezieht sich indessen auf die berufliche Handlungskompetenz“ (S. 19). Diese ist neben anderen Bestandteilen ein elementarer Teil in der Arbeit mit Kindern: „Pädagogik in der Praxis stützt sich auf wissenschaftliches Wissen, aber ebenso auf Berufs- und Lebenserfahrung wie auf praktische Handlungskompetenz“ (Trapper und Leutz, 2006, S. 203).

Nach Greving und Ondracek (2009) wird die Handlungskompetenz wie folgt näher beschrieben: „Als eine der wichtigsten Handlungskompetenzen in den Berufen des Sozialwesens, also auch der Heilpädagogik, wird also die Fähigkeit des heilpädagogisch Tätigen betrachtet, sich selbst als Person ins Geschehen einzubringen“ (S. 97). Des weiteren beinhaltet für sie die Handlungskompetenz das „Handeln als begründetes, zielgerichtetes, gekonntes, angemessenes und reflektiertes intentionales Verhalten ...“ (S. 100), welches von weiteren Kompetenzen wie dem Einbringen von Fachwissen, von der Fähigkeit zur

Reflexion, von sozialen Kompetenzen etc. beeinflusst wird (vgl. Greving und Ondracek, 2009, S. 100).

Ähnlich beschreiben auch Busian und Pätzold (2002) ihr Verständnis von Handlungskompetenz: „... der Mensch [soll, Anm. d. Verf.] über ein Handlungsrepertoire verfügen, das ihn befähigt, die zunehmende Komplexität und Unbestimmtheit seiner beruflichen Umwelt zu begreifen und durch ziel- und selbstbewusstes, flexibles, rationales, kritisch-reflexives und verantwortliches Handeln zu gestalten“ (S. 224). Werden beide Beschreibungen wie transparente Folien aufeinandergelegt, entsteht ein ziemlich komplexes Bild des Begriffes Handlungskompetenz, welches sowohl aus kongruenten, sowie auch sich ergänzenden Beschreibungen der beiden Zitate besteht. Greving und Ondracek (2009) erweitern dieses Bild durch die Beigabe zweier Kontexte als Hintergrund, welche die Handlungskompetenz abstützen: „Den intrapersonalen Kontext (Persönlichkeit, Personsein und der soziokulturelle Hintergrund des Heilpädagogen) und den interpersonalen Kontext (berufliches Umfeld mit Nutzern und deren Angehörige, Team, Nachbarschaft usw.)“ (S. 100). Dabei ist es wichtig, Unterschiede zwischen sich und den Nutzern, bzw. der Klientel, wahrzunehmen und auch zu berücksichtigen. Die Unterschiede beziehen sich auf: „... Sozialisation, Lebenswelt, Erfahrungen und Lebenslage etc. ...“ (ebd.).

Die Herausforderung für heilpädagogisch Tätige besteht somit darin, die eigene Person als Teil der Umwelt seiner Klientel zu verstehen und selbstreflektiv zu hinterfragen, Unterschiede zu respektieren und auf Grund dieses systemischen Verständnisses ihre Handlungskompetenz zu entwickeln, zu erweitern und professionell einzubringen: „Das heisst ... im Hinblick auf die professionelle Handlungskompetenz, dass sie nicht von vornherein vollständig ausgeprägt ist, sondern in einem Prozess der der professionellen Sozialisation entwickelt und in der berufspraktischen Erfahrung weiter stabilisiert bzw. ausgebaut werden muss“ (Merten, 2002, S. 72). Merten (2002) versteht die Handlungskompetenz als eine dynamische Fähigkeit, die konzeptualisiert werden muss und heilpädagogisch Tätige in ihrer Berufsausübung in einen Lernprozess einbindet (vgl. S. 72).

Wenn über das heilpädagogische Handeln geschrieben wird, muss auch der Aspekt der Ethik berücksichtigt werden: „Ein Handelnder ist verantwortlich für das, was er tut. Folglich hat die Heilpädagogik als eine berufliche Vollzugsform menschlichen Handelns immer auch eine ethische Dimension“ (Greving & Ondracek, 2009, S. 34). Die Konsequenz ist, dass heilpädagogisch Tätige über eine „... am ethischen Wert der uneingeschränkten Würde jedes Menschen basierende heilpädagogische Einstellung ...“ (Greving & Ondracek, 2009, S. 59) verfügen müssen. „Durch diese Wertorientierung bekommen die heilpädagogisch Tätigen ein gesichertes anthropologisch - philosophisch Fundament für ihr berufliches Handeln“ (ebd.).

Als Voraussetzung für die Entwicklung und Entfaltung von heilpädagogischer Handlungskompetenz gilt somit die Bewusstwerdung über das persönliche Menschenbild und über ethische Überzeugungen und Haltungen, die sich im eigenen Berufsverständnis spiegeln. „Diese [Überzeugungen, Anm. d. Verf.] sind allen methodischen, technischen, organisatorischen und strukturellen Gegebenheiten übergeordnet“ (ebd.). Auf die Berufsethik wird unten nochmals in Zusammenhang mit der Berufsidentität eingegangen.

Das berufliche Handeln erweist sich als äusserst komplex, denn es besteht aus einer Vielzahl von Komponenten, die eng verknüpft sind. Kurz zusammengefasst sind das: Kompetenzen, persönliche Haltungen, ethische Grundsätze, systemisches Denken und das Einbringen von Fachwissen, deren Mischung die Handlungskompetenz ausmacht. Sie ist personenabhängig und muss in sorgfältiger Reflexion aufgearbeitet werden, um einen dynamischen Lernprozess anzuregen und die Berufspraxis durch vielschichtige Erfahrungen zu stabilisieren.

2.1.4 Berufsidentität

Um sich dem Begriff Identität anzunähern, lautet die philosophische Fragenstellung: „Wer bin ich, woher komme ich und wohin gehe ich?“ (Dewe & Wagner, 2006, S. 64). Identität im philosophischen Sinne beruht somit auf den Antworten dieser Fragestellungen. Die Berufsidentität indes lässt sich primär mit der Fragestellung: „*Wer sind wir?*“ (Keupp, 2014, S. 130) erläutern. In diesem Sinne soll in diesem Kapitel eruiert werden, was Berufsidentität ausmacht und welche Aspekte zur Bildung einer Berufsidentität beitragen.

Bei der Berufsidentität handelt es sich um die Bildung einer kollektiven Identität innerhalb eines bestimmten Berufsfeldes (vgl. Keupp, 2014, S. 136). Sie wird konstruiert und ist keinesfalls naturgegeben: „... die Vorstellungen vom Wir sind aktive Herstellungsprozesse und haben die Aufgabe, Sinn herzustellen, der wiederum die Basis für die individuelle und kollektive Handlungsfähigkeit bildet“ (Keupp, 2014, S. 137). Die Identitätsstiftung dient der Abgrenzung von anderen Berufsfeldern und bildet eine eigene interne Ordnung. Durch die Berufsidentität entsteht unter den Mitgliedern eines Berufsfeldes eine persönliche Identifikation mit dem Beruf und wird ein Zugehörigkeitsgefühl generiert. Identifikation und Zugehörigkeitsgefühl werden auch nach aussen vertreten (vgl. Keupp, 2014, S. 137). Dabei ist es wichtig, dass die Berufsidentität nicht missbraucht wird im Sinne eines Bollwerks, hinter dem sich Berufsgruppen verschanzen und verharren. Es stellt sich nämlich auch hier die Frage: „Wohin wollen wir?“. Dabei soll die Handlungsfähigkeit erhalten bleiben, denn: „Gesellschaftliche Prozesse, die mit Begriffen wie Individualisierung, Pluralisierung,

Globalisierung angesprochen sind ...“ (Keupp, 2014, S. 133) verlangen Anpassung und ein flexibles Denken und Handeln.

Als berufsidentitätsstiftende Elemente können die Einigung auf Kernaufgaben/ Kernkompetenzen und auf berufliche Standards sowie die Erstellung eines Berufsbildes innerhalb eines Berufsfeldes verstanden werden. Dabei handelt es sich oft, wie bei der heilpädagogischen Früherziehung, um institutionell vermittelte Strukturvorgaben (vgl. Keupp, 2014, S. 135). Identität lässt sich auch durch die Aufdeckung der Entwicklungsgeschichte eines Berufsfeldes stiften, im Sinne von „Woher kommen wir?“ (Keupp, 2014, S. 137). Identitätsstiftend wirkt zudem die Gründung eines Berufsverbandes, der die Interessen und Inhalte eines Berufsfeldes nach innen wie auch nach aussen vertritt, berufspolitische Verantwortung übernimmt und das Zusammengehörigkeitsgefühl einer Berufsgruppe stärkt (vgl. Baethge, 2014, S. 98). Baethge (2014) weist zudem darauf hin, dass für die Qualitätssicherung innerhalb eines Berufsfeldes die Einigung auf ein Berufsethos unabdingbar ist (vgl. S. 99).

Bereits oben wurde der ethische Aspekt, welcher der Arbeit heilpädagogisch Tätiger generell zu Grunde liegt, kurz angesprochen. Für die verschiedenen heilpädagogischen Berufsfelder ist es notwendig, dass jeweils die eigenen ethischen Grundsätze ausformuliert werden, damit sie dem Berufsbild entsprechen. So zeigt ein Besuch auf der Homepage des Berufsverbandes der Früherzieherinnen und Früherzieher BVF, dass 2008 ethische Grundsätze und Verhaltensrichtlinien für die Heilpädagogische Früherziehung erstellt wurden, die einen Bezug zu Berufsalltag aufweisen.

Zusammenfassend zeigt sich, dass es sich bei der Berufsidentität um ein Konstrukt handelt, das zur Bildung einer kollektiven Identität beiträgt. Diese stärkt das Zusammengehörigkeitsgefühl innerhalb einer Berufsgruppe. Zudem bewirkt sie, dass sich Berufsgruppen durch eigene Maxime von anderen Berufsgruppen abgrenzen können. Berufsidentitätsstiftend ist auch der Rückblick, bzw. die Besinnung auf die historische Entwicklung des eigenen Berufsfeldes sowie die Aufrechterhaltung eines gemeinsam definierten und getragenen Berufsethos'. Die Berufsidentität wird von Umwelteinflüssen geprägt und muss daher entsprechend flexibel und entwicklungsfähig bleiben.

Resümee

Der Weg, sich der Professionalität anzunähern, führte über die beiden zentralen Begriffe berufliche Kompetenzen und Berufsidentität. Die Kompetenzen wurden in die vier zentralen Kompetenzbereiche Wissen und Können, Intuition, Erfahrung und berufliches Handeln aufgefächert. Resümierend soll nochmals kurz Bezug zu den oben genannten Eckpfeilern

der Professionalität, den individuellen beruflichen Kompetenzen und der Berufsidentität, genommen werden: Diese müssen nach der Erarbeitung des Kompetenzbegriffes neu durchdacht werden, denn es ist möglich, dass Baethge (2014, S. 99) das Wissen in die individuellen beruflichen Kompetenzen integriert hat. Dies würde nicht der oben dargelegten Argumentation nach Hubig und Rindermann (2012, S. 34) entsprechen, welche davon ausgeht, dass das Wissen als keine eigentliche Kompetenz zu verstehen sei. Es könnte aber durchaus sinnvoll sein, die Professionalität auf drei Eckpfeilern abzustützen und zusätzlich explizit das Wissen im Sinne von Professionswissen als (mit-)tragendes Element hinzuzufügen.

Bei genauerem Hinsehen lässt sich feststellen, dass die vier beschriebenen Kompetenzbereiche nicht nur für heilpädagogische Berufsfelder Gültigkeit haben können, sondern generell für alle Berufe relevant sind. Trotzdem gibt es einige Aspekte, die wohl besonders für heilpädagogisch Tätige von Bedeutung sind und sich hauptsächlich aus dem beruflichen Handeln, bzw. der komplexen Handlungskompetenz generieren lassen. Zum Beispiel bedeutet dies für heilpädagogisch Tätige, dass sie in ihrer Berufspraxis als Person selbst Teil des Geschehens sind. Dabei sollten sie sich als Person mit eigener eigenen Biographie und Identität und mit dem Wissen um die systemischen Begebenheiten ihrer Klientel einbringen wollen, ohne über Unterschiede und Diskrepanzen zwischen den möglicherweise gegensätzlichen Lebenswelten zu stolpern.

Die Handlungskompetenz kann sich trotz wissenschaftstheoretischer Ausbildung in ihrer Dynamik erst im Berufsalltag mit einem verlässlichen Hintergrund aus habitualisiertem und routiniertem Professionswissen gänzlich entfalten.

Weitaus weniger flexibel und als nicht beliebig übertragbar zeigen sich die Begriffe Berufsidentität und Berufsethos, weil sie eng mit den einzelnen Berufsfeldern verknüpft sind. Sie prägen das Berufsbild und helfen bei der Abgrenzung zwischen den einzelnen Berufsfeldern.

Am Ende dieses Kapitels über Professionalität soll der Bogen zur eingangs gestellten Frage von Louise Elisabeth de Meuron- von Tscharners Frage „Syt dihr öpper, oder nämet dihr Lohn?“ (Wikipedia, 2015) geschlagen werden: Hinsichtlich der Tatsache, dass wohl die meisten Menschen nicht die Wahl haben, jemand zu sein ohne Lohn beziehen zu müssen, liegt die Herausforderung wahrscheinlich darin, jemand zu sein und auch Lohn dafür zu bekommen. Es scheint daher durchaus vorstellbar, dass das Rezept zum beruflichen „Jemand-sein“ aus den selben Zutaten, bzw. Eckpfeilern wie die Professionalität besteht,

nämlich aus individuellen beruflichen Kompetenzen, aus der Berufsidentität und, wie oben aufgezeigt, dem Professionswissen. Und dies mag für alle Berufe gelten.

2.2 Professionalisierung

In diesem Kapitel wird der Begriff Professionalisierung erläutert und aufgezeigt, welche Voraussetzungen notwendig sind, damit Professionalisierung möglich ist. Des Weiteren wird in einem kurzen Abriss die Geschichte der Heilpädagogik und der HFE beschrieben, um anschliessend auf den Masterstudiengang Sonderpädagogik mit der Vertiefungsrichtung HFE einzugehen.

2.2.1 Die Voraussetzungen für einen Professionalisierungsprozess

Die Professionalisierung wird als ein Prozess verstanden. Ihr Ziel ist die Professionalität. Professionalisierung kann auf zwei Ebenen stattfinden. Zum einen auf der individuellen Ebene, zum anderen auf der kollektiven Ebene. Die individuelle Ebene bezieht sich auf den Aufbau von Professionalität, während die kollektive Ebene beispielsweise durch einen Berufsverband repräsentiert werden kann: „Ein zentrales Element im Professionalisierungsprozess auf kollektiver Ebene ist der Zusammenschluss der Mitglieder zu einer losen Gemeinschaft, die als öffentlicher Repräsentant der Profession in der Funktion einer Interessenvertretung agiert und sich um die Weiterbildung ihrer Mitglieder kümmert“ (Roters, 2012, S. 22). Beide Ebenen wirken zusammen und können mitunter schwer zu vereinen sein: „Das entstehende Spannungsfeld zwischen einerseits gemeinschaftlichen Interessen und denen eines Individuums scheint nicht einfach auflösbar zu sein und damit einer Institutionalisierung und Formalisierung bestimmter Strukturen, bsp. der Ausbildung, im Wege zu stehen“ (ebd.). Es muss somit zuerst eine Einigung in Bezug auf die Berufsidentität und die Inhalte des Professionswissens angestrebt werden, die für alle Mitglieder auch individuell stimmig ist, bevor ein Professionalisierungsprozess angestrebt werden kann.

Als rahmengebend für diese Einigung kann der Berufsverband fungieren (vgl. Roters, 2012, S. 22). Zu Beginn einer angestrebten Professionalisierung besteht seine Aufgabe darin, ein Berufsbild zu formulieren und allgemein vorhandenes berufliches Wissen zusammenzutragen. Dieses wird innerhalb des Professionalisierungsprozesses zu Wissensbeständen gebündelt: „Die Wissensbestände einer Profession werden im Prozess der Professionalisierung gebildet, indem das Wissen einer Profession systematisiert wird“ (ebd.). Eine Systematisierung hat die Theoriebildung zur Folge. Diese kann als Anstoss für einen Disziplinbildungsprozess gelten, der zur Entstehung einer neuer Wissenschaft oder einer neuen Vertiefungsrichtung einer Wissenschaft führen kann.

Zusammenfassend zeigt sich, dass innerhalb eines Berufsfeldes zuerst eine Einigung über das Berufsbild erzielt und Wissensbestände systematisiert werden müssen, um überhaupt die Ausgangslage für einen Professionalisierungsprozess zu haben.

2.2.2 Das Berufsbild der Heilpädagogischen Früherziehung

In den Aufbaujahren war das Berufsbild der HFE nur schemenhaft umrissen. Anfangs der neunziger Jahre des vorangehenden Jahrhunderts wurden die Aussagen, welche sich bereits vorher etwa aus Grundsatzentscheidungen über das Berufsfeld herauslesen liessen, gesammelt und in einer konkreten Beschreibung gebündelt. In den Berufsberatungsstellen lag ab Ende 1992 eine Broschüre auf, die Interessierten einen breitgefächerten Einblick in das Berufsfeld gab: Inhalte, Aufgabengebiete und die Organisation der HFE. Zu allen Punkten wurden Beispiele aus der Praxis aufgeführt. Es konnten zudem Informationen über ein erwünschtes Persönlichkeitsprofil hinsichtlich der Anforderungen sowie Angaben zu den Voraussetzungen für den Ausbildungsgang und die Institutionen, welche die Ausbildung anbieten, entnommen werden (vgl. Hoffmann-Dömer, 1996, S. 36).

Es liess sich aber bereits in jenen Jahren erahnen, dass das endlich definierte Berufsbild stets neu angepasst werden muss, denn „Aufgrund des Einbezugs ganzheitlicher Sichtweisen zeichnen sich schon jetzt Veränderungen im Berufsverständnis ebenso wie in der Arbeit mit dem Kind in seiner Umwelt ab...“ (Hoffmann-Dömer, 1996, S. 39).

Seemann (2003) spricht der HFE gar ab, über ein einheitliches berufliches Selbstbild zu verfügen, mit welchem sich die Fachpersonen gemeinsam hätten identifizieren können und welches sie auch nach aussen hätten vertreten können (vgl. Seemann, 2003, S. 9). Als mögliche Gründe dafür führt sie folgende Punkte auf:

Das Fehlen einer gesicherten Form des beruflichen Selbstverständnisses könnte dahingehend ausgelegt werden, dass das Arbeitsfeld Frühförderung unübersichtlich, vielschichtig und nicht professionalisierbar ist oder dass es sich mit seiner 30-jährigen Geschichte eben erst in einem frühen Stadium der Entwicklung und somit in ständiger Veränderung befindet. (Seemann, 2003, S. 9)

Ständige Veränderungen und Entwicklungsschritte zeigen sich etwa in einem Paradigmenwechsel, der in der HFE Ende der 1980-er Jahre stattfand (vgl. Seemann, 2003, S. 16-18):

- Ganzheitlichkeit: der Fokus wird vom Blick auf das behinderte Kind und die Grenzen und Möglichkeiten verschiedener Therapieansätze weg und hin zum Blick auf das behinderte Kind als autonomes Wesen, welches in seiner unmittelbaren Lebenswelt, der Familie, aufwächst, gerichtet. Dieser Blick fordert von den FE eine ganzheitliche Betrachtungsweise

des Kindes, die Berücksichtigung seiner Wünsche und Ängste, eine zugewandte Haltung und insbesondere eine tragende Beziehung zum Kind. Es geht darum, dass es „...seine Entwicklung im Austausch mit seiner Umwelt aktiv gestalten kann“ (Seemann, 2003, S. 17).

- Familienorientierung: Die FE ist gefordert, durch den Paradigmenwechsel die Beziehung zu den Eltern kooperativ und partnerschaftlich zu gestalten. Als Fachperson pflegt sie den Austausch mit den Eltern und nimmt Abstand zu der Autoritätsposition, die sie vormals inne hatte.

- Interdisziplinarität: Die FE übernimmt in der interdisziplinären Zusammenarbeit den Part des Bindeglieds und koordiniert eine Zusammenarbeit zwischen den jeweils involvierten Disziplinen wie beispielsweise der Pädagogik, der Medizin etc.: „Unter interdisziplinärer Arbeit ist nicht die additive Zusammenfügung verschiedener Berufsgruppen ... zu verstehen, sondern ein offener und intensiver Austausch zwischen den unterschiedlichen Professionen und die gegenseitige Abstimmung der Sichtweisen zu einem fachübergreifenden Förderkonzept“ (ebd.).

Seemann (2003) stellt fest, dass zwar die Inhalte der Ganzheitlichkeit, Familienorientierung und Interdisziplinarität in Bezug auf die HFE erforscht und weiterentwickelt werden würden, jedoch die Voraussetzungen, unter denen die FE ihren Berufsalltag bewältigen und wie sie sich dabei selbst erleben, von der Forschung wenig Beachtung bekommen. Dabei wären Auskünfte der FEs über ihr Erleben der Berufspraxis aufschlussreich, um Entwicklungsschritte in der HFE anzuregen und Berufsleute in der Berufsbildung entsprechend vorzubereiten oder entsprechende Weiterbildungen anzubieten (vgl. S. 22 f.).

Das Forschungsteam Koch, Venetz, Lütolf und Wolgensinger (2014), welches die Aufgabenfelder der HFE unter Einbezug der FE untersucht, schliesst sich der bereits von Hoffmann-Dömer (1996) und Seemann (2003) gemachten Feststellung an, dass der Beruf der HFE Veränderungen unterworfen ist und sich deshalb nicht in einer langfristig gültigen Definition festhalten lässt: Aufgaben können einen anderen Schwerpunkt bekommen, wie es sich schon im oben beschriebenen Paradigmenwechsel gezeigt hat, oder neu hinzukommen (vgl. Hoffmann-Dömer, 1996, S. 39; vgl. Seemann, 2003, S. 26; vgl. Lütolf, Venetz & Koch, 2014, S. 16). Mittlerweile werden fünf Aufgabenfelder der HFE benannt: Diagnostik, Förderung des Kindes, Präventive Massnahmen und Früherkennung, Beratung und Begleitung der Eltern und Interdisziplinäre Zusammenarbeit und Koordination von Hilfesystemen. Sie werden unten näher vorgestellt.

Forschungsgegenstand von Koch, Venetz, Lütolf und Wolgensinger (2014), ausgehend von den fünf Aufgabenfeldern, soll der berufliche Alltag der FEs sein und auf die Forschungslücke eingehen, auf die bereits Seemann (2003, S. 22) hinweist und von Lütolf et al. (2014) folgendermassen beschrieben wird: „Allerdings weiss man kaum etwas darüber, wie viel Zeit in der beruflichen Praxis für die Erfüllung der verschiedenen Aufgaben effektiv aufgewendet, welcher Stellenwert diesen zugeschrieben und wie diese von den heilpädagogischen Früherzieherinnen konkret erlebt werden“ (S. 16). Diesen Fragen soll innerhalb des Forschungsprojektes nachgegangen werden, um die gewonnenen Ergebnisse und die daraus evaluierten Erkenntnisse für Professionalisierungsprozesse und gezielte Weiterbildungsangebote im Fachbereich HFE zu nutzen, wie oben bereits beschrieben wurde (vgl. Lütolf et al., 2014, S. 16).

Der Berufsverband der Früherzieherinnen und Früherzieher BVF zeigt grosses Engagement darin, das berufliche Selbstverständnis der FEs zu einen, zu professionalisieren, zu stärken und nach aussen zu vertreten. In seinem Leitbild steht: „Wir sorgen für fachliche und berufliche Identifikation und Orientierung“ (BVF, 2015). Dies lässt darauf schliessen, dass ein Bewusstsein der von Seemann (2003, S. 9) formulierten Problematik der Orientierungslosigkeit und Unübersichtlichkeit innerhalb des Berufsfeldes HFE vorhanden ist und Bestrebungen bestehen, Lösungen zu finden.

Unumstritten bleibt die Tatsache, dass es sich bei der HFE um einen vielschichtigen und sich in stetem Wandel befindenden Beruf handelt. Anpassungen an gesellschaftliche Begebenheiten sind notwendig, um der Klientel im Berufsalltag gerecht zu werden.

Zu diskutieren bleibt noch der Punkt, dass die HFE womöglich nicht professionalisierbar sei (vgl. Seemann, 2003, S. 9). Derzeit deutet alles darauf hin, dass die Hochschulen, der BVF und die Berufsleute selbst grosses Interesse an Professionalisierungsprozessen haben und diese auch schrittweise vorangetrieben werden.

Wird abschliessend nochmals ein Blick auf die 1990-er Jahre geworfen, zeigt sich, dass Hoffmann-Dömer (1996) bereits sehr klar formulierte, was für den Beruf der HFE seit Anbeginn ihrer Entwicklungsgeschichte elementar war und noch immer ist. Damals wie heute war, bzw. ist es das Bestreben der HFE, sich Veränderungen im gesellschaftlichen Kontext anzupassen und Erkenntnisse aus Entwicklungsschritten in fachverwandten Disziplinen in ihrer Arbeit zu berücksichtigen (vgl. S. 46):

Dabei stand die sich entwickelnde Heilpädagogische Früherziehung vor der Aufgabe, die in der Praxis gemachten Erfahrungen immer wieder zu reflektieren, sie in einer Theorie der Früherziehung zu systematisieren und die theoretischen Grundlagen immer wieder an der

Wirklichkeit der Alltagsarbeit zu überprüfen, um auf diese Weise ihr Selbstverständnis herauszubilden und ihren besonderen Ziele und Aufgaben zu definieren. (ebd.)

Zur Bewältigung dieser Aufgabe engagieren sich die Hochschulen, der Berufsverband und die Berufsleute selbst. Es gibt Forschungsprojekte wie beispielsweise das Projekt von Koch, Venetz, Lütolf und Wolgensinger über Arbeitstätigkeiten und Aufgabenfelder der Heilpädagogischen Früherziehung (2014), welches eigens zugeschnitten auf die Belange der HFE ist und dessen Ergebnisse Teil des Professionalisierungsprozesses werden sollen.

Zusammenfassend hinterlässt die Geschichte der HFE den Eindruck eines beschwerlichen Selbstfindungsprozesses in Bezug auf ihr Berufsbild. Der BVF ist diesen Weg gegangen und hat damit eine optimale Ausgangslage für den Professionalisierungsprozess geschaffen, der mittlerweile angelaufen ist. Teil jeden Schrittes der Professionalisierung muss das Bewusstsein sein, dass es sich bei der HFE um eine dem gesellschaftlichen Wandel verpflichtete und vielschichtige Profession handelt und deshalb eine lineare Professionalitätsentwicklung schwer möglich ist.

2.2.3 Die Heilpädagogik als Disziplin

Wie oben beschrieben, liegt der Professionalisierung neben der Einigung auf ein Berufsbild auch das Zusammentragen von Berufswissen innerhalb einer Berufsgruppe zu Grunde, welches einen Theoriebildungsprozess zur Folge haben kann. Innerhalb dieses Theoriebildungsprozesses müssen die Wissensbestände strukturiert werden und können in einem weiteren Schritt zur Verwissenschaftlichung eines Berufsfeldes genutzt werden. Dieser Prozess wird als Disziplinbildungsprozess beschrieben und soll im folgenden an der Heilpädagogik generell und an der HFE im Speziellen dargestellt werden, da beide Gebiete eng miteinander verknüpft sind. Des weiteren soll ein Einblick gegeben werden, wie Wissenschaftlichkeit in den Studiengang HFE eingebracht wird und zur Professionalisierung beiträgt.

Der Anstoss für einen Disziplinbildungsprozesses der Heilpädagogik lässt sich folgendermassen beschreiben: „Der Ursprung der Heilpädagogik lag nicht in der Wissenschaftsdisziplin, sondern in den Praxis und in den ersten Ausprägungen einer sich abzeichnenden Profession...“ (Ackermann, 2004, S. 345). Dies bedeutet, dass mit dem Bestreben nach Professionalisierung des Berufsfeldes Heilpädagogik ein Prozess in Gang gesetzt worden ist, welcher „... die akademische Lehre der Disziplin primär [zur, Anm. d. Verf.] Ausbildung der späteren Praktikers dieses Berufs [macht, Anm. d. Verf.]“ (Stichweh, 2013, S. 284).

Konkret liegen in der Schweiz die Wurzeln der Heilpädagogik als Disziplin in den 1930-er Jahren, als der erste Lehrstuhl für Heilpädagogik im deutschsprachigen Raum mit Heinrich Hanselmann besetzt wurde (vgl. Moser & Sasse, 2008, S. 31). Ein Meilenstein, bedenkt man die langwierigen historischen, politischen und soziologischen Verstrickungen, die eine Positionierung der Heilpädagogik erschwerten (vgl. Greving & Ondracek, 2009, S. 45 - 47): „Die aktuelle Disziplin und Profession der Heilpädagogik ist als ein Ereignis geschichtlich-gesellschaftlicher Entwicklung zu sehen, welche vor ca. 200 Jahren im Kontext der Aufklärung begonnen haben“ (Greving & Ondracek, 2009, S. 45). Diesem Kontext verdankt die Heilpädagogik ihre geisteswissenschaftliche Fundierung, die wissenschaftliche Theorien über unterschiedliche heilpädagogische Ansätze prägte und noch prägt.

Ein Zitat von Guntau & Laitko (1987) fasst zusammen, was auch der Heilpädagogik als wissenschaftliche Disziplin gelungen ist: „Zweifelloos ist der Begriff der wissenschaftlichen Disziplin eine jener Kategorien, die den Brückenschlag zwischen Vergangenheit und Gegenwart, zwischen Geschichte und Theorie, zwischen Reflexion und Handeln ermöglichen“ (S. 9).

2.2.4 Die Heilpädagogische Früherziehung als Vertiefungsrichtung der Heilpädagogik

Ähnlich sieht auch die Entwicklung der HFE in der deutschen Schweiz aus: von einer kleinen Gruppe Fachleute, die sich in den sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts über ihren Berufsalltag austauschte (vgl. Hoffmann-Dömer, 1996, S. 26), entwickelte sich die HFE in den Jahren 2008/2009 zu einem sonderpädagogischen Hochschulstudiengang mit spezifischer Vertiefungsrichtung. Dazu lässt beispielsweise die Hochschule für Heilpädagogik in Zürich, im Folgenden HfH, verlauten:

Der neue Masterstudiengang in Sonderpädagogik mit Vertiefungsrichtung Heilpädagogische Früherziehung (HFE) löst die einjährige Weiterbildung in HFE ab. Mit dieser Entscheidung möchte die HfH den Frühbereich neu positionieren und ein Kompetenzzentrum für Fragen der HFE in den Bereichen Ausbildung, Weiterbildung, Dienstleistung, Forschung und Entwicklung anstreben. (HfH, 2014, S. 5)

Die HFE kann nicht als eine eigene wissenschaftliche Disziplin verstanden werden, denn es hat kein Disziplinbildungsprozess stattgefunden. Innerhalb eines Disziplinbildungsprozesses würde die HFE nämlich eine relative Eigengesetzlichkeit und neue Methoden oder Kombinationen von Methoden entwickelt haben müssen (vgl. Guntau & Laitko, 1987, S. 74). Sie müsste sich zudem von anderen Disziplinen bezüglich ihres Erkenntnisgegenstandes klar abgrenzen können (vgl. Laitko, 1999, S. 32), was durch ihre nahe Positionierung zur Heilpädagogik derzeit nicht möglich ist. So gibt es denn auch keinen eigenen Lehrstuhl,

spricht keine Professur für HFE, was ebenfalls als Indiz dafür gilt, dass sich eine Disziplin etabliert hat (vgl. Guntau & Laitko, 1987, S. 75). Vielmehr handelt es sich bei der HFE um eine akademische Vertiefungsrichtung, die zur anerkannten wissenschaftlichen Disziplin Heil-, bzw. Sonderpädagogik gehört. Burgener Woeffray (1996) spricht von der HFE als „... institutionalisiertes Teilgebiet der Heilpädagogik ...“ (S. 101).

Innerhalb der Vertiefungsrichtung HFE kommt der akademischen Aspekt in der Forschung und der Entwicklung zu tragen. So werden beispielsweise Theorien und Konzepte in Bezug auf sonderpädagogisches Handeln entwickelt und deren Umsetzung in der Praxis überprüft (vgl. FHNW, 2009, S. 3).

Zusammenfassend zeigt sich, dass die Studieninhalte der HFE aus interdisziplinären Wissensbeständen besteht und keine eigenständige Disziplin ist. Es gibt HFE bezogene Forschungs- und Entwicklungsprojekte.

Innerhalb des Studiums werden verschiedene akademische Disziplinen kennengelernt und der Umgang mit wissenschaftlichen Fragestellungen, Methoden etc. erprobt. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse gehören zum wissenschaftlichen Wissen und zum Fachwissen.

2.2.5 Der Masterstudiengang Heilpädagogische Früherziehung

Nachdem in groben Zügen aufgezeigt wurde, wie die Grundlagen für den Professionalisierungsprozess in der HFE geschaffen wurden, sollen nun die nächsten Schritte in Richtung Professionalität beschrieben werden.

2008 startete der erste Masterstudiengang Sonderpädagogik mit der Vertiefungsrichtung HFE, nachdem sich die Eidgenössische Direktorenkonferenz EDK auf die reglementarischen Rahmenbedingungen für den Masterstudiengang HFE geeinigt hatte. Diese beinhalten die Richtlinien zur theoretischen „ ... Untermauerung des Professionswissens und seine Einbettung in den wissenschaftlichen Kontext über die Grade der Akademisierung ... „ (Roters, 2012, S. 22 f.) und legte „ ... Zugangskontrollen und Wissenssystematisierung ...“ fest.

Die Zulassungsbestimmungen zum Masterstudiengang sehen folgendermassen aus: Studierende müssen entsprechend dem zweistufigen Bologna-System einen Bachelor-Abschluss mitbringen, um zum Studium in Sonderpädagogik mit der Vertiefungsrichtung HFE zugelassen zu werden (vgl. EDK, 2008, S. 4). Das bedeutet, dass ein Lehrdiplom in Vorschule/ Primarstufe, ein Diplom in Logopädie oder in Psychomotorik vorhanden sein muss.

Studierende mit Bachelor Abschlüssen in verwandten Studienbereichen wie Erziehungswissenschaften, Sozialpädagogik, Sonderpädagogik, Psychologie, Ergotherapie, Physiotherapie, klinische Heilpädagogik, Master Sonderpädagogik Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik müssen während des Studiums Zusatzleistungen in der Theorie der Vorschulpädagogik und der Entwicklungspsychologie erbringen. Dies ist notwendig, um die heterogenen Ausbildungs- bzw. Berufskennnisse, welche die HFE Studierenden der oben genannten Sparten mitbringen, hinsichtlich fachlich relevanten Grundwissens zu erweitern. Dadurch wird es möglich, einen gewissen theoretischen Standard an Wissens-Homogenität aller HFE-Studienabsolventinnen und -Absolventen zu gewährleisten. Innerhalb des Studiums sollen zudem „Die bereits erworbenen Kompetenzen der verschiedenen Grundausbildungen (Bachelor-Abschlüsse) vertieft und spezialisiert [werden, Anm. d. Verf.]“ (HfH, 2014, S. 5).

Die Gestaltung des Studiums obliegt den Hochschulen. Sie sind verpflichtet, die Wissens-, Handlungs- und Persönlichkeitskompetenzen zu vermitteln, welche im Reglement der Schweizerischen Direktorenkonferenz EDK von 2008 aufgeführt sind. Hinzu kommt ein ebenfalls im Reglement aufgeführter Aufgabenkatalog, zu dessen Umsetzung die Diplomierten innerhalb ihrer berufspraktischen Arbeit befähigt sein sollen.

In der deutschen Schweiz bieten die Hochschule für Heilpädagogik HfH in Zürich (seit 2009) und die Pädagogische Hochschule der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW in Basel (seit 2008) den Masterstudiengang für HFE an. Die Ausführungen zum Aufbau des Studiums an den beiden Hochschulen sind ähnlich formuliert: Im Studienbereich „... Sonderpädagogik ... werden die wissenschaftlichen und berufsfeldbezogenen Anteile modulartig miteinander verknüpft. Alle Module sind auf Kompetenzziele ausgerichtet, welche den Erwerb von wissenschaftlichem Wissen, von kognitiven und praktischen Fähigkeiten und von personalen und sozialen Ausdrucksmöglichkeiten einschliessen“ (FHNW, 2012). Diese Kompetenzziele beziehen sich auf folgende Studieninhalte: „Im Zentrum stehen Inhalte der Heilpädagogik, Leitideen und Grundlagen der HFE, Fragen rund um die Entwicklung und Förderung von Kindern im Frühbereich, sowie die Beratung und Begleitung von Eltern und Fachleuten“ (HfH, 2014, S. 5).

So hat sich beispielsweise die Hochschule für Heilpädagogik HfH (2016) eingehend mit Kompetenzen auseinandergesetzt und nutzt sie als Orientierungspunkte im Masterstudiengang HFE. Kompetenz wird an der HfH verstanden als Voraussetzung zur: „ ... Bewältigung authentischer, berufsrelevanter Aufgaben und Situationen in Aufgabenfeldern der Heilpädagogischen Früherziehung“ (S. 3). Zudem ist die Beschreibung der Kompetenzen als

Gesprächsbasis für den Austausch mit anderen pädagogischen Hochschulen, Fachbereichen und Behörden gedacht. Letztlich können auch Berufsleute der HfH in ihrer Praxis Bezug auf die Kompetenzen nehmen, um ihren Aufgabenbereich zu definieren, entsprechend der Kompetenzen zu planen und sie als Gesprächsgrundlage bei Klärungsbedarf innerhalb der interdisziplinären Zusammenarbeit hinzuziehen. Die nähere Beschreibung der Kompetenzbereiche erfolgt denn auch im Sinne von Greving und Ondracek (2009): „Zwecks Orientierung muss also der Kompetenzbereich in der Didaktik/ Methodik der Heilpädagogik hinsichtlich der Inhalte, Formen, Voraussetzungen, Wirkungen, Bedeutungen u.ä. für das jeweilige Tätigkeitsfeld strukturiert werden“ (Greving & Ondracek, 2009, S. 115).

Auch die Wissenschaft ist Teil des Studiums: Da die Inhalte der Vertiefungsrichtung HFE aus verschiedenen Disziplinen wie etwa Sonderpädagogik, Erziehungswissenschaft, Entwicklungspsychologie, Neurowissenschaften, Ethik etc. bestehen, sind auch die der jeweiligen Wissenschaftsdisziplin eigenen Fragestellungen und Forschungsmethoden relevant, an welche die Studierenden im Studium modulweise herangeführt werden (vgl. HfH, 2014, S. 5). Die Studierenden lernen disziplinäres Wissen zu produzieren und entsprechende Aussagen zu formulieren „... mittels der dieser Disziplin spezifisch zukommenden Praktiken des Fragens, des Forschens und des Systematisierens von Aussagen ...“ (FHNW, 2009, S. 10). Diese Kompetenzen führen zu wissenschaftlichem Denken, zu Wissen und zu Verstehen. Sie werden innerhalb des Professionalisierungsprozesses als theoretisches, wissenschaftliches Wissen generiert und sind letztlich Teil der Professionalität.

Damit sich ein wissenschaftstheoretisches Curriculum aber auch auf längere Sicht entwickeln und etablieren kann, empfehlen Greving und Ondracek (2009) innerhalb des Studiums Möglichkeiten zur Verbindung von Theorie und Praxis anzubieten: „Kompetenzen sind ... mit der Praxis, mit theoretischen Begründungen und konkreten Aufgaben zu verbinden, so dass die Studierenden ... am Ende ihrer Ausbildung sehr genau wissen, welche Elemente sie für sich ggf. im Rahmen einer spezialisierten differenzierten Ausbildung noch aneignen müssen“ (S. 237). Die Praxisbezogenheit ist im Studiengang HFE fest verankert. Es muss bereits für die Zulassung nachgewiesen werden, dass praktische Erfahrungen in der Arbeit mit Kindern oder Familien vorhanden sind (vgl. HfH, 2014, S. 13).

Innerhalb des Studiums werden Praktika im zukünftigen Berufsfeld der Studierenden verlangt - es sei denn, es wird berufsbegleitend studiert und ist bereits eine Anstellung als FE gegeben.

Wird berufsbegleitend studiert, wie an der HfH, müssen praxisbezogene Leistungsnachweise im Berufsfeld erbracht werden können. Das heisst, dass eine Anstellung in der HFE oder einem berufsverwandten Feld der HFE Voraussetzung für das Studium an dieser Hoch-

schule ist. Die Studierenden sollen sich innerhalb der Leistungsnachweise eingehend mit ihrer unmittelbaren Berufspraxis auseinandersetzen: „Sie reflektieren Ihre berufspraktische Tätigkeit theoriegestützt und entwickeln sie weiter. Dabei benutzen Sie Instrumente und Methoden zur systematischen Evaluation“ (HfH, 2014, S. 7).

2.2.6 Der gegenwärtige Stand des Professionalisierungsprozesses

Wie aufgezeigt, befindet sich der Studiengang HFE in Mitten eines Professionalisierungsprozesses. Die Grundvoraussetzungen dazu bestehen in einem einheitlichen Berufsbild und der Theoriebildung. Der Berufsverband der Früherzieherinnen und Früherzieher BVF arbeitet daran, diese Aufgaben anzugehen und 2008 ethische Grundsätze und Qualitätsrichtlinien formuliert, 2013 ein Berufsbild und 2015 ein Leitbild erstellt.

Hier knüpft beispielsweise die Borschüre der HfH (2016) an, deren Inhalt zum Ziel hat, gemeinsame Grundhaltungen innerhalb des Berufs HFE zu generieren, die bereits während des Studium thematisiert werden müssen. Neben den Leitgedanken zum professionellen Verständnis werden die Aufgabenfelder der HFE definiert und entsprechende Kompetenzen formuliert, die für die Berufspraxis elementar sind und auf deren Erwerb, Entwicklung oder Entfaltung in der Ausbildung hingearbeitet werden soll. Wichtig ist dabei, dass die Kompetenzen als gleichwertig angesehen werden und sie zum Ziel haben, zu einer professionellen Handlungskompetenz zu führen: „Der Erwerb von Handlungskompetenz entsteht in der Verbindung von Wissen, Anwenden und Beurteilen von theoretischen Unterrichtsinhalten. *Wissensbasiertes Handeln wird somit zum Globalziel des Studiums*“ (HfH, 2016, S. 2) Dieses Globalziel lässt darauf schließen, dass die HFE auf dem Weg zur Professionalität ist.

Resümee

Der Ausgangspunkt und die Weiterentwicklung der laufenden Professionalisierung in der HFE entsprechen dem klassischen Muster von Professionalisierungsprozessen: Die Akademisierung der HFE ist durch den Prozess einer eigenen Identitäts- und Theoriebildung ermöglicht worden, welche als Fundament für den Aufbau eines neuen Studienganges verstanden werden. Der Grundstein für diese Entwicklung liegt in der Gründung des Berufsverbandes, durch den die Strukturierung der vorhandenen Wissensbestände erst möglich wurde. Die Hochschulen sind nun gefordert, eine Ausbildung anzubieten, welche in Bezug auf die Anforderungen, Inhalte und Ziele transparent und verbindlich ist und den Richtlinien der EDK entspricht. Die Formulierung von Kompetenzen kann zur Strukturierung der Studienziele, als Orientierungshilfe für Studierenden und Berufsleute, den fachlichen Austausch der Hochschulen untereinander und mit den Behörden beitragen.

3 Fragestellung

Als Ausgangspunkt für die Fragestellung gilt das oben bereits erwähnte Forschungsprojekt „Arbeitstätigkeiten und Aufgabenfelder der Heilpädagogischen Früherziehung“ von Koch et al (2014) in welchem eruiert wird, wie sich die FE zu den Tätigkeiten und Aufgabenfeldern ihres Berufsalltags positionieren und wie sie sich bei der Ausübung ihres Berufes wahrnehmen. Diese Wahrnehmung ist der Kern der Fragestellung dieser Arbeit.

Mit der Fragestellung wird zudem auf den Wunsch von Seemann (2003) eingegangen, dass „... subjektives Erleben [der FE, Anm. d. Verf.] im Arbeitsfeld Frühförderung...“ (S. 22) zu thematisieren und zu erforschen sei:

Welche Tätigkeiten empfinden heilpädagogische Früherzieherinnen und Früherzieher in ihrer Berufspraxis als bereichernd und welche als belastend?

Die Subfrage dient als Bindeglied zwischen der Fragestellung und der erarbeiteten Theorie zur Professionalität:

Wie können die Forschungsergebnisse zu den als bereichernd bzw. belastend empfundenen Berufstätigkeiten in der HFE mit den theoretischen Aspekten der Professionalität in Verbindung gebracht werden?

4 Forschungsmethodisches Vorgehen

Da es nun an die Auswertung der Daten geht, soll im Vorfeld aufgezeigt werden, in welchem Rahmen und wie die Daten erhoben wurden. Dabei soll auch kurz aufgezeigt werden, wie die FE im Schlussfragebogen an die zu beantwortenden Fragen herangeführt wurden und wie die Fragen lauten, aus deren Antworten die Daten generiert wurden.

In einem weiteren Schritt wird das methodische Vorgehen mittels inhaltlich strukturierender qualitativer Inhaltsanalyse anhand von Beispielen erläutert. Abschliessend werden die Daten ausgewertet und in Tabellen dargestellt.

4.1 Datenerhebung

Die Datenerhebung erfolgte innerhalb des Forschungsprojektes über Arbeitstätigkeiten und Aufgabenfelder der Heilpädagogischen Früherziehung von Koch, Venetz, Lütolf und Wolgensinger (2014). Ziel der Studie war, Informationen über die gegenwärtige Berufspraxis der FEs zu gewinnen:

In der Studie wird der Frage nachgegangen, welche Tätigkeiten [der HFE, Anm. d. Verf.] in der Praxis nachweisbar durchgeführt werden, wie diese gewichtet werden und wie das individuelle Kompetenzerleben der Heilpädagogischen Früherzieherinnen und Früherzieher innerhalb dieser Tätigkeiten bewertet wird. Durch die empirische Erfassung der Tätigkeiten sollen diese den zentralen Aufgabenfeldern der Theorie zugeordnet und Merkmale des individuellen Erlebens bei den Tätigkeiten in Diskussion gestellt werden. (Koch, Venetz, Lütolf & Wolgensinger, 2014).

Ein Teil der Daten wurden mittels einer Umfrage nach der Experience Sampling Method (ESM) erhoben. Bei der ESM-Umfrage wurden die am Forschungsprojekt teilnehmenden Früherzieherinnen und Früherzieher der deutschen Schweiz (121 Personen) an fünf Tagen zu acht verschiedenen Zeitpunkten per iPhone-Signal zu ihrer aktuellen Tätigkeit befragt. Des Weiteren wurden Messdaten in Bezug auf die subjektive Einschätzung der Höhe der Relevanz dieser Tätigkeit erhoben und die Teilnehmenden bewerteten ihr eigenes Kompetenzzempfinden (vgl. Koch et al., 2014).

Ein weiterer Teil der Daten wurde anhand eines Schlussfragebogens ermittelt, den die Befragten am Ende der ersten Erhebungsrunde ausfüllen sollten. Dabei handelte es sich um einen halboffenen Fragebogen. Halboffen bedeutet, dass sowohl quantitative bzw. numerische als auch qualitative Daten erfragt wurden. Um die eingehenden Daten zur Arbeitstätigkeit empirisch auf ihre Aktualität hin zu überprüfen, wurden sie innerhalb des Forschungsprojektes fünf übergeordneten Aufgabenfeldern zugeteilt, die im Vorfeld nach

Weiss et al. (2004) definiert worden sind. Zu diesen Aufgabenfeldern, die unten näher beschrieben werden, gehören:

1. Präventive Massnahmen und Früherkennung
2. Diagnostik
3. Förderung des Kindes
4. Beratung und Begleitung der Eltern und Bezugspersonen
5. Interdisziplinäre Zusammenarbeit und Koordinierung der Hilfssysteme

Diese Aufgabenfelder wurden auch im halboffenen formulierten Schlussfragebogen aufgenommen und sollten von den Teilnehmenden des Forschungsprojektes bezüglich Zeitaufwand und Relevanz für die HFE prozentual gewichtet werden. Zudem wurden Angaben über die Person (etwa zur Ausbildung, zum Weiterbildungsstand, zur Berufserfahrung etc.) und zur Berufszufriedenheit erfragt und die Teilnehmenden wurden aufgefordert, Höhen und Tiefen im beruflichen Alltag der HFE zu beschreiben. Der Fragebogen befindet sich im Anhang. Eingeleitet wird die Befragung zu Höhen und Tiefen wie folgt: „Wie bei jeder beruflichen Tätigkeit gibt es wohl auch in der Heilpädagogischen Früherziehung Dinge, die als erfreuend, bereichernd oder befriedigend erlebt werden und andere als belastend, frustrierend oder uninteressant.“ (Koch et al., 2014). Auf die Einführung folgen zwei Fragen, die die Teilnehmenden beschreibend beantworten können:

„Welche Arbeitstätigkeiten, Situationen erleben Sie als besonders bereichernd oder machen Ihnen besonders grosse Freude?

Welche Arbeitstätigkeiten, Situationen erleben Sie als besonders belastend oder frustrierend?“ (ebd.).

Es handelt sich bei den frei formulierten Antworten der FE zu den Höhen und Tiefen (im Folgenden Bereichernden und Belastendes) im beruflichen Alltag um qualitative Daten, die im Zentrum der Datenauswertung zur Beantwortung der Fragestellung dieser Arbeit stehen.

4.2 Qualitative Inhaltsanalyse

Als Forschungsmethode wird die inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse gewählt. Die durch die Antworten erhaltenen qualitativen Daten werden inhaltsanalytisch codiert und kategorisiert: „Für die Inhaltsanalyse charakteristisch ist, dass das komplette Material codiert wird, d.h. auf der Basis eines Kategoriensystems systematisch bearbeitet wird“ (Kukartz, 2014, S. 60). Ein Kategoriensystem ist notwendig, um die essentiellen Informationen aus dem Datensatz gewinnen und bündeln zu können, damit ein Überblick möglich wird und letztlich auch die Fragestellung beantwortet werden kann.

Die Fragestellung alleine führt schon zu einer ersten groben Kategorisierung der Daten in die die beiden Kategorien „bereichernd“ und „belastend“. Eine weitere Kategorisierung erfolgte bereits in der Planungsphase des Forschungsprojektes. Bei diesen Kategorien handelt es sich um die oben aufgelisteten fünf Aufgabenfelder der HFE (vgl. Koch et al., 2014). Kuckartz (2014) bezeichnet diese Art von Kategorienbildung als *deduktive Kategorienbildung* (vgl. S. 60). Das heisst: „Bei der deduktiven Kategorienbildung werden die bei der Inhaltsanalyse benutzten Kategorien aus einer bereits vorhandenen Systematisierung hergeleitet“ (ebd.).

Es reicht aber nicht, nur Kategorien zu bilden. Diese müssen zusätzlich so präzise beschrieben werden, dass keine Überschneidungen mit anderen Kategorien möglich sind. Ein weiteres Ziel der Kategorienbildung ist ihre Vollständigkeit. Alle Daten müssen eingeordnet werden können und am Ende zugeteilt sein. Am besten so, dass auch andere Personen die Einordnung nachvollziehen können. Es kann passieren, dass bei der Kategorisierung der Daten Schwierigkeiten auftauchen, die nur lösbar sind, wenn neue Kategorien gebildet werden oder die bereits vorhandenen in ihrer Beschreibung angepasst werden (vgl. Kuckartz, 2014, S. 61).

Erfordert die Kategorisierung anhand des Datenmaterial die Bildung einer neuen Kategorie, wird von der *induktiven Kategorienbildung* gesprochen: „Unter induktiver Kategorienbildung versteht man die Entwicklung der Kategorien am Material selbst, d.h. die Kategorien werden nicht vorab aus Theorien, Hypothesen oder einer bereits vorhandenen inhaltlichen Strukturierung eines Gegenstandsbereichs abgeleitet“ (Kuckartz, 2014, S. 63).

Beim Überblicken der eingegangenen qualitativen Daten des Schlussfragebogens wird rasch klar, dass die bereits erstellten fünf Kategorien um mindestens eine zusätzliche Kategorienbildung erweitert werden müssen.

Zur Kategorisierung in einem ersten Schritt hilft die Anleitung von Kuckartz (2014, S. 63 f), nach der Punkt für Punkt vorgegangen werden kann und die im folgenden kurz in Bezug zu den vorliegenden Daten erläutert werden soll:

1. Ausgegangen wird von der Frage, welches Ziel die Kategorisierung haben soll. Im vorliegenden Fall sollen die eingegangenen Antworten des Schlussfragebogens zu den beruflichen Höhen und Tiefen der HFE kategorisiert werden, um die Fragestellung „Welche Tätigkeiten empfinden heilpädagogische Früherzieherinnen und Früherzieher in ihrer Berufspraxis als bereichernd und welche als belastend?“ zu beantworten.

2. In einem nächsten Schritt wird festgelegt, wie viele Kategorien der Rahmen der Systematisierung ungefähr fassen soll, damit die Darstellung der Ergebnisse übersichtlich bleibt. Fünf Hauptkategorien stehen bereits fest (deduktive Kategorien). Es soll mindestens eine Hauptkategorien hinzukommen.

3. In diesem Schritt geht es um die Festlegung des Abstraktionsgrades der Kategorienbildung. Es sollen in einer ersten groben Kategorisierung nicht allzu abstrakt formulierte Kategorien gebildet werden, sondern eine Orientierung nahe an den Formulierungen der Antworten vorgenommen werden. Dazu werden in den Antworten enthaltenen Themen, die zu den Beschreibungen der Hauptkategorien passen, als Orientierungsgrösse festgelegt. Die restlichen Antworten werden aussortiert. Begonnen wird mit den Antworten zu den als bereichernd empfundenen Tätigkeiten.

4. Nun gilt es, mit einer ersten Textstelle zu beginnen. Die Wahl steht dabei frei.

Immer wieder neue Herausforderungen. Vielfältige Familien, die uns viel Vertrauen entgegen bringen. Grosse eigene Gestaltungsmöglichkeiten. Auf Grund des offenen Aufgabenfeldes kann die Unterstützung sehr gut den Bedürfnissen des Kindes und seiner Familie angepasst werden. Es ist die grosse Chance der HFE, dass sie nach Hause gehen und über lange Zeit mit einer breiten Palette an Settings arbeiten kann. Die eigene berufliche und persönliche Weiterentwicklung und die Erfahrungen können eingebracht werden.

5. Die gewählte Textstelle wird nun genau durchgelesen und eine erste Aufteilung nach Themen vorgenommen.

Aufteilung:

- *Immer wieder neue Herausforderungen* > Thema: Neue Herausforderungen
- *Vielfältige Familien die uns viel Vertrauen entgegen bringen* > Thema: Vielfältige Familien
- *Grosse eigene Gestaltungsmöglichkeiten* > Thema: Gestaltungsmöglichkeiten
- *Auf Grund des offenen Aufgabenfeldes kann die Unterstützung sehr gut den Bedürfnissen des Kindes und seiner Familie angepasst werden* > Thema: Individuelle Anpassung an die Bedürfnisse
- *Die eigene berufliche und persönliche Weiterentwicklung* > Thema: Weiterbildung
- *die Erfahrungen können eingebracht werden* > Thema: Erfahrungen

- *Es ist die grosse Chance der HFE, dass sie nach Hause gehen und über lange Zeit mit einer breiten Palette an Settings arbeiten kann* > Thema: In die Familie gehen

6. Wenn sich eine Passage den bereits gebildeten Hauptkategorien nicht zuordnen lässt, wird sie vorerst in einer Sammelkategorie abgelegt.

Zuordnung:

Hauptkategorie 1: Präventive Massnahmen und Früherkennung

Hauptkategorie 2: Diagnostik

Hauptkategorie 3: Förderung des Kindes

- In die Familie gehen: *Es ist die grosse Chance der HFE, dass sie nach Hause gehen und über lange Zeit mit einer breiten Palette an Settings arbeiten kann*
- Gestaltungsmöglichkeiten: *Grosse eigene Gestaltungsmöglichkeiten*

Hauptkategorie 4: Beratung und Begleitung der Eltern und Bezugspersonen

- Vielfältige Familien: *Vielfältige Familien die uns viel Vertrauen entgegen bringen*

Hauptkategorie 5: Interdisziplinäre Zusammenarbeit und Koordinierung der Hilfsysteme

Sammelkategorie:

- Neue Herausforderungen: *Immer wieder neue Herausforderungen*
- Weiterbildung: *Die eigene berufliche und persönliche Weiterentwicklung*
- Individuelle Anpassung an die Bedürfnisse: *Auf Grund des offenen Aufgabenfeldes kann die Unterstützung sehr gut den Bedürfnissen des Kindes und seiner Familie angepasst werden*

7. Nun wird eine nächste Textstelle hinzugezogen und unter die bereits gebildeten Kategorien eingeordnet.

Textstelle: *Arbeit mit den unterschiedlichen Familien und Familiensystemen, unterschiedliche Herkunftsländer, unterschiedliche Behinderungen/ Auffälligkeiten der Kinder etc. Die Arbeitseinteilung kann ich recht frei gestalten*

Aufteilung:

- *Arbeit mit den unterschiedlichen Familien und Familiensystemen, unterschiedliche Herkunftsländer* > Thema: Vielfältige Familien
- *Unterschiedliche Behinderungen/ Auffälligkeiten der Kinder etc.* > Thema: Unterschiedliche Kinder
- *Die Arbeitseinteilung kann ich recht frei gestalten* > Thema: Freie Arbeitseinteilung

Zuordnung:**Hauptkategorie 3: Förderung des Kindes**

- In die Familie gehen: *Es ist die grosse Chance der HFE, dass sie nach Hause gehen und über lange Zeit mit einer breiten Palette an Settings arbeiten kann*
- Gestaltungsmöglichkeiten: *Grosse eigene Gestaltungsmöglichkeiten*
- Unterschiedliche Kinder: *Unterschiedliche Behinderungen/ Auffälligkeiten der Kinder etc.*

Hauptkategorie 4: Beratung und Begleitung der Eltern und Bezugspersonen

- Vielfältige Familien: *Vielfältige Familien die uns viel Vertrauen entgegen bringen*
- Vielfältige Familien: *Arbeit mit den unterschiedlichen Familien und Familiensystemen, unterschiedliche Herkunftsländer*

Hauptkategorie 5: Interdisziplinäre Zusammenarbeit und Koordinierung der Hilfssysteme**Sammelkategorie:**

- Neue Herausforderungen: *Immer wieder neue Herausforderungen*
- Weiterbildung: *Die eigene berufliche und persönliche Weiterentwicklung*
- Individuelle Anpassung an die Bedürfnisse: *Auf Grund des offenen Aufgabenfeldes kann die Unterstützung sehr gut den Bedürfnissen des Kindes und seiner Familie angepasst werden*
- Freie Arbeitseinteilung: *Die Arbeitseinteilung kann ich recht frei gestalten*

Nach diesem Verfahren werden alle eingegangenen Daten Satz für Satz aufgeteilt. Diese Vorgehensweise hilft, die Daten in einem ersten Schritt grob zu ordnen: „Die Kategorien fungieren als eine Art Suchraster, d.h. das Material wird auf das Vorkommen des entsprechenden Inhalts durchsucht und grob kategorisiert“ (Kuckartz, 2014, S. 69).

Durch die Verknüpfungen der Aussagen mit Themen (vgl. Kuckartz, 2014, S. 80) werden bereits mittels induktiver Kategorisierung am Material Kategorien zu den deduktiven Hauptkategorien gebildet. Beispielsweise „Vielfältige Familien“ oder „In die Familie gehen“. Bei dieser Form der Kategorisierung handelt es sich um eine Mischform von deduktiver und induktiver Kategorisierung (vgl. Kuckartz, 2014, S. 69), anhand welcher die nächste Codierungsstufe vorbereitet werden kann, die einzig auf induktiver Ebene stattfindet.

Es kann nun eine Neuordnung und Zusammenfassung von Kategoriengruppen oder abstraktere Kategorienbildung notwendig werden, um „... die optimalerweise anzustrebende Differenziertheit der Kategorie und das angestrebte Abstraktionsniveau ...“ (Kuckartz, 2014, S. 64) zu erhalten. Dies ist besonders in Bezug auf die Kategorisierung der Aussagen unter der Sammelkategorie relevant, weil sie unabhängig von den deduktiven Hauptkategorien sind.

Da sich die meisten Aussagen der Sammelkategorie aber auf Tätigkeiten und Situationen beziehen, die zu den Rahmenbedingungen der Arbeit in der HFE gehören, bilden diese Rahmenbedingungen die sechste Hauptkategorie. Möglich ist, dass noch eine weitere Hauptkategorie hinzugefügt werden muss.

Beispiel einer Subkategorienbildung mit zwei Aussagen, die oben bereits an Themen gebunden wurden:

Hauptkategorie 6: Rahmenbedingungen der Arbeit in der HFE

Kategorien:

- Individuelle Anpassung an die Bedürfnisse: *Auf Grund des offenen Aufgabenfeldes kann die Unterstützung sehr gut den Bedürfnissen des Kindes und seiner Familie angepasst werden.*
- Freie Arbeitseinteilung: *Die Arbeitseinteilung kann ich recht frei gestalten.*

Diese beiden Aussagen können beispielsweise unter der Kategorie „Freiheiten“ zusammengefasst werden, denn sie basieren beide auf der Entscheidungsfreiheit: Freiheit in der Vorgehensweise (individuell angepasste Wahl der Methoden für die Unterstützung von Kind und Familie) und die Freiheit, die Arbeit selbst einzuteilen. Zusammen mit den Kategorien „Abwechslungsreiche, vielfältige Arbeit“ und „Selbstständigkeit“ bilden die „Freiheiten“ schlussendlich die Subkategorie „Angenehme Arbeitsbedingungen“, um noch mehr Struktur in das Kategorisierungssystem zu bringen.

Auszug aus der Tabelle 6

Hauptkategorie 6: Rahmenbedingungen der Arbeit in der HFE	
Subkategorien Bereicherndes	
Angenehme Arbeitsbedingungen	Abwechslungsreiche, vielfältige Arbeit
	Selbstständigkeit
	Freiheiten

8. Festlegung des Kategoriensystems: Wenn kein Grund mehr besteht, neue Subkategorien zu bilden, weil alle Daten den bestehenden Subkategorien zugeordnet werden können, kann das Kategoriensystem als vollständig angesehen werden. Nun erfolgt die genaue Definition der einzelnen Subkategorien. Ankerbeispiele helfen aufzuzeigen, wo die Grenze der definierten Subkategorie zu einer anderen verläuft. Sie gelten als Reverenz für die Daten ihrer Subkategorie und „... sollten möglichst typisch sein ...“ (Kuckartz, 2014, S. 64).

Aussagen, die sich nicht einordnen lassen, werden jeweils unter der Subkategorie Anderes gesammelt. Dabei handelt es sich beispielsweise um Aussagen, die als Ratschläge formuliert sind, sich auf persönliche Präferenzen beziehen oder aus einem einzigen Begriff bestehen, der zwar zum Thema der Kategorie passt, jedoch nicht eingeordnet werden kann, weil er nicht in einen konkreten Zusammenhang gebracht werden kann. Beispiele: *Ich mache nicht gerne Administration, was aber nicht zwingend belastend oder frustrierend ist.* Oder der Begriff *Therapiewahn*, bei dem unklar ist, wer therapiewahnsinnig ist. Nicht einzuordnen sind Beschreibungen von Vorgehensweisen, weil nicht klar ist, woran die Wertung „bereichernd“ festgemacht werden soll: *Der Kinderarzt kann uns die Kinder für die Diagnostik zuweisen. Wir besuchen das Kind ca. drei Mal, besprechen uns mit den Eltern und schreiben dann für den Kinderarzt einen Bericht mit unserer Empfehlung etc.*

4.3 Auswertung

Bei der Auswertung handelt es sich um die „Kategorienbasierte Auswertung entlang der Hauptthemen“ (Kuckartz, 2014, S. 94). Das bedeutet, dass inhaltliche Angaben ausgewertet und strukturiert aufgezeigt werden. Dazu werden die Hauptkategorien beschrieben, um aufzuzeigen, welche Themen sie umfassen und die untergeordneten Subkategorien darge-

stellt, die in Verbindung zu diesen Themen stehen. Häufigkeiten von Nennungen werden in Bezug auf die Subkategorien nicht berücksichtigt, da es darum geht, generell herauszufinden, welche Themen die FE in ihrem Berufsalltag beschäftigen und ob diese in ihnen eher positive oder negative Empfindungen auslösen. Jedoch werden die beiden Sparten Bereicherndes und Belastendes gegeneinander abgewogen und in ein Verhältnis gesetzt, um einen Einblick in die Gewichtung zu bekommen. Auch die einzelnen Hauptkategorien werden untereinander im Kapitel „Ergebnisse“ in Bezug gesetzt.

Die Auswertung beinhaltet somit die Kategorien und Subkategorien, die im Prozess der Datenauswertung mittels inhaltlich strukturierender qualitativer Inhaltsanalyse herausgearbeitet wurden. Die Hauptkategorien sind beschrieben und im Zusammenhang mit den Subkategorien zwecks Übersichtlichkeit tabellarisch geordnet worden.

Zu den oben genannten sechs Hauptkategorien ist eine siebte hinzugekommen: Die Selbstreflexion.

Tabelle 1 Beschreibung der Hauptkategorie 1

Hauptkategorie 1: Aufgabenfeld Diagnostik
Beschreibung
<p>Die <i>Diagnostik</i> in der HFE besteht aus verschiedenen diagnostischen Verfahren, die als sich ergänzend gelten. So gibt es etwa das normierte Testverfahren, das bei der objektiven Einschätzung des Entwicklungsstandes eines Kindes hilft. Dabei wird das Kind mittels standardisiertem Test auf seinen aktuellen Entwicklungsstand im Vergleich zu Norm gleichaltriger Kinder getestet. Es können Informationen gewonnen werden zu „... Teilleistungsschwächen, emotionalen Störungen und Lernbehinderungen“ (Thurmair & Naggl, 2010, S. 67).</p> <p>Auch die Medizin trägt zur Diagnostik bei: „Sie beinhaltet Exploration und medizinische Anamnese mit Informationen zur Schwangerschaft und Geburt, die Entwicklung und evtl. Krankheitsgeschichte des Kindes ...“ (ebd.). Zudem enthält sie Angaben über bereits gemachte Untersuchungen und deren Ergebnisse. Der Anmeldung eines Kindes beim Früherziehungsdienst liegt meist die medizinische Diagnostik zu Grunde. Diese gilt als Bedingung, damit die Finanzierung der HFE für die Familie gesichert ist (vgl. Thurmair & Naggl, 2010, S. 67).</p> <p>Ein weiterer Teil ist das Beobachten des Kindes durch die FE in strukturierten sowie freien Spielsituationen und in der Eltern-Kind-Interaktion. Die FE befragt die Eltern zudem nach der Krankengeschichte des Kindes und trägt die Angaben zusammen. In ihrer diagnostischen Arbeit berücksichtigt die FE auch die Umwelt und die Einflüsse die auf das Kind einwirken. (vgl. Lütolf et al., 2014, S. 12 f).</p> <p>Die gesammelten diagnostischen Informationen haben zum Ziel, dass die FE jeweils einen optimalen individuell ausgerichteten Förderplan mit entsprechenden Förderzielen zur Begleitung eines Kindes entwickeln können.</p>

Subkategorien Bereicherndes	Subkategorien Belastendes
Arten von Diagnostik	Erarbeitung einer Diagnose
Unterstützung durch die Diagnostik	Fehlende Diagnose
Wahl der Mittel zur Diagnostik	

Es folgt ein Beispiel der tabellarischen Aufstellung von Subkategorien und entsprechenden Ankerbeispielen anhand der Hauptkategorie des Aufgabenfeldes Diagnostik. Die tabellarischen Darstellungen und Beschreibungen der Subkategorien mit Ankerbeispielen der anderen Hauptkategorien befinden sich im Anhang.

Tabelle 1.1 Beschreibung der Subkategorien der Hauptkategorie 1

Hauptkategorie 1: Aufgabenfeld Diagnostik		
Subkategorien Bereicherndes	Beschreibung	Ankerbeispiele
Arten von Diagnostik	Als bereichernd wird die diagnostische Arbeit empfunden. Dazu gehören standardisierte Testverfahren, Screenings und die Videoanalyse.	<i>Diagnostik Diagnostik anhand von Videos.</i>
Unterstützung durch die Diagnostik	Die Diagnostik wird als hilfreich in Bezug auf eine erste Einschätzung des Entwicklungsstandes eines Kindes (Erstabklärung) empfunden. Auch zur Überprüfung von Entwicklungsschritten des Kindes kann sie eingesetzt werden und bietet der FE die Möglichkeit zur Überprüfung der eigenen Wahrnehmung (Verlaufsdiagnostik).	<i>Abklärungen von Kindern, d.h. fachliche Beurteilungen, ob Früherziehung bei diesem Kind indiziert ist, ob es ev. auch keine spezielle Förderung braucht oder etwas anderes.</i>
Wahl der Mittel zur Diagnostik	Die Wahl der diagnostischen Mittel passen zur Fragestellung der testenden Person und zum Kind.	<i>Adäquate Instrumente und Gegenstände für die Diagnostik.</i>

Subkategorien Belastendes	Beschreibung	Ankerbeispiele
Erarbeitung einer Diagnose	<p>Unter dieser Subkategorie werden verschiedene Faktoren zusammengefasst: Oft haben die FEs zu wenig Zeit für die Diagnostik oder müssen eine sehr umfassende Diagnostik leisten, damit das Kind überhaupt HFE zugesprochen bekommt. Schwierig ist es auch, eine Diagnostik zu erstellen, wenn das Kind in den einzelnen Entwicklungsbereichen ein heterogenes Bild zeigt oder wenn die FE durch die Diagnostik zu einem Schluss kommt, der sie verunsichert.</p> <p>Es wird Mühe bekundet, dass eine umfassende Beschreibung eines Kindes durch Zahlen erfolgen soll und eine Art „Diagnosenwahn“ besteht.</p>	<p><i>Ich möchte mehr Zeit haben für Diagnostik.</i></p> <p><i>Diffuse Entwicklungsprofile von Kindern, bei dem die Diagnostik enorm erschwert ist.</i></p>
Fehlende Diagnose	Als schwierig wird empfunden, wenn noch keine Diagnose gestellt wurde.	<i>Erahnen von einer Diagnose bei einem Kind, die noch nicht festgestellt wurde.</i>

Tabelle 2 Beschreibung der Hauptkategorie 2

Hauptkategorie 2: Aufgabenfeld Förderung des Kindes
<p>Beschreibung</p> <p>In der HFE werden Kinder begleitet, die eine Behinderung haben, die Anzeichen von Entwicklungsverzögerungen oder Entwicklungseinschränkungen zeigen oder die als in ihrer Entwicklung gefährdet eingeschätzt werden. Unterstützt werden Kinder ab Geburt bis maximal zwei Jahre nach Schuleintritt (vgl. BVF, 2008, S. 5).</p> <p>Bei der Förderung des Kindes orientiert sich die FE am Kind und stimmt die Planung und Durchführung der Förderlektion auf seine Bedürfnisse ab vgl. Lütolf et al., 2014, S.13).</p> <p>In den Förderlektionen werden dem Kind Möglichkeiten zum Spielen angeboten. Innerhalb des Spielens werden beispielsweise Funktionen gelernt und geübt, wird durch gezielte Handlungsangebote die Entwicklung des Kindes gefördert und im Spiel wird dem Kind die Möglichkeit</p>

<p>geboten, seine Umwelt zu entdecken und die Beziehung zum Gegenüber aufzunehmen (vgl. Thurmair & Naggl, 2010, S. 103 ff).</p> <p>Die HFE findet in der Regel einmal wöchentlich in der gewohnten häuslichen und damit familiären Umgebung des Kindes statt und wird nur selten in notwendigen Fällen in den Früherziehungsdienst verlagert (vgl. Lütolf et al., 2014, S. 13). Wenn möglich werden die Eltern und Geschwister in die Förderlektion einbezogen.</p> <p>Zudem bieten einige Früherziehungsdienste den Eltern an, ihr Kind regelmässig an einer Spielgruppen teilhaben zu lassen, die von FE geleitet werden. In diesem Setting findet hauptsächlich die Förderung sozialer Kompetenzen der Kinder untereinander statt und soll sie auf den Kindergarten vorbereiten.</p>		
Subkategorien Bereicherndes		Subkategorien Belastendes
Arbeit mit dem Kind		Problematik der Klientel
Fördern des Kindes		Wenig Erfolgserlebnisse
Freie Gestaltungsmöglichkeiten der Lektionen	Vorbereitung	Anderes
	Mittel	
	Theorien	
Erfolge in der HFE im Moment und langfristig	Positive Emotionen des Kindes	
	Beziehung zum Kind	
	Fortschritte des Kindes	
Setting		Anderes
Vielfalt der Klientel		

Tabelle 3 Beschreibung der Hauptkategorie 3

Hauptkategorie 3: Aufgabenfeld Präventive Massnahmen und Früherkennung
Beschreibung
<p>Das dritte Aufgabenfeld der HFE beinhaltet <i>präventive Massnahmen und Früherkennung</i>. Es wird von drei Ebenen der Prävention ausgegangen, nämlich der primären, der sekundären und der tertiären Prävention (vgl. Weiss, 2008, S. 3):</p> <p>- <i>Primäre Prävention</i>: Sie wirkt vorbeugend. Das bedeutet, dass es noch zu keiner Krankheit oder Beeinträchtigung gekommen ist: „... es geht ihr um die Förderung von Gesundheit und die Verhütung von Krankheiten, Schädigungen oder (Entwicklungs-)Störungen ...“ (ebd.). Die primäre Prävention ist eher selten Teil der Arbeit einer FE.</p>

- *Sekundäre Prävention*: Bei der sekundären Prävention geht es um die Früherkennung von drohender Krankheit oder Schädigung. Ziel der Prävention ist es, die ungünstigen Auswirkungen einzudämmen und hinauszuzögern, wenn möglich gar aufzuheben.

- *Tertiäre Prävention*: Innerhalb der tertiären Prävention soll vermieden werden, dass Krankheiten oder Schädigungen sich verschlechtern, verschlimmern oder weitere Folgeschäden nach sich ziehen.

Die sekundäre und tertiäre Prävention sind häufig Teil der Arbeit der FE denn: „Die Aufgabe der ... HFE ... bezieht sich im Kern auf das „besondere“ Kind und seine Familie. Unter dem „Besonderen“ wird dabei der erhöhte Förder- und Unterstützungsbedarf ... verstanden“ (Lütolf et al., 2014, S. 14). Ein wichtiges Stichwort der Prävention ist die Entwicklungsgefährdung von Kindern aus beispielsweise materiell oder sozial minderbegünstigten Familien. Insbesondere hier gilt es präventiv wirksam zu sein, um „... möglichst günstige Entwicklungsbedingungen zu schaffen und möglichen späteren Schwierigkeiten oder Schädigungen entgegenzuwirken“ ((Lütolf et al., 2014, S. 15).

Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Prävention ist notwendig, um Eltern und pädagogisches Fachpersonal auf die Arbeit der HFE aufmerksam zu machen und aufzuzeigen, worin ihr Angebot besteht. Ebenfalls Teil der Öffentlichkeitsarbeit ist die Sensibilisierung von pädagogischem Fachpersonal in Bezug auf mögliche Anzeichen einer Entwicklungsgefährdung bei einem Kind und die Ermutigung, die HFE in solchen Fällen in beratender Funktion beizuziehen.

Subkategorie Bereicherndes		Subkategorie Belastendes
Öffentlichkeitsarbeit	Projekte	Retardierte Entwicklung der Kinder
	Veranstaltungen	

Tabelle 4 Beschreibung der Hauptkategorie 4

Hauptkategorie 4: Aufgabenfeld Beratung und Begleitung der Eltern und Bezugspersonen
Beschreibung
<p>Das Aufgabenfeld Beratung und Begleitung der Eltern und Bezugspersonen gehört zu den Kernaufgaben der HFE. Wichtig ist, dass die HFE auf freiwilliger Basis angeboten wird. Das heisst, dass Eltern nicht verpflichtet werden können, die Unterstützung der HFE annehmen zu müssen.</p> <p>Thurmair und Naggl (2010) unterscheiden zwei Arten der Beratung von Eltern und Bezugspersonen: Zum einen gibt es „die fachliche Beratung (consulting), die es den Eltern erlaubt, an Wissen, Erfahrung, Theoriebildung und Fachkompetenz anzuschliessen...“ (S. 199). Das bedeutet, dass sie sich mit Fragen rund um ihr Kind an die FE wenden können und von deren Kenntnissen profitieren können (vgl. Thurmair & Naggl, 2010, S. 200).</p> <p>Zum anderen gibt es „die klärende Beratung, die den Eltern hilft, ihre eigenen Klärungs- und Orientierungsprozesse besser zu sehen und zu verstehen ...“ (ebd.). Diese Beratungsform ist psychotherapeutisch orientiert und soll den Eltern helfen, Klarheit und Sicherheit im Umgang mit der Lebenssituation zu gewinnen und mit der Tatsache umgehen zu können, ein Kind mit einer</p>

Beeinträchtigung oder Auffälligkeiten in der Entwicklung zu haben (vgl. Lütolf et al., 2014, S. 15).		
Ein zentrales Stichwort in der Begleitung der Eltern lautet Familienorientierung. Sie beinhaltet die Hausbesuche der HFE und den Einbezug der dort gegebenen Bedingungen der Lern- und Lebenswelt der Kindes. Da sich diese auch auf ausserfamiliäre Gebiete ausdehnen kann und mitunter Spielgruppen oder Kitas einbezieht, können auch dort die Bezugspersonen des Kindes beratende Unterstützung von der FE anfordern. Zentrale Themen können in den ausserfamiliären Bereichen die Beziehungsgestaltung zum Kind und seine Förderung in Alltagssituationen sein (vgl. Lütolf et al., 2014, S. 15).		
Subkategorien Bereicherndes		Subkategorien Belastendes
Verschiedene Kulturen/ verschiedene Familien		Belastende Familien-situationen
Arbeit/ Zusammenarbeit mit den Eltern und anderen Bezugspersonen des Kindes		Familien mit Problemen
		Migrationsfamilien
		Schwierige Lebensumstände
Begleitung der Eltern		Verdacht auf Kindeswohlgefährdung
Beratung der Eltern und von Bezugspersonen		Eltern, die sich nicht auf die HFE einlassen
Erfolge in der Elternarbeit	Fortschritte der Eltern	Mangelnde Zuverlässigkeit der Eltern
	Tragende Beziehung zu den Eltern	Eltern, die nicht kooperieren wollen
	Funktionierende Kommunikation, positive Feedbacks	Abbruch der HFE durch die Eltern
Anderes		Belastende Reibungsflächen in der Zusammenarbeit mit den Eltern
		Zusammenarbeit bringt keine Veränderung
		Schwierige Kommunikation mit den Eltern
		Verschiedene Sichtweisen auf das Kind und die Situation
		Unerfüllbare Erwartungen der Eltern
		Anderes

Tabelle 5 Beschreibung der Hauptkategorie 5

Hauptkategorie 5: Aufgabenfeld Interdisziplinäre Zusammenarbeit und Koordination der Hilfesysteme
Beschreibung
Als letztes Aufgabenfeld gilt die <i>interdisziplinäre Zusammenarbeit und Koordination der Hilfesysteme</i> .

Sie umfasst meist mehrere Fachpersonen verschiedener Bereiche, die in die Begleitung und Unterstützung eines Kindes und seiner Familie involviert sind: „Für die Entwicklungsmöglichkeiten ist es unerlässlich, dass alle an der Förderung beteiligten Fachpersonen eine gemeinsame Zielrichtung verfolgen, diese transparent kommunizieren und aufeinander abstimmen“ (Lütolf et al., 2014, S. 16). Nur so können Alleingänge und Verzettelung vermieden werden, welche zur Verunsicherung der Eltern beitragen können. Es muss unter den Fachpersonen Einigkeit bestehen im Sinne von „Wir ziehen am selben Strick und in dieselbe Richtung“. Einer erfolgsversprechenden Zusammenarbeit liegen ein gemeinschaftliches Zuständigkeitsgefühl und die Koordination der Fachbereiche zu Grunde, die verhindert, dass sich Fachpersonen nur noch auf ihren Bereich besinnen und gegen andere Fachbereiche abkapseln.

Subkategorien Bereicherndes		Subkategorien Belastendes
Funktionierende interdisziplinäre Zusammenarbeit	Zusammenarbeit	Schwierige interdisziplinäre Zusammenarbeit
	Austausch	Koordinationsprobleme
Erfolge in der interdisziplinären Zusammenarbeit		Zu hohe Erwartungen an die HFE
Andere		Anderes

Nachdem die meisten Daten anhand der fünf Aufgabenfelder kategorisiert worden sind, bleiben die Aussagen unter der Sammelkategorie übrig. Diese werden in einem letzten Schritt unter den Kategorien „Rahmenbedingungen für die Arbeit der HFE“ und „Selbstreflexion“ geordnet und in Subkategorien gebündelt.

Tabelle 6 Beschreibung der Hauptkategorie 6

Hauptkategorie 6: Rahmenbedingungen der Arbeit in der HFE
Beschreibung
<p>Einige Angaben über bereichernde Tätigkeiten und Erfahrungen in der Berufspraxis lassen sich nicht auf die fünf Aufgabenfelder verteilen, weil sie in keinen direkten Bezug zu setzen sind. Sie bilden vielmehr eine Art Überbau über die fünf Aufgabenfelder und machen eine eigene Hauptkategorie aus, welche die Aspekte der Rahmenbedingungen der HFE enthält.</p> <p>Zu den Rahmenbedingungen gehören das selbstständige, flexible Arbeiten und die Komplexität und Vielfältigkeit der Tätigkeiten.</p> <p>Auch administrative Tätigkeiten wie das Schreiben von Berichten, Ausfüllen von Formularen oder die Arbeitszeiterfassung etc. und die entsprechende Nutzung der Infrastruktur sind Teil der HFE.</p> <p>Die Zusammenarbeit mit Behörden, Leitungen und dem Team gehören zu dem Arbeitsalltag der FE. Weiterbildung ist ein wichtiges Thema der HFE, damit sich die FE spezialisieren oder ihr Fachwissen</p>

erweitern können und der geforderten Flexibilität Rechnung zu tragen vermögen.			
Das Unterwegs sein mit dem Auto ist meistens auch Teil der Arbeit, wie auch das Vorbereiten und Einpacken des Fördermaterials.			
Subkategorien Bereicherndes		Subkategorien Belastendes	
Angenehme Arbeitsbedingungen	Abwechslungsreiche, vielfältige Arbeit	Die anspruchsvolle Arbeitssituation	Hohe Arbeitsbelastung
	Selbstständigkeit		Komplexität der Arbeit
	Freiheiten		Komplexe Planung
Teamwork	Leitung	Die Belastung durch das hohe Mass an geforderter Flexibilität	
	Bereichernde Teamarbeit	Schwierige Zusammenarbeit mit Behörden, Leitung und Team	
	Förderliche Weiterbildung	Überlastung durch administrative Arbeiten	Zu grosse Fülle an diversen Schreibarbeiten
Erfreuliches	Wachsender Aufwand - auch zeitlich		
Stimmige Infrastruktur	Ständige Neuerungen		
Autofahren			
Anderes			
		Komplizierte Arbeitszeiterfassung	
		Spardruck	Schlechte Infrastruktur
			Unangemessene oder keine Abgeltung für geleistete Arbeit
			Zu viele HFE-Kinder pro Tag
		Zeit- und Termindruck	
		Autofahren unter erschwerten Bedingungen	
		Packen und Transportieren des Fördermaterials	
		Schwierige Reflexion	Unsicherheiten im Rollenverständnis
			Hilflosigkeit

		Dilemma zwischen Verantwortlichkeit und Abgrenzung
	Anderes	

Tabelle 7 Beschreibung der Hauptkategorie 7

Hauptkategorie 7: Selbstreflexion	
Beschreibung	
<p>Bei der Selbstreflexion geht es darum, sich gedanklich mit der eigenen Berufsidentität zu befassen: „Dies bedeutet Auseinandersetzung mit der eigenen Person und schliesst das Bewusstsein gesellschaftlich-sozialer und beruflich (einschränkender oder förderlicher) Faktoren ein“ (Greving & Ondracek, 2009, S.104). Beruflich förderliche Faktoren können Gefühle wie Zufriedenheit oder Selbstwirksamkeit sein. Diese bestärken die FE in ihrer Überzeugung, dass sie mit ihrer Arbeit einen Beitrag zum Wohle der Gesellschaft leisten können. Einschränkend können beispielsweise Unsicherheiten und Zweifel wirken.</p> <p>So geht es bei der Selbstreflexion immer auch um die Auseinandersetzung mit der eigenen Person und der Positionierung zu bestimmten beruflichen Themen, die sie beschäftigen. Das führt dazu, dass FE Haltungen entwickeln oder Lösungen anstreben müssen, wenn sie Themen als problematisch empfinden.</p>	
Subkategorien Bereicherndes	Subkategorien Belastendes
Zufriedenheit mit sich und dem Beruf	Unsicherheiten im Rollenverständnis
	Der Umgang mit Hilflosigkeit und Ohnmacht
	Die Notwendigkeit der Abgrenzung

5 Ergebnisse

Im Kapitel Ergebnisse werden die Resultate der Datenauswertung erörtert und interpretiert, bevor die Fragestellung beantwortet werden soll. In einem nächsten Schritt wird die Subfrage unter Einbezug der Theorie erläutert.

5.1 Darstellung der Ergebnisse

Zur Darstellung der Ergebnisse werden die fünf Aufgabenfelder und die neu gebildeten Hauptkategorien in der selben Reihenfolge wie oben beschrieben. Die Subkategorien dienen zwar als Wegweiser und Orientierungspunkte für die Beschreibung der Ergebnisse, sollen aber nicht einzeln beschrieben werden, weil das zu einer Zerstückelung und damit zu einer unnötigen Unübersichtlichkeit führen würde. Eine Zusammenfassung tut der Aussagekraft keinen Abbruch, denn durch die Einordnung in Hauptkategorien konnte die Datenmenge so komprimiert werden, dass sie nun eine überschaubare Grösse hat und beschrieben werden kann. Dadurch können erste Bezüge der Hauptkategorien untereinander aufgezeigt werden. Ebenfalls thematisiert werden jeweils die Aussagen zu Bereicherndem im Verhältnis zu Nennungen zu Belastendem.

5.1.1 Aufgabenfeld Diagnostik

Die Aussagen zum Aufgabenfeld Diagnostik fallen in Bezug auf Bereicherndes wie auch Belastendes relativ spärlich aus. Es lassen sich jedoch rund doppelt so viele Aussagen zu Bereicherndem wie zu Belastendem ausmachen.

Bereicherndes im Aufgabenfeld Diagnostik

Die Durchführung der Diagnostik und die Anwendung verschiedener diagnostischer Verfahren wird als bereichernd empfunden. Zudem werden die Möglichkeiten geschätzt, die durch die Diagnostik eröffnet werden: Sie kann unterstützend sein bei der Ersteinschätzung eines Kindes, zur Überprüfung von Entwicklungsschritten des Kindes und auch als Kontrolle für die persönliche Einschätzung eines Kindes hinzugezogen werden.

Belastendes im Aufgabenfeld Diagnostik

Oft bleibt für die Diagnostik zu wenig Zeit oder sie muss so umfassend sein, dass sie als zu aufwändig empfunden wird. Besonders viel Verantwortung in Bezug auf die Diagnostik trägt die FE, wenn es darum geht, ob ein Kind weiterhin HFE-Stunden zugesprochen bekommt oder nicht. Schwierig ist auch die Arbeit mit einem Kind, dessen Diagnose aussteht und bei dem die FE erraten muss, wo sie die Förderung ansetzen soll.

5.1.2 Aufgabefeld Förderung des Kindes

Das Aufgabefeld Förderung des Kindes weist im Vergleich zu den anderen Aufgabefeldern die meisten positiven Aussagen auf. Zudem werden aufgabefeldintern annähernd dreizehn mal so viele Aussagen zu Bereicherndem gemacht als zu Belastendem.

Bereicherndes im Aufgabefeld Förderung des Kindes

Generell werden die Arbeit mit dem Kind und dessen Förderung als Gesamtes oder in Bezug auf einzelne Entwicklungsbereiche als bereichernd empfunden, dabei finden es die FE bereichernd, dass sie es mit einer Vielfalt von Kindern zu tun haben - von der Beeinträchtigung her und in Bezug auf die unterschiedlichen Altersstufen.

Die Vorbereitung der Förderlektion und das Zusammenstellen des Fördermaterials gehören zu den Aufgaben, die gerne gemacht werden. Die Lektionen bieten für die FE einen grossen Gestaltungsraum: Sie bestimmt, wie sie die Lektionen strukturiert, ob gesungen, gebastelt oder vorgelesen wird. Die Wahl von Methode und Theorie nach denen gearbeitet wird, eröffnet der FE ein weites Feld in Bezug auf die Selbstinitiative und im Hinblick auf Problemlösestrategien. Das Spielen mit den Kindern, das bei der Durchführung der Lektion mehrheitlich im Zentrum steht, wird als Bereicherung wahrgenommen.

Sehr viel angenehme Abwechslung entsteht auch durch die unterschiedlichen Settings, in denen die HFE stattfinden kann: Ob draussen oder drinnen, ob mit der Beteiligung von Eltern, Bezugspersonen und Geschwistern, ob einzeln oder in der Gruppe.

Sehr viel Auftrieb geben Erfolge, die in der Arbeit mit dem Kind erzielt werden, etwa wenn kleinere oder grössere Fortschritte zu beobachten sind oder wenn eine Lektion besonders gelungen ist und deshalb zu den Sternstunden gehört. Den FE liegt am Herzen, dass gemeinsam mit dem Kind gelacht werden kann und eine vertrauensvolle Beziehung zum Kind entsteht. Diese kann sich auch in einer freudigen Begrüssung durch das Kindes zeigen und wird enorm geschätzt, denn sie gibt das Gefühl, erwartet und willkommen zu sein.

Belastendes im Aufgabefeld Förderung des Kindes

Sehr schwer zu verarbeiten und auszuhalten sind spürbarer Leidensdruck beim Kind, der auch durch die Familiensituation herrühren kann, unheilbare Krankheiten oder gar der Tod eines Kindes. Es kann auch belastend sein, wenn ein Kind nur geringe Fortschritte macht oder keine Zuverlässigkeit in den Fortschritten zeigt, wenn es nur wenige Ausdrucksmöglichkeiten zu Verfügung hat, die Interaktion erschwert ist und errahnt werden muss, welche Bedürfnisse das Kind hat. Schwer aushaltbare Ohnmacht entsteht, wenn das Kind sich Hilfsmitteln verweigert und das Hörgerät oder die Brille etc. nicht tragen möchte.

5.1.3 Aufgabenfeld Präventive Massnahmen und Früherkennung

Zum Aufgabenfeld Präventive Massnahmen und Früherkennung sind die wenigsten Aussagen eingegangen - insgesamt kaum ein halbes Dutzend. Dabei sind zu Bereichernd doppelt so viele Aussagen eingegangen als zu Belastend.

Bereicherndes im Aufgabenfeld Präventive Massnahmen und Früherkennung

Im Zentrum des Aufgabenfeldes Präventive Massnahmen und Früherkennung steht nicht nur die Sensibilisierung der Gesellschaft generell, sondern es sollen auch andere Fachpersonen und Eltern konkret auf das Thema aufmerksam gemacht werden. Die Möglichkeit zur Durchführung von Projekten und Veranstaltungen im Bereich Prävention wird daher als bereichernd empfunden.

Belastendes Aufgabenfeld Präventive Massnahmen und Früherkennung

Die präventive Arbeit auf sekundärer und tertiärer Ebene wird als belastend empfunden, da bereits von einer deutlichen Verschlechterung des Krankheitsbildes und Rückständigkeit der kindlichen Entwicklung ausgegangen werden kann.

5.1.4 Aufgabefeld Beratung und Begleitung der Eltern und Bezugspersonen

Das Aufgabefeld Beratung und Begleitung der Eltern und Bezugspersonen macht den weitaus grössten Teil des Datensatzes aus. Bereicherndes nimmt dabei den grösseren Raum ein.

Bereicherndes im Aufgabenfeld Beratung und Begleitung der Eltern und Bezugspersonen

Dieses Aufgabefeld wartet mit einer schillernden Vielfältigkeit an Begegnungsmöglichkeiten auf: So treffen die FE auf fremde Kulturen, Sprachen und Religionen, lernen diverse Arten von Familiensystemen kennen und bekommen Einblicke in unterschiedlichste Wohnsituationen.

Es wird als Bereicherung verstanden, wenn die Zusammenarbeit mit den Eltern gelingt und begleitende wie auch beratende Funktionen der FE auf dem gemeinsamen Weg mit Eltern oder Bezugspersonen Früchte tragen. Die Erfolge zeigen sich darin, dass Eltern selbst initiativ werden, bei den Lektionen präsent sind und letztlich auch in der Lage sind, Lösungen für sich und ihr Kind suchen. Die Zusammenarbeit wird zudem als gelungen betrachtet, wenn eine stabile und vertrauensvolle Beziehung zwischen der FE und den Eltern entsteht, wenn sich die FE zusammen mit den Eltern über Fortschritte des Kindes freuen kann und wenn

eine wertschätzende und funktionierende Kommunikation gegeben ist. Positive Feedbacks und Dankbarkeit der Eltern und Bezugspersonen bestärken die FE in ihrer Arbeit.

Belastendes im Aufgabenfeld Beratung und Begleitung der Eltern und Bezugspersonen

Neben der als positiv empfundenen Vielfältigkeit gibt es eine Kehrseite selbiger, die als belastend wahrgenommen wird: Sind Krankheiten der Eltern, insbesondere psychische, gegeben, haben Familien wenige Ressourcen zu Verfügung, leben in Armut oder sozialer Isolation, werden Eltern von Schicksalsschlägen getroffen oder haben die Gewissheit, dass ihr Kind sterben wird, stossen FE mitunter an ihre Grenzen. Es kostet sie viel Kraft, solch schwierige Situationen mitzutragen, auszuhalten und zu verarbeiten.

Als anspruchsvoll zeigt sich die Arbeit in Multiproblemfamilien und Migrationsfamilien. Hier unter anderem auch dann, wenn die Verständigung schwierig und nur mittels Dolmetscherinnen und Dolmetschern möglich ist.

Unangenehm und belastend empfinden FE Hausbesuche, wenn beengende oder schmutzige Wohnverhältnisse gegeben sind.

Das wohl heikelste und problematischste Thema betrifft das Kindeswohl, insbesondere wenn der Verdacht besteht, dass die Bedürfnisse und das Wohl des Kindes von seinen Eltern nicht wahrgenommen werden, wenn von Vernachlässigung und Misshandlung ausgegangen werden muss und wenn die Umgebung für das Kind als nicht förderlich eingeschätzt wird. In solchen Fällen empfindet es die FE als grosse Belastung, entscheiden zu müssen, ob eine Kindeswohlgefährdung angebracht ist oder ob sie damit zuwarten soll. Schwierig ist auch der Umgang mit der Situation, wenn eine Gefährdungsmeldung bereits läuft.

Als Geduldsprobe empfinden FE Eltern, die sich als unzuverlässig erweisen, schwer erreichbar sind, Abmachungen nicht einhalten und ständig Termine absagen oder gar nicht erst zu Hause sind. Uneinsichtige, unkooperative und desinteressierte Eltern bedeuten eine Herausforderung für die FE. Sie fühlen sich ausgenutzt, wenn sie den Eindruck haben, dass die Eltern ihnen die Verantwortung für die Erziehung und Förderung ihres Kindes überlassen. Grosse Reibungsflächen zwischen den FE und den Eltern können entstehen, wenn die Zusammenarbeit nicht gelingt, weil die Eltern und die FE sich nicht finden und dementsprechend keine Fortschritte im Familiensystem erzielt werden können.

Nicht funktionierende Kommunikation, Unehrllichkeit, Aggressivität, Verschlossenheit oder Misstrauen der Eltern machen die FE hilflos.

Kompliziert sind Gespräche, in denen die Behinderung des Kindes thematisiert werden soll und die FE Fingerspitzengefühl zeigen muss, um die Eltern nicht zu verletzen. Innere Konflikte entstehen bei der FE, wenn sie merkt, dass ihre Ansichten über die familiäre Situation und die Einschätzung des Kindes sich nicht mit denjenigen der Eltern vereinbaren

lassen, bzw. die Behinderung des Kindes nicht akzeptiert werden kann. Das Thema Abgrenzung ist für die FE besonders dann relevant, wenn die Eltern hohe Erwartungen und Hoffnungen in sie setzen und sie das Kind gesund machen soll.

Als brüskierend und extrem verletzend empfinden FE den Abbruch der HFE durch die Eltern, besonders wenn für sie klar ist, dass Unterstützungsbedarf für das Kind dringend notwendig wäre.

5.1.5 Aufgabenfeld Interdisziplinäre Zusammenarbeit und Koordination von Hilfesystemen

Das Aufgabenfeld Interdisziplinäre Zusammenarbeit und Koordination von Hilfesystemen nimmt von der Datenmenge her den Platz ein zwischen der Reflexion und der Arbeit mit dem Kind. Bereicherndes und Belastendes halten sich annähernd die Waage.

Bereicherndes im Aufgabenfeld Interdisziplinäre Zusammenarbeit und Koordination von Hilfesystemen

Als Bereicherung empfinden die FE den Austausch und die Zusammenarbeit mit anderen Fachpersonen, die auch zum Hilfesystems eines Kindes gehören. Es ist zudem interessant, Einblicke in andere Fachbereiche zu bekommen und für die eigene Berufspraxis neues Fachwissen mitzunehmen.

Gelingt die interdisziplinäre Zusammenarbeit und Kinder wie auch Eltern profitieren vom Engagement der Fachleute, wird dies als Erfolg verbucht.

Belastendes im Aufgabenfeld Interdisziplinäre Zusammenarbeit und Koordination von Hilfesystemen

Wenn Kinderärztinnen, Fachstellen, schulpsychologische Dienste und Lehrkräfte für die Zusammenarbeit motiviert werden müssen, fühlen sich die FE oft nicht ernstgenommen. Sie vermissen oft den interdisziplinären Austausch und bemängeln die Einhaltung von Abmachungen der am Hilfesystem beteiligten Fachpersonen. Schwierig zu ertragen sind Rivalitäten und Animositäten zwischen den Fachpersonen. Unterschiedliche fachliche Meinungen und Einschätzungen des Kindes führen zu Reibungen in der Zusammenarbeit. Sehr empfindlich reagieren FE, wenn sie den Eindruck haben, dass von ihnen begleitete Kinder von anderen Fachpersonen ungerecht behandelt werden. Besonders wenn es darum geht, eine Lösung für die Einschulung des Kindes zu finden. Die Einschulung scheint generell ein problematisches Thema zu sein, weil sich die Zusammenarbeit mit Lehrpersonen sich oft schwierig gestaltet.

Ein unlösbares Problem scheint für die FE die Koordination von Hilfesystemen zu sein: Die Terminfindung ist vielfach aufwändig, weil die anderen Fachpersonen nicht erreichbar sind oder nicht zurückrufen. Verunsichernd und ärgerlich ist die interdisziplinäre Zusammenarbeit, wenn Zuständigkeiten unklar sind und niemand die Verantwortung übernimmt. In solchen Situationen fühlen sich die FE alleine gelassen und beanstanden es, dass der Impuls für einen Kontakt oft von ihnen aus kommen muss, weil sich sonst niemand kümmert. Im Gegenteil, FE haben den Eindruck, dass sich die anderen Fachleute oft darauf verlassen, dass es die FE schon richten wird, weil sie so nahe an der Familie arbeitet.

5.1.6 Rahmenbedingungen der Arbeit in der HFE

Am zweitmeisten machten FE Aussagen zu den Rahmenbedingungen ihrer Arbeit. Dabei ist macht die Zahl der genannten Belastungen rund zwei Drittel aller Aussagen aus.

Bereicherndes in Bezug auf die Rahmenbedingungen der Arbeit in der HFE

Als positiv wird empfunden, dass es sich bei der HFE um ein sehr abwechslungsreiches und vielfältiges Aufgabenfeld handelt, das immer wieder mit neuen Herausforderungen aufwartet. Die Arbeit bringt viele Freiheiten mit sich. So kann die FE beispielsweise selbst entscheiden, wie sie die Familien am besten bedürfnisorientiert unterstützt. Trotzdem sind die FE, die in einem Früherziehungsdienst angestellt sind, nicht nur auf sich alleine gestellt. Sie sind einer Leitung unterstellt und Teil eines Teams. Das bietet die Möglichkeit zu fachlichem Austausch und die FE kann sich Unterstützung holen. Der Austausch wird auch innerhalb von teaminternen Weiterbildungen, in Fallbesprechungen, in der gemeinsamen Videoanalyse und in der Super- und Intervisionen geschätzt. Damit sie ihr Fachwissen noch zusätzlich erweitern können, streben FE persönliche Weiterbildungen an und beschäftigen sich mit Fachliteratur.

Besonders angenehm wird empfunden, wenn im Team ein Gemeinschaftsgefühl und Vertrauen vorhanden sind und auch über Privates geplaudert werden kann. Eine Leitung, die ein vertrauensvolles und wertschätzendes Verhältnis zum Team pflegt, empfinden die FE als rückenstärkend. Auch der Moment, wenn unliebsame administrative Aufgaben erledigt sind und sie sich erfreulicheren Arbeitsbereichen zuwenden können, gibt Auftrieb.

Die Begleitung von Praktikantinnen wird als Möglichkeit verstanden, durch den Austausch selbst dazuzulernen und neue Ideen zu bekommen.

FE, die sich auf eine funktionierende Infrastruktur verlassen können, nehmen dies als bereichernd wahr: Sie können sich darauf verlassen, ein Diensttelefon zur Verfügung zu haben, administrative Aufgaben können zu eigenen Entlastung abgegeben werden und es besteht der Zugriff auf eine Fülle von Fördermaterial.

Als ein Erholungsmoment zwischen den einzelnen Familien wird die Autofahrt verstanden: Sie bietet die Möglichkeit, kurz durchzuatmen, die Gedanken zu sammeln und sich auf die nächste Familie vorzubereiten.

Belastendes in Bezug auf die Rahmenbedingungen der Arbeit in der HFE

Die HFE verlangt von den Berufsleuten viel ab, daher empfinden sie es oft als grossen Druck, allen Aufgaben mit den gegebenen Ressourcen gerecht zu werden. Sie empfinden es belastend, die Begleitung der unterschiedlichen Kinder und Familien, das Erledigen der umfangreichen Administration und die Vor- wie auch Nachbereitung, für die oft nur wenig Zeit vorhanden ist, unter einen Hut zu bringen. Sehr frustrierend ist es deshalb, wenn nach einem langen Arbeitstag immer noch viele unerledigte Arbeiten übrig bleiben. Die FE versuchen, sich mit einer entsprechenden Arbeitsplanung mehr Raum zu verschaffen. Das kann jedoch daran scheitern, dass sich auch die Planung selbst als äusserst komplex erweist.

Zur Arbeitsbelastung trägt die Komplexität des Aufgabenfeldes etliches bei: Als Universalistinnen in Bezug auf ihre vielfältige Klientel müssen die FE über ein breites Fachwissen verfügen, wobei sie sich oft wünschen würden, dass mehr Spezialisierung und Vertiefung in bestimmte Fachgebiete möglich wäre.

Der Wechsel von der einen Familie zur anderen und die Einstellung auf die jeweiligen Themen, die dort gegeben sind, wird als sehr anspruchsvoll empfunden. Die Umstellung muss so schnell erfolgen, dass kaum Zeit bleibt, um belastenden Eindrücke einzuordnen und zu verarbeiten. Schwierige Momente und die eigene Befindlichkeit werden vorerst verdrängt, damit es möglich ist, sich auf die neue Situation und den neuen Arbeitsort einzulassen.

Mühe bekunden die FE in der Zusammenarbeit mit Behörden, Ämtern und Gemeinden, die nicht so zielführend ist, wie sich das die FE wünschen würden. Sie finden, dass bei vielen Entscheiden nicht das Wohl des Kindes im Vordergrund steht, sondern dass es eher um finanzielle Einsparungen oder bürokratische Machtdemonstration geht.

Als Hemmschuh für eine gelungene Zusammenarbeit mit der Leitung empfinden FE, wenn nicht klar ist, welche Funktion die Leitung hat, wenn sie sich mit der Leitung nicht einig werden und die Kommunikation nicht funktioniert. Oft fühlen sich die FE von der Leitung auch zu sehr kontrolliert oder gar nicht erst wahrgenommen. Auch das Gefühl, ständig neue Auflagen, Regelungen und die Teilnahme an ihres Erachtens sinnlosen Pflichtanlässen oktroyiert zu bekommen, führt zu Unzufriedenheit. Beispielsweise wird die neue Art der Beschreibung des Kindes nach der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen (ICF-CY) von den FE nicht goutiert, da sie den Zweck darin nicht erkennen können.

Aufreibend wirken auf die FE Unstimmigkeiten und Diskussionen im Team. Auf chaotische, unproduktive Teamsitzungen oder Teammitglieder, die sich unfair verhalten, würden sie gerne verzichten.

Sehr unbeliebt sind bei den FE administrative Tätigkeiten: Sie finden es eine grosse Belastung, Berichte erstellen, Formulare und Anträge ausfüllen und andere Schreibarbeiten erledigen zu müssen, zumal der Aufwand für administrative Arbeiten sich in den letzten Jahren zusehends gesteigert hat. Dies bringt es auch mit sich, dass sie mehr Zeit brauchen. Zeit, die sie entweder gar nicht haben oder die sie lieber sinnvoller nutzen würden.

Auch im administrativen Bereich stehen immer wieder Neuerungen an, sei es von den Formularen her oder in Bezug auf Computerprogramme, was als mühsam empfunden wird.

Als grosses Ärgernis der FE gilt die Arbeitszeiterfassung, die als viel zu kompliziert, aufwändig und letztlich auch unbefriedigend eingeschätzt wird. Während sich die einen FE vor Arbeit kaum retten können, müssen andere sich kreative Lösungen überlegen, um überhaupt auf ihre Arbeitszeit zu kommen, wenn die Fahrtzeiten kurz sind, unregelmässige Elternarbeit ansteht oder Lektionen ausfallen. Beklagt werden Arbeitsleistungen, die zum gegebenen Zeitpunkt als notwendig angesehen werden, jedoch nicht verrechnet werden dürfen. So arbeiten FE gratis und fühlen sich dabei ausgenutzt. Ähnlich sieht die Gefühlslage aus, wenn aus Spargründen immer mehr Kinder pro Tag begleitet werden sollen und diesem Umstand in keiner Weise Rechnung getragen wird. So besteht kein Entgegenkommen beispielsweise in Bezug auf administrative Arbeiten, die umgekehrt proportional vermindert werden müssen, damit mehr Kinder für die FE nicht einen unkontrollierbaren Mehraufwand bedeuten.

Viele FE würden sich eine technische Aufrüstung in ihrem Früherziehungsdienst wünschen, da häufig veraltetete Arbeitsgeräte zur Verfügung stehen, die ein speditives Arbeiten erschweren. Oft fehlt es auch an Gerätschaften wie beispielsweise an Videokameras. Platzmangel und zu wenige Büroarbeitsplätze in den Dienststellen lassen den FE gar nicht erst die Wahl, ob sie zu Hause arbeiten wollen oder nicht.

Am meisten Stress empfinden die FE durch den Zeit- und Termindruck. Der Zeitdruck macht sich praktisch auf allen Arbeitsebenen bemerkbar. Besonders kräftezehrend ist der Termindruck, wenn von einer Familie zur nächsten gehetzt werden muss oder wenn andere Termine wie Elterngespräche oder Runde Tische mit anderen Fachpersonen eingehalten werden müssen. Das Autofahren erweist sich hier oft als Stolperstein, wenn auf Grund von Stau, Baustellen oder anderen Hindernissen kein Vorankommen möglich ist und die FE erwartet werden. Fehlende Parkplätze und schlechte Witterung führen dazu, dass das Autofahren als Last empfunden werden kann.

Einige FE würden lieber auf das Packen und Herumtragen des Fördermaterials verzichten.

5.1.7 Selbstreflexion

Zur Selbstreflexion wurden mehr Angaben gemacht als zur Prävention und zur Diagnostik. Es äussern sich FE sowohl zu Bereicherndes als auch zu Belastendes. Zwei Drittel aller Aussagen beziehen sich auf Belastendes.

Bereicherndes in Bezug auf die Selbstreflexion

Das Gefühl, dass die HFE der richtige Beruf für sie ist und sie etwas bewirken können, stärkt die FE. Auch wenn sie persönliche Vorlieben in den Beruf einbringen können, gibt ihnen das Auftrieb. Sie sehen es als Chance, dass sie viele unterschiedliche Erfahrungen sammeln können.

Belastendes in Bezug auf die Selbstreflexion

Die Reflexion wird als besonders belastend empfunden, weil sich FE im Reflexionsprozess mit sich und ihrer Rolle auseinandersetzen müssen. So stellen FE fest, dass eine Verunsicherung in Bezug auf ihren Auftrag besteht und sie sich Klarheit verschaffen müssen, um den Auftrag überhaupt erfüllen zu können.

FE wollen definieren können, worin ihre Motivation besteht, in der HFE zu arbeiten und weshalb sie sich selbst unter Erfolgsdruck setzen.

Es ist ihnen wichtig, dass sie sich bewusst sind, dass sie ihre Entscheidungen auf Grund ihrer subjektiven Wahrnehmung fällen und es oft schwer ist, versuchen zu wollen, eine distanzierte, objektive Sichtweise zu haben.

Schwierig ist der Umgang mit der eigenen Ohnmacht und Hilflosigkeit. Sie fragen sich, ob sie es auszuhalten vermögen, nicht mehr tun zu können als unterstützend für Kinder und Eltern da zu sein und ob sie sich damit zufrieden geben können.

Sich abzugrenzen stellt ebenfalls eine grosse Herausforderung für die FE dar: Abzuwägen, wo die eigenen Grenzen sind und klar zu entscheiden, wie weit sie sich einlassen möchten. Hier entsteht oft ein Dilemma, weil sie die FE mitverantwortlich fühlen und die Familien nicht im Stich lassen wollen.

Zur Überprüfung wurden die Daten grob abgezählt, um sich nicht von einem blossen Eindruck leiten zu lassen. Es folgt eine tabellarische Darstellung dieser Abzählung. Begonnen wird mit dem Aufgabenfeld, das am meisten genannt wurde. Das Plussymbol steht in dem Feld, in dem mehr Nennungen gezählt werden können. Die selbe Tabelle mit der groben Auszählung in Zahlen befindet sich im Anhang.

Tabelle 8 Übersicht über die Häufigkeit der Nennungen

Häufigkeit der Nennungen (absteigend)	Bereicherndes	Belastendes
Beratung und Begleitung der Eltern und Bezugspersonen	+	-
Rahmenbedingungen der Arbeit in der HFE	-	+
Arbeit mit dem Kind	++	-
Interdisziplinäre Zusammenarbeit und Koordination von Hilfesystemen	=	=
Selbstreflexion	-	+
Diagnostik	+	-
Präventive Massnahmen und Früherkennung	+	-

5.2 Beantwortung der Fragestellung

Nachdem die Ergebnisse erarbeitet und zusammengefasst beschrieben wurden, soll nun auf die Fragestellung eingegangen werden.

Welche Tätigkeiten empfinden heilpädagogische Früherzieherinnen und Früherzieher in ihrer Berufspraxis als bereichernd und welche als belastend?

Bereicherndes

Die FE können allen fünf Aufgabenfeldern der HFE mehr Bereicherndes als Belastendes abgewinnen.

Ganz klar am meisten Freude haben sie an der Arbeit mit den Kindern, was nicht verwundern dürfte, denn die Kinder stehen im Zentrum der HFE. Die FE interessieren sich für die Kinder und ihre Bedürfnisse, sie wollen eine Beziehung zum Kind aufbauen und ihnen zu Fortschritten verhelfen. Die Kinder sind quasi das Herzstück der HFE, im wahrsten Sinne des Wortes.

Die begleitende und beratende Unterstützung der Eltern und Bezugspersonen macht den zweitgrössten Teil der Kernaufgaben der HFE aus und wird ebenfalls eher als bereichernd eingeschätzt. Die FE sind darauf angewiesen, dass die Eltern bereit zur Zusammenarbeit sind, damit ihre Arbeit mit dem Kind verankert werden kann und für das ganze Familiensystem erfolgreich ist. Lassen sich die Eltern „ins Boot zu holen“ und kann die FE mit ihnen eine Richtung festlegen, in welche die gemeinsame Reise mit dem Kind gehen soll, ist damit eine entscheidende Grundlage für das Gelingen ihrer Arbeit in der Familie geschaffen worden. Offensichtlich finden FE häufig einen Weg, um das Vertrauen der Eltern zu gewinnen, was dafür spricht, dass sie die Elternarbeit eher als bereichernd wahrnehmen.

Die interdisziplinäre Zusammenarbeit und Koordination von Hilfesystemen wird als ein Gewinn verstanden, wenn sie funktioniert und die Familien von der Zusammenarbeit profitieren können. Dazu müssen sich alle Fachleute verantwortlich fühlen und bereit sein, sich in die Zusammenarbeit einzubringen. Wenn diese Faktoren gegeben sind, kann ein Austausch auf Augenhöhe stattfinden und die FE fühlen sich als Teil des Hilfesystems, was als bereichernd wahrgenommen wird.

Diagnostische Tätigkeiten und ihre richtungsweisende Funktion in der HFE werden ebenfalls als bereichernd und hilfreich empfunden: Sie gehört zur Basisarbeit der HFE, denn ohne diagnostische Anhaltspunkte ist eine zielgerichtete Förderung des Kindes schwer möglich.

Möglicherweise zeigt das Aufgabenfeld Diagnostik in den Antworten der FE deshalb generell eher weniger Präsenz, weil es von kantonalen Unterschieden geprägt ist. So dürfen FE in einigen Kantonen selbst keine standardisierten diagnostischen Tests durchführen. Abklärungen werden in einigen Kantonen durch psychologische Dienste gemacht, wie etwa im Wallis. Dort ist im deutschsprachigen Teil das Zentrum für Therapie und Entwicklung des Kindes für Abklärungen zuständig.

Tätigkeiten im Bereich Präventive Massnahmen und Früherkennung werden hauptsächlich als bereichernd empfunden, vor allem was die Öffentlichkeitsarbeit anbelangt. Eine Sensibilisierung der FE für das Thema scheint aber Nachholbedarf zu haben, denn die Prävention zeigt verschwindend wenig Anklang in den Aussagen der FE. Möglicherweise ist sie noch zu wenig in das Bewusstsein der FE vorgedrungen.

Obwohl es in Bezug auf die Rahmenbedingungen mehr Nennungen von Belastendem gegeben hat, sollen die Bereicherungen nicht unterschlagen werden: Die FE verfügen über Handlungs- und Entscheidungsfreiheiten, die ihnen Raum für Entfaltung und Gestaltung

bieten. Dabei übernehmen sie Verantwortung für ihr Handeln und können Erfolge persönlich verbuchen.

Oft sind FE Teil eines Teams und erhalten so Unterstützung und die Möglichkeit, sich auszutauschen ohne dass sie in ihrer Unabhängigkeit Einschränkungen erfahren.

Mit der Selbstreflexion verhält es sich in Bezug auf die Antworten der FE wie mit den Rahmenbedingungen. Obwohl die Belastenden in der Überzahl sind, gibt es auch Bereicherndes zu vermelden. Die oben genannten persönlichen Erfolgserlebnisse führen beispielsweise dazu, dass FE darauf vertrauen, sich wirkungs- und sinnvoll einzubringen und sich ihre Arbeit lohnt. Dies gilt wohl als die grösste Motivation für die Arbeit in der HFE.

Belastendes

Dass so viele Antworten zu Belastendem in Bezug auf die Rahmenbedingungen eingegangen sind, lässt darauf schliessen, dass die FE möglicherweise den Schlussfragebogen dazu nutzten, um ihren Anliegen Gehör zu verschaffen. Dieser Eindruck führt zum Schluss, dass eine allgemeine Unzufriedenheit über die Arbeitsbedingungen unter den FE herrscht: Ständige Überlastung, Sparmassnahmen, Zeitdruck, bürokratischer Gegenwind etc. und erst noch das Gefühl, für die geleistete Arbeit zu wenig Lohn zu erhalten, machen also die Attraktivität des Berufes nicht aus.

Nennungen von Belastendem im Zusammenhang mit der Selbstreflexion zeigen, dass bei den FE grosse Unsicherheiten in Bezug auf die eigene Rolle bestehen. Diese Unsicherheiten bringen es auch mit sich, dass der Umgang mit den Themen Zuständigkeit, Abgrenzung und der Umgang mit Ohnmacht als belastend empfunden werden. Möglicherweise lässt sich daraus schliessen, dass sich die Anforderungen der HFE an die FE verändert haben und anspruchsvoller geworden sind, was mit dem steten Wandel der Gesellschaft zu tun haben mag. So hat sich der Fokus, was die Klientel anbelangt, verschoben und die präventive Arbeit der HFE steht heute mehr im Zentrum als die Arbeit mit Kindern mit einer Behinderung. Dadurch sehen sich die FE mit anderen und teilweise auch neuen Themen und Herausforderungen konfrontiert, zu denen sie mittels Selbstreflexion eine persönliche, individuelle Haltung und Klarheit entwickeln müssen. Diese persönliche Neuorientierung ist psychisch anspruchsvoll und kann daher auch belastend wirken.

Interdisziplinäre Zusammenarbeit und Koordination von Hilfesystemen können erfolgreich laufen, was einen Glückfall für alle Beteiligten darstellt, genauso kann sie sich aber auch mühsam und unbefriedigend gestalten. Hier halten sich die Aussagen ungefähr die Waage. Eine mögliche Erklärung liegt darin, dass es in diesem Aufgabenfeld sehr darauf ankommt,

was für Fachpersonen ins Hilfesystem involviert sind, wie gross die Bereitschaft derjenigen ist, sich zu engagieren und wie offen sie anderen Disziplinen gegenüber sind - das gilt auch für die FE. Ist jedoch die Grundvoraussetzung, zusammenarbeiten zu wollen und die daraus resultierende Verpflichtung wahrzunehmen, nicht gegeben, ist die Belastung der FE und das Gefühl, versagt zu haben, sehr gut nachvollziehbar.

Es ist bezeichnend, dass die meisten Angaben der FE sich auf das Aufgabenfeld Beratung und Begleitung der Eltern und Bezugspersonen beziehen, denn es beschäftigt die Berufsfrauen im Berufsalltag sehr: Die Eltern entscheiden, ob sie den FE ihre Türe öffnen wollen und ihnen Zutritt zu ihrem Leben und zu ihrem Kind gewähren. Was sie erwartet, wissen die FE meist nicht. So sind unter Belastendem sehr viele schwierige Themen angesprochen worden: Desinteressierte, unkooperative Eltern, Multiproblemfamilien und insbesondere der Verdacht auf Kindeswohlgefährdung. Die Konfrontation mit solchen Themen scheint nicht selten vorzukommen, wenn sie eine solche Präsenz in den Antworten der FE haben. Und wenn sie vorkommen, dann haben sie ein dermassen grosses Gewicht, dass sie kaum ausgehalten werden können, denn schliesslich sehen sich die FE verpflichtet, für die Kinder das beste erreichen zu wollen und sie vor Ungemach möglichst zu schützen.

Als Belastend wird die Diagnostik dann verstanden, wenn keine Diagnose als Orientierungspunkt für die Förderung des Kindes gegeben ist oder wenn die Testergebnisse sehr heterogen ausfallen und die HFE sich zunächst auf ihre Intuition und Erfahrung stützen muss, um Ziele für die Arbeit mit dem Kind zu formulieren.

Das Aufgabenfeld Präventive Massnahmen und Früherkennung und kann als belastend empfunden werden, wenn die FE das Gefühl haben, dass durch ihren Einsatz in der Familie zu einem früheren Zeitpunkt die bereits beobachtbare Entwicklungsverzögerung vielleicht hätte aufgefangen werden können.

In seltenen Fällen glückt die Arbeit mit dem Kind nicht oder ist sehr schwer. Dies wird als belastend empfunden, weil die FE das Gefühl haben, dass ihr Einsatz nicht im Verhältnis zu den Ergebnissen steht. Teilweise glauben sie dann, versagt zu haben.

5.3 Beantwortung der Subfrage

Nach dem die Fragestellung beantwortet worden ist, soll nun die Subfrage ins Zentrum gerückt werden:

Wie können die Forschungsergebnisse zu den als bereichernd bzw. belastend empfundenen Berufstätigkeiten in der HFE mit den theoretischen Aspekten der Professionalität in Verbindung gebracht werden?

Theoretische Aspekte der Professionalität in Bezug auf Bereicherndes

Wie die Auswertung von Bereicherndem in den fünf Aufgabenfeldern zeigt, fühlen sich die FE generell eher sicher und zeigen Selbstvertrauen, was die Ausübung ihrer Tätigkeiten anbelangt. Es kann daher davon ausgegangen werden, dass sie das Gefühl haben, in Bezug auf ihre beruflichen Kompetenzen grundsätzlich versiert zu sein: Sie können sich meist auf ihr Wissen und Können verlassen, ihrer Intuition folgen, ihre Erfahrungen einbringen, erweitern und sich ihm ihrem beruflichen Handeln sicher fühlen. Zudem ist ihr Auftrag überwiegend klar und lässt sich in der Regel mit dem Berufsbild und dem Berufsethos vereinbaren. Es besteht auch die Überzeugung, etwas bewirken zu können und sinnvolle Arbeit zu leisten.

Offenbar sind die beruflichen Kompetenzen und das Berufsbild in einem solchen Mass ausgeprägt, dass FE über die Voraussetzung verfügen, ihren Berufsalltag grösstenteils erfolgreich meistern zu können. Dies lässt auf Professionalität in der HFE schliessen, besonders was die Arbeit mit dem Kind anbelangt.

Theoretische Aspekte der Professionalität in Bezug auf Belastendes

Die Subfragestellung hat sich in Bezug auf Bereicherndes zusammenfassend beantworten lassen. Im Zusammenhang mit Belastendem ist dies nicht gut möglich, daher werden Bereiche und Themen hinzugezogen, die nach der Auswertung der Daten professionalisierungsbedürftig scheinen. Es geht darum, herauszufiltern, wo möglicherweise Bedarf besteht, Verbesserungen anzustreben und was ausgelassen werden kann. Zu den Themen, die ausgelassen werden können, gehören Bereiche wie etwa Belastendes in Bezug auf das Autofahren oder Aspekte der interdisziplinären Zusammenarbeit. Das Autofahren ist nun mal Teil der HFE und weder Verkehrslage noch Witterung lassen sich beeinflussen. Die Unzufriedenheit über Fachpersonen, die nicht erreichbar sind oder nicht zurückrufen, ist verständlich. Da die FE für die Koordination zuständig sind, müssen sie sich wohl mit der Situation abfinden.

Die Schlussfolgerung, dass die Rahmenbedingungen der Arbeit in der HFE nicht unbedingt attraktiv anmuten, sind beunruhigend. Wenn ständig unter Zeitdruck gearbeitet werden muss, Arbeiten liegen bleiben oder generell Druck, Stress und Unwohlsein empfunden werden, leidet zwangsweise die Qualität der Arbeit - insbesondere das berufliche Handeln,

das sehr davon geleitet wird, dass sich FE auf die jeweilige Situation in der Familie einlassen und selbst einbringen können. Die Arbeit in den Familien verlangt von den FE die volle Aufmerksamkeit im Moment. Auch muss Raum für Reflexion und Selbstreflexion gegeben sein, damit produktiv individuelle Lösungen für die Familien überlegt und schwierige Situationen verarbeitet werden können, um einer psychische Überlastung entgegenzuwirken.

Im Hinblick auf die Zunahme administrativer Arbeiten ist anzumerken, dass diese wohl zur Qualitätssicherung gedacht sind, wie das allgemein in sozialen Berufen derzeit angestrebt wird. So soll die Professionalität mittels aufwändiger Dokumentation greifbar und - das wäre wohl die gewünschte Begleiterscheinung - auch messbar werden. In Anbetracht dieser Bemühungen mag es blasphemisch erscheinen, nach der Verhältnismässigkeit und Zweckdienlichkeit zu fragen, wie es die FE derzeit tun. Auf Grund der erarbeiteten Theorie kann das Missfallen der FE nachvollzogen werden, denn Professionalität lässt sich im Wesentlichen an anderen Punkten als der Messbarkeit festmachen. Messbarkeit von Professionalität anzustreben scheint daher ein eher fragwürdiges Unterfangen zu sein, zumal Papier sich mitunter als geduldig erweist. Im Fokus der Professionalität sollten die beruflichen Kompetenzen, das Wissen und das Berufsbild stehen.

Zu wünschen wäre allerdings, dass die Wichtigkeit der Beschreibung des Kindes nach ICF-CY für die FE an Plausibilität gewinnt. ICF-CY müsste in ihrer Handhabung zum beruflichen Regelwissen gehören, ist sie doch eine grosse Chance, um an einer gemeinsamen Fachsprache mit anderen Disziplinen zu arbeiten. Dadurch könnte die Zusammenarbeit hinsichtlich Kommunikation womöglich erleichtert und sicherlich professionalisiert werden.

In Bezug auf die Selbstreflexion scheint eine gewisse Unsicherheit und Orientierungslosigkeit zu herrschen, was die eigene Rolle als Berufsfrau anbelangt. Eine Überprüfung der persönlichen Identifikation mit dem Berufsbild könnte hier hilfreich sein, um Relationen herzustellen und Klarheit zu gewinnen, wie die eigene Berufsidentität befriedigend in die HFE eingebracht werden kann.

Es lässt sich feststellen, dass FE immer wieder an ihre Grenzen stossen, wenn die Zusammenarbeit nicht funktioniert, sei es mit Eltern, interdisziplinär und mit Behörden oder mit der Leitung. Hier besteht möglicherweise ein Defizit im Können, besonders was die Kommunikation anbelangt. Kommunikation steht in enger Verbindung mit der Intuition. Es braucht ein spontanes Gefühl dafür, was im Moment ausgesprochen werden kann und was nicht. Wichtig ist zudem, dass in einer schwierigen Zusammenarbeit um so mehr Klarheit darüber bestehen muss, wie das eigene Berufsbild beschaffen ist. Nur so können sich die FE zurechtfinden und wissen, worin die Möglichkeiten ihres Auftrages bestehen und wo die

Grenzen sind. FE könnten sich bei misslungener Zusammenarbeit mittels Selbstreflexion selbst entlasten und die Möglichkeit in Erwägung ziehen, dass es sich bei dem Misserfolg um ein personenbezogenes Problem handeln könnte, denn es kann niemand zu einer konstruktiven Zusammenarbeit gezwungen werden. Plakativ und überspitzt formuliert: Es ist unmöglich, eine tote Kuh dazu bewegen zu wollen, durch einen Feuerreifen zu springen.

Die Ergebnisse zeigen, dass die Arbeit mit Multiproblemfamilien und Migrationsfamilien als sehr belastend empfunden wird und die FE oft an ihre Grenzen bringt. Trotzdem wurden nur wenige Angaben zum Aufgabenfeld Präventive Massnahmen und Früherkennung gemacht. Dabei ist erwiesen, dass vermehrt Kinder, aus problembelasteten Familien, die unbestimmte Entwicklungsstörungen und psychosoziale Auffälligkeiten aufweisen, in den Fokus der HFE rücken. Dieser Verschiebung hinsichtlich der Klientel der HFE wird zu wenig Rechnung getragen. Anscheinend besteht ein Mangel an wissenschaftlichem Wissen und daraus generierbarem Können, damit dieses Aufgabenfeld an Kontur, Präsenz und Erfolg gewinnen kann.

Ähnlich problembehaftet für die FE ist das Thema Kindswohlgefährdung. Dermassen grosse Unsicherheiten, wie die FE sie zum Thema Kindswohlgefährdung äussern, bedürfen einer näheren Betrachtung.

Es scheint, dass mit dem Verdacht auf Kindswohlgefährdung sämtliche berufliche Kompetenzen und das Berufsbild mitsamt Berufsethos durch eine Verunsicherung destabilisiert werden. Die Professionalität der FE erweist sich als labil, weil die sich bewusst sind, dass sowohl eine Meldung wie auch keine Meldung weitreichende Konsequenzen für alle Familienmitglieder hat. Doch welche berufliche Kompetenz hilft ihr bei der Entscheidungsfindung? Kann ihr das Berufsbild aufzeigen, wann eine Meldung angebracht ist und wann nicht? Kann sie eine Entscheidung ethisch vertreten? Findet sie eine Lösung durch Reflexion oder Selbstreflexion? Vermutlich hilft hier die Erfahrung, um den Druck zu verringern, die Situation besser einzuschätzen zu können und entsprechend zu handeln. Zudem hilft es, wenn berufliches Regelwissen in Bezug auf die Vorgehensweise gegeben ist, damit Unwissenheit nicht ein Grund ist, keine Fachstellen oder Behörden einzuschalten zu wollen. Möglicherweise kann auch das Wissen im Zusammenhang mit Statistiken mehr Sicherheit geben.

6 Schlussfolgerungen

In der Diskussion werden die Themen aufgenommen, die schon unter den theoretischen Aspekten der Professionalität in Bezug auf Belastendes beschrieben worden sind. Das Ziel dieser Arbeit liegt darin, zu untersuchen, wie es sich mit der Professionalität in der HFE verhält.

Es hat sich gezeigt, dass sich die FE hauptsächlich in Bezug auf die Arbeit mit dem Kind auf ihre Professionalität verlassen können, weil die beruflichen Kompetenzen und das Berufsbild mitsamt Berufsethik erfolgreich eingebracht und gelebt werden können. Obwohl dies auch in den anderen Aufgabenfeldern grösstenteils möglich ist, zeigen sich dort Unsicherheiten und es stehen schwierige Themen im Raum, die im Berufsalltag als sehr belastend wahrgenommen werden.

Die vorliegende Untersuchung zeigt, dass explizit hier Professionalisierungsbedarf besteht. Die FE müssen einen Weg finden, um Sicherheit in der Problemlösung zu gewinnen und ein stabiles, aber anpassungsfähiges Berufsbild entwickeln.

Die Rahmenbedingungen der Arbeit in der HFE müssen auf organisatorischer und politischer Ebene diskutiert werden

Schlüsse aus der Arbeit in Bezug auf die Ausbildung

Die Hochschulen sind sich ihrer Verantwortung in Bezug auf die Professionalisierung bewusst und richten die Ausbildung nach Kompetenzen aus. Die Strukturierung in fünf Aufgabenfelder bietet Übersicht über das Berufsfeld. Womöglich sollte jedoch ein vermehrtes Augenmerk auf das Aufgabenfeld Präventive Massnahmen und Früherkennung gerichtet werden, insbesondere was das Thema Kindswohlfährdung anbelangt. Die Arbeit mit Statistiken und Fallbeispielen sowie die Klärung juristischer Belange und einen Einblick in die Arbeit der Behörden könnten als Wissenschaftswissen eine Basis sein, um mit schwierigen Situationen in der Berufspraxis besser umgehen zu können.

Da die Kommunikation bereits ein zentrales Thema der Ausbildung ist, können die Hochschulen nur darin bestätigt werden, dies auch weiterhin so handzuhaben.

Durch eine enge Zusammenarbeit zwischen Hochschulen und BVF gewinnt das Berufsbild zunehmend an Kontur und ist eine Orientierungshilfe für Studierende wie auch für die FE.

Schlüsse aus der Arbeit in Bezug auf den Berufsverband

Dem BVF ist sehr daran gelegen, ein Berufsbild zu entwerfen, das den FE zur Identifizierung und auch Orientierung im Hinblick auf die eigene Berufsidentität dient. Als problematisch wird empfunden, dass kantonale Unterschiede zu einer Verwässerung führen, wie der BVF (2016) in einem offenen Brief an die Mitglieder der EDK und des GDK schreibt.

Die Untersuchung der Daten bestätigt dieses Bild der föderalistischen Verzettelung in Bezug auf die Rahmenbedingungen der Arbeit in der HFE und zeigt, dass in vielen Bereichen weder eine einheitliche Regelung noch Transparenz vorhanden sind. Es ist verständlich, dass etwa die kantonal unterschiedlichen Anstellungsbedingungen, Pflichtenhefte sowie Entlöhnungen viele FE irritieren. Weil es schwierig geworden war, freie Stellen mit qualifiziertem Fachpersonal zu besetzen, sah sich beispielsweise der Früherziehungsdienst des Kantons Bern genötigt, in Bezug auf die Arbeitsbedingungen und die Entlohnung beim Kanton einen Vorstoss zu wagen und Forderungen zu stellen (vgl. Früherziehungsdienst des Kantons Bern FED, 2016, S. 6)

Die Zunahme administrativer Arbeiten, wie sie von etlichen FE beklagt werden, könnten dem Besterben nach Professionalität bzw. deren Messbarkeit geschuldet sein. Wie in dieser Arbeit dargelegt werden konnte, gehört ein vermehrter administrativer Aufwand im Sinne einer Qualitätssteigerung nicht unbedingt zu einem Merkmal von Professionalität. Es darf nicht vergessen werden, dass es weder eine messbare Qualität noch eine messbare Professionalität gibt. Messbarkeit hat immer mit Quantität zu tun und kann daher nur in Zahlen gemessen werden (vgl. Hörmann, 2006, S. 102). Es stellt sich die Frage, wie sich der BVF zu dieser Thematik positioniert.

Schlüsse aus der Arbeit in Bezug auf die Berufspraxis

Es besteht dringend ein Bedarf an Weiterbildungsmöglichkeiten im Aufgabenfeld Präventive Massnahmen und Früherkennung und bezüglich kommunikativer Fähigkeiten der FE, weil hier offensichtlich ein Defizit besteht, wie eruiert werden konnte.

Weitere Themen betreffen die Schwierigkeiten, sich am Berufsbild zu orientieren und die Klagen über die Rahmenbedingungen. Hier könnte es helfen, sich um eine Mitgliedschaft beim BVF zu bemühen, der die Interessen der FE nach innen wie auch nach aussen vertritt, oder persönliches berufspolitisches Engagement.

In Bezug auf die Beschreibung der HFE-Klientel mittels ICF-CY zeigt der BVF in einem Artikel von Eisner-Binkert (2014, S. 17 ff) auf, welche Möglichkeiten die Neuerung bringt und lässt auch kritische Stimmen zu Wort kommen (vgl. Weisser, 2014, S. 35 ff). Es wird sich weisen, ob sich ICF-CY in der Praxis bewährt und sich als festes Regelwerk in der Anamnese und Kinderdokumentation bewährt. Es empfiehlt sich, dass sich FE mit diesem Thema auseinandersetzen.

Ein Letztes betrifft die unglückliche Selbstreflexion der FE. Die vorliegende Arbeit hat gezeigt, dass in der HFE Druck und Belastung an der Tagesordnung sind. In ihrem Beruf

werden die FE angehalten, den Familien mit einem freundlichen Blick zu begegnen, mit „liebendem Herzen“ entgegenzutreten, nannte es eine FE. Möglicherweise sollten auch die FE sich selbst öfters mit einem freundlichen Blick und mit „liebendem Herzen“ betrachten.

7 Methodenkritik

In diesem Kapitel wird darüber resümiert, ob sich die gewählte Methode der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse zur Auswertung der Daten geeignet ist.

Das Vorgehen nach der Methode der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse hat sich bewährt, um die Datenfülle auf eine inhaltlich übersichtliche Grösse zu komprimieren. Der Leitfaden diente als adäquates Navigationsinstrument auf dem Weg zur Kategorienbildung, musste jedoch ein wenig an die gegebenen Daten angepasst werden, da es sich bei den Aussagen nicht um Interviewauswertungen handelte.

Dadurch, dass die meisten Kategorien schon deduktiv vorgegeben waren, wurde eine Kategorisierung zudem wesentlich vereinfacht, da den Aufgabenfeldern schon etliche Aussagen zugeordnet werden konnten.

Die Sammelkategorie erwies sich als ziemliche Herausforderung in der Subkategorienbildung. So wurde die Zuordnung nach bestem Wissen und Gewissen selbst entschieden. Es ist also durchaus möglich, dass Zuordnungen, neue Kategorien- und Subkategorienbildungen diskutierbar sind.

Aussagen, deren Sinn sich inhaltlich nicht konkret erschliessen liess, waren ohne den Versuch einer interpretativen Sinnggebung nicht einzuordnen, weshalb dieser Weg gewählt wurde um auch sie zu erfassen.

Letztlich zeigt sich, dass mittels inhaltlich strukturierender qualitativer Inhaltsanalyse nicht nur eine Übersicht über den Inhalt der Aussagen gewonnen werden konnte, sondern dass sie in der Konsequenz auch der Beantwortung der Fragestellung dienlich und daher passend war.

8 Fazit und Ausblick

Im letzten Kapitel soll die Quintessenz aus der Arbeit zusammengefasst werden, um in einem kurzen Ausblick Möglichkeiten für weiterführende Studien anzufügen.

Es zeigt sich, dass Professionalisierung und Professionalität in einer Wechselwirkung zueinander stehen. Professionalisierung in der HFE kann mittels Ausbildung, die einen Praxisbezug aufweist, angestrebt werden. Studierende eignen sich an den Hochschulen Wissen und Fachwissen an. Sie setzen sich zudem mit dem Berufsbild und der Berufsethik auseinander. Auf diesem Fundament bauen sie in der Berufspraxis ihr Können auf und generieren durch die Verbindung von Wissen und beruflichen Kompetenzen Professionalität. Durch eine Habitualisierung ihrer beruflichen Kompetenzen gewinnen sie zunehmend an Sicherheit und Selbstvertrauen. Dies ermöglicht mehr Flexibilität im Handeln, macht Mut, Neues auszuprobieren und hilft, den Erfahrungsschatz zu erweitern. So entstehen ein breites Handlungsrepertoire und eine Fülle an Lösungsstrategien. Die Reflexion und die Selbstreflexion werden als Mittel eingesetzt, um sich mit dem eigenen Handeln und mit dem Berufsbild sowie der Berufsethik auseinanderzusetzen. Diese Auseinandersetzung ist auch Teil der Professionalität, weil sie dafür sorgt, dass eine gewisse Flexibilität und Anpassungsfähigkeit im Denken und Handeln erhalten werden kann. Zudem sorgt sie für eine stete Weiterentwicklung der eigenen Person im Zusammenhang mit der Berufsidentität und kann als Orientierungshilfe zu einer persönlichen beruflichen Standortbestimmung beigezogen werden.

Während es sich bei der Ausbildung um eine kollektive Professionalisierung mit dem Ziel der Professionalität handelt, sind ausgebildete FE trotz ihrer Professionalität verpflichtet, sich um eine stete individuelle Professionalisierung zu bemühen, wenn sie feststellen, dass fachliche Lücken oder Unsicherheiten bestehen. Dies ist etwa durch gezielte Weiterbildung möglich. Im Prinzip befinden sich FE in einem dauernden Professionalisierungsprozess, da sie sich weiterentwickeln müssen, um sich dem steten Wandel des Berufsbildes anpassen zu können.

Die Momentaufnahme zeigt, dass sowohl die Hochschulen als auch der BVF mit viel Engagement daran arbeiten, dass sich Professionalität und Professionalisierung in der HFE manifestieren. Obwohl sie schon viel erreicht haben, sind sie weiterhin bemüht aufzuspüren, in welchen Bereichen Bedarf an Verbesserungen und Unterstützung für die FE besteht, damit diese ihre Professionalität sicher und gestärkt in ihren Berufsalltag mit den Kindern und Familien einbringen können. Die FE selbst zeigen Einsatz und Motivation, ihre Arbeit nach bestem Wissen und Gewissen zu erledigen.

Die Aussagen der FE zu den belastenden Rahmenbedingungen der Arbeit in der HFE lassen sich teilweise auf kantonale Unterschiede zurückführen. Diese haben mangelnde Transparenz und unterschiedliche Ausgangslagen für Diskussionen bezüglich beruflicher Themen und Fachlichkeit zur Folge, wodurch das Berufsbild an Kontur verliert. Berufspolitisches Engagement lohnt sich, weil durch den BVF die Interessen des Berufsstandes vertreten werden können.

Es ist zu hoffen, dass die Hochschulen künftig weiterhin in regelmässigen zeitlichen Abständen in ähnlichen Forschungsprojekten die Befindlichkeiten der FE in ihrer Berufspraxis erfragen, damit die Entwicklungsgeschichte der HFE in Bezug auf Professionalität und Professionalisierung weitergeschrieben werden kann.

Der Abschluss dieser Arbeit soll mit drei Wünschen gemacht werden:

Den Früherzieherinnen und Früherziehern sei Gelassenheit gegeben, Dinge hinzunehmen, die nicht zu ändern sind

Mut, Dinge zu ändern, die sie ändern können

Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden.

9 Tabellenverzeichnis

Auszug aus der Tabelle 6.....	41
Tabelle 1 Beschreibung der Hauptkategorie 1.....	42
Tabelle 1.1 Beschreibung der Subkategorien der Hauptkategorie 1	43
Tabelle 2 Beschreibung der Hauptkategorie 2.....	44
Tabelle 3 Beschreibung der Hauptkategorie 3.....	45
Tabelle 4 Beschreibung der Hauptkategorie 4.....	46
Tabelle 5 Beschreibung der Hauptkategorie 5.....	47
Tabelle 6 Beschreibung der Hauptkategorie 6.....	48
Tabelle 7 Beschreibung der Hauptkategorie 7.....	50
Tabelle 8 Übersicht über die Häufigkeit der Nennungen	60

10 Literaturverzeichnis

Ackermann, K.-E. (2004). Heilpädagogik als Profession und Disziplin. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete (VHN)*, 73 (4), 344-349.

Arnold, S., Kempe, D. & Schweikart, R. (2005). *Berufliches Erfahrungswissen und gute pädagogische Praxis*. Münster: LIT.

Baethge, M. (2014). Wissensformen, Kompetenzentwicklung und Professionalität bei Dienstleistungstätigkeiten. In M. P. Schwarz, W. Ferchhoff & R. Vollbrecht (Hrsg.), *Professionalität: Wissen - Kontext. Sozialwissenschaftliche Analysen und pädagogische Reflexionen zur Struktur bildenden und beratenden Handelns* (S. 28-57). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Behrmann, D. (2006). *Bildung, Qualifikation, Schlüsselqualifikation, Kompetenz. Gestaltungsperspektiven pädagogischer Leitkategorien*. Frankfurt am Main: VAS.

Berufsverband der Früherzieherinnen und Früherzieher BVF (2008). *Ethische Grundsätze und Verhaltensrichtlinien für die heilpädagogische Früherziehung*. Zugriff am 06. 05. 2016 unter http://www.frueherziehung.ch/uploads/1/7/9/4/17948117/ethische_grundstze.pdf

Berufsverband der Früherzieherinnen und Früherzieher BVF (2008). *Qualitätsrichtlinien für die heilpädagogische Früherziehung*. Zugriff am 29. 05. 2016 unter http://www.frueherziehung.ch/uploads/1/7/9/4/17948117/qualittsrichtlinien_hfe.pdf

Berufsverband der Früherzieherinnen und Früherzieher BVF (2012). *Empfehlung Terminologie*. Zugriff am 02. 01. 2016 unter http://www.frueherziehung.ch/uploads/1/7/9/4/17948117/empfehlung_terminologie_genehmigt3.pdf

Berufsverband der Früherzieherinnen und Früherzieher BVF (2013). *Berufsbild Heilpädagogische Früherziehung*. Zugriff am 29. 05. 2016 unter http://www.frueherziehung.ch/uploads/1/7/9/4/17948117/berufsbild_definitiv.pdf

Berufsverband der Früherzieherinnen und Früherzieher BVF (2015). *Leitbild und Vision*. Zugriff am 27. 02. 2016 unter http://www.frueherziehung.ch/uploads/1/7/9/4/17948117/2015_leitbild.pdf

Berufsverband der Früherzieherinnen und Früherzieher BVF (2016). *Offener Brief an die Mitglieder der EDK und GDK. Disharmonisierung im sonderpädagogischen Frühbereich*. Zugriff am 17.06.2016 unter

http://www.logopaedie.ch/fileadmin/user_upload/customers/logopaedie/dlv/download/Home/Disharmonisierung_off.Brief_2016_bvf-Psym-DLV.pdf

Brunkhorst, H. (1992). Professionalität, Kollektivitätsorientierung und formale Wertautorität. Zum Strukturproblem professionellen Handelns aus kommunikationstheoretischer Perspektive. In B. Dewe, W. Ferchhoff & F-O. Radtke (Hrsg.), *Erziehen als Profession. Zur Logik professionellen Handelns in pädagogischen Feldern* (S. 49-69). Opladen: Leske & Budrich.

Burgener Woeffray, A. (1996). Von Anforderungen für die Tätigkeit im Handlungsfeld zu Erfordernissen an die Ausbildung. In Ch. Büchner & A. Burgener Woeffray (Hrsg.), *Heilpädagogische Früherziehung wird erwachsen. Stationen einer dynamischen Entwicklung* (S. 21-49). Luzern: Edition SZH/SPC, cop.

Burgener Woeffray, A. & Mehrhof, W. (2000). Bewegung im Grossen mit Auswirkungen im Kleinen. Standortbestimmung in der deutschsprachigen Schweiz nach 30 Jahren Erprobung in der Praxis. *Frühförderung interdisziplinär*, 4, S. 158-170.

Busian, A. & Pätzold, G. (2002). Berufspädagogische Handlungskompetenz - neue Anforderung an die Akteure? In H.-U. Otto, T. Rauschenbach & P. Vogel (Hrsg.), *Erziehungswissenschaft: Professionalität und Kompetenz* (S. 223-238). Opladen: Leske & Budrich.

Daheim, H. (1992). Zum Stand der Professionssoziologie. Rekonstruktion machttheoretischer Modelle der Profession. In B. Dewe, W. Ferchhoff & F-O. Radtke (Hrsg.), *Erziehen als Profession. Zur Logik professionellen Handelns in pädagogischen Feldern* (S. 21-35). Opladen: Leske & Budrich.

Damiani, A. D. (2009). *Handlungswissen. Eine transzendente Erkundung nach der sprachpragmatischen Wende*. Freiburg: Karl Alber.

Der Bundesrat. Das Portal der Schweizer Regierung (2016). *151.3 Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen (Behindertengleichstellungsgesetz, BehiG)*. Zugriff am 10. 02. 2016 unter

<https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20002658/index.html>

Dewe, B., Ferchhoff, W. & Radtke, F.-O. (1992). Das „Professionswissen“ von Pädagogen. Ein wissenschaftlicher Rekonstruktionsversuch. In B. Dewe, W. Ferchhoff, & F.-O. Radtke (Hrsg.), *Erziehen als Profession. Zur Logik professionellen Handelns in pädagogischen Feldern* (S. 70-88). Opladen: Leske & Budrich.

Dewe, B. & Wagner, H.-J. (2006). Professionalität und Identität in der Pädagogik. In M. Rapold (Hrsg.), *Pädagogische Kompetenz, Identität und Professionalität* (S. 51-76). Hohengehren: Schneider.

Eisner-Binkert, B. (2014). ICF-CY - Bedeutung und Herausforderung an die Heilpädagogische Früherziehung. *Forum Mitgliedermagazin BVF*, 84, 17-24. Zugriff am 18.06.2016 unter

http://www.frueherziehung.ch/uploads/1/7/9/4/17948117/forum_84_1_14.pdf

Fischer, M. (2002). Was kompetente Facharbeiterinnen und Facharbeiter wissen sollten. In U. Clement & R. Arnold (Hrsg.), *Kompetenzentwicklung in der beruflichen Bildung* (S. 55-79). Opladen: Leske & Budrich.

Frenkel, X. (2016). „Ich will aber!“ Wann lässt man Kindern ihren Willen, wann nicht? Eltern sollten beim Nachwuchs auf Selbstbestimmung setzen. Denn aus Erfahrung wird man klug. *Schweizer Familie*, 8, 53.

Früherziehungsdienst des Kantons Bern FED (2016). *Jahresbericht 2015*. Zugriff am 17.06.2016 unter http://www.fed-be.ch/doc/Jahresbericht_2015.pdf

Greving, H. & Ondracek, P. (2008). *Heilpädagogisches Denken und Handeln: eine Einführung in die Didaktik und Methodik der Heilpädagogik*. Stuttgart: Kohlhammer.

Grimm, R. & Buchka, M. (2000). Vorwort. In M. Buchka (Hrsg.), *Intuition als individuelle Erkenntnis- und Handlungsfähigkeit in der Heilpädagogik* (S. 7-10). Luzern: SZH.

Guntau, M. & Laitko, H. (1987). *Der Ursprung der modernen Wissenschaften. Studien zur Entstehung wissenschaftlicher Disziplinen*. Berlin: Akademie-Verlag.

Hochschule für Heilpädagogik HfH (2014). *Masterstudiengang Sonderpädagogik. Vertiefungsrichtung Heilpädagogische Früherziehung*. Zugriff am 31. 01. 2016 unter http://www.hfh.ch/fileadmin/files/documents/Dokumente_HFE/HFE_broschuere_2014_nb.pdf

Hochschule für Heilpädagogik HfH (2016). *Heilpädagogische Früherziehung Aufgaben – Kompetenzen. Ein Berufsbild auf einen Blick*. Zugriff am 27. 05. 2016 unter http://www.hfh.ch/fileadmin/files/documents/Dokumente_HFE/hfe_brosch_aufgaben_kompetenzen_ds_nb.pdf

Hoffmann-Dömer, A. (1996). Heilpädagogische Früherziehung in der deutschsprachigen Schweiz: Aspekte ihrer Entwicklung. In Ch. Büchner & A. Burgener Woeffray (Hrsg.), *Heilpädagogische Früherziehung wird erwachsen. Stationen einer dynamischen Entwicklung* (S. 21-49). Luzern: Edition SZH/SPC, cop.

Holofernes, J. (2003). Müssen nur wollen. Auf *Die Reklamation* [CD]. Berlin: Wintrup.

Hörmann, G. (2006). Deprofessionalisierung als Transprofessionalisierung oder Qualifizierung als Strategie? In M. Rapold (Hrsg.), *Pädagogische Kompetenz, Identität und Professionalität* (S. 93-130). Hohengehren: Schneider.

Hubig, Ch. & Rindermann, H. (2012). *Bildung und Kompetenz*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Keupp, H. (2014). Von der regressiven Sehnsucht nach reinen Identitäten - auch bei Sozialprofessionen. In M. P. Schwarz, W. Ferchhoff & R. Vollbrecht (Hrsg.). *Professionalität: Wissen - Kontext. Sozialwissenschaftliche Analysen und pädagogische Reflexionen zur Struktur bildenden und beratenden Handelns* (S. 128-139). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Koch, C., Venetz, M., Lütolf, M. & Wohlgensinger, C. (2014). *Arbeitstätigkeiten und Aufgabenfelder der Heilpädagogischen Früherziehung*. Forschungsprojekt an der HfH Zürich. Zugriff am 11. 03. 2015 unter: http://www.hfh.ch/de/forschung/projekte/hfh_projects/arbeitsstaetigkeiten_und_aufgabenfelder_der_heilpaedagogischen_frueherziehung/?L=0Verena%23footernavigationnavigationcontent&cHash=44e6e306a2911a1e0b4269c63c38c04b

Krumm, S., Mertin, I. & Dies, Ch. (2012). *Kompetenzmodelle*. Göttingen: Hogrefe.

Kuckartz, U. (2014). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung* (2., durchgesehene Aufl.). Weinheim: Beltz Juventa.

Lütolf, M., Venetz, M. & Koch, Ch. (2014). Aufgaben der Heilpädagogischen Früherziehung – ein aktueller Diskurs. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 20 (6), 12-18.

Merten, R. (2002). Sozialarbeit/ Sozialpädagogik als Disziplin und Profession. In J. Schulze-Krüdener, H. G. Homfeldt & R. Merten (Hrsg.), *Mehr Wissen – mehr Können?* (S. 29-87). Hohengehren: Schneider.

Moser, V. & Sasser, A. (2008). *Theorien der Behindertenpädagogik*. München: Reinhardt.

Nieke, W. (2000). Intuition aus philosophischer und erziehungswissenschaftlicher Sicht. In M. Buchka (Hrsg.), *Intuition als individuelle Erkenntnis- und Handlungsfähigkeit in der Heilpädagogik* (S. 11-23). Luzern: SZH.

Nieke, W. (2006). Professionelle pädagogische Handlungskompetenz zwischen Qualifikation und Bildung. In M. Rapold (Hrsg.), *Pädagogische Kompetenz, Identität und Professionalität* (S. 35-49). Hohengehren: Schneider.

Pädagogische Hochschule der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW (2009). *Masterstudiengang Sonderpädagogik.pdf*. Zugriff am 03. 02. 2016 unter [/fhnw/ph/bachelor-und-master/studiengaenge/master-sonderpaedagogik/masterstudiengang-sonderpaedagogik.pdf](http://fhnw/ph/bachelor-und-master/studiengaenge/master-sonderpaedagogik/masterstudiengang-sonderpaedagogik.pdf)

Pädagogische Hochschule der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW Institut Spezielle Pädagogik und Psychologie (ISP) (2012). *Sonderpädagogik mit den Vertiefungsrichtungen: Heilpädagogische Früherziehung Schulische Heilpädagogik Masterstudiengang*. Zugriff am 01. 02. 2016 unter https://studienberatung.unibas.ch/uploads/tx_x4estudipdf/SONDERPAEDAGOGIK_03.pdf

Rapold, M. (2006). Pädagogische Kompetenz, Identität und Professionalität. Die Konzeption eines universitären Seminars. In M. Rapold (Hrsg.), *Pädagogische Kompetenz, Identität und Professionalität* (S. 5-34). Hohengehren: Schneider.

Roters, B. (2012). *Professionalisierung durch Reflexion in der Lehrerbildung. Eine empirische Studie an einer deutschen und einer US-amerikanischen Universität*. Münster: Waxmann.

Schulze-Krüdener, J. & Homfeldt, H. G. (2002). Mehr Wissen – mehr Können? Zur Professionalität der Fachkräfte der Sozialen Arbeit zwischen Ausbildung, Wissenschaft und Praxis. Sozialarbeit/ Sozialpädagogik als Disziplin und Profession. In J. Schulze-Krüdener, H. G. Homfeldt & R. Merten (Hrsg.), *Mehr Wissen – mehr Können?* (S. 88-124). Hohengehren: Schneider.

Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren EDK (2008). *Reglement über die Anerkennung der Diplome im Bereich der Sonderpädagogik (Vertiefungsrichtung Heilpädagogische Früherziehung und Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik)*, 1-13. Zugriff am 20. 01. 2016 unter http://edudoc.ch/record/29973/files/Regl_Sonderpaed_d.pdf

Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren EDK (n.d.). *Sonderpädagogik, Logopädie, Psychomotoriktherapie*. Zugriff am 06. 01. 2016 unter <http://www.edk.ch/dyn/13877.php>

Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren EDK (n.d.). *Zulassung und Abschlüsse im Bereich der Sonderpädagogik I*. Zugriff am 06. 01. 2016 unter http://www.edudoc.ch/static/web/arbeiten/sonderpaed/folie_zulass_frueh_d.pdf

Seemann, E. (2003). *Frühfördern als Beruf. Über die Entwicklung professionellen Handelns in Spannungsfeldern*. Bad Heilbrunn/OBB: Klinkhardt.

Stichweh, R. (2013). *Wissenschaft Universität Professionen. Soziologische Analysen* (Neuaufgabe). Bielefeld: transcript.

Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik SZH (n.d.). *Verwandte Berufe*. Zugriff am 06. 01. 2016 unter <http://www.szh.ch/de/Infoplattform-zur-Heil-und-Sonderpaedagogik-in-der-Schweiz/Berufe-und-Ausbildungen-fuer-Fachpersonal/Verwandte-Berufe/page33833.aspx>

Trapper, T. & Leutz, J. (2006). Der Arbeiter arbeitet, der Chef scheffelt und der Pädagoge ... ? - Impulse zum Theorie-Praxis-Transfer in der Pädagogik. In M. Rapold (Hrsg.), *Pädagogische Kompetenz, Identität und Professionalität* (S. 201-207). Hohengehren: Schneider.

Thurmair, M. & Naggl, M. (2010). *Praxis der Frühförderung* (4., überarbeitete Auflage). München: Reinhardt.

Vonken, M. (2005). *Handlung und Kompetenz. Theoretische Perspektiven für die Erwachsenen- und Berufspädagogik*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Weiss, H. (2008). *Was bedeutet Prävention für die HFE unter sich verändernden Lebensbedingungen?* Zugriff am 30. 05. 2016 unter http://www.frueherziehung.ch/uploads/1/7/9/4/17948117/was_bedeutet_prvention.pdf

Weiss, H., Neuhäuser, G. & Sohns, A. (2004). *Soziale Arbeit in der Frühförderung und Sozialpädiatrie*. München: Reinhardt.

Weisser, J. (2014). Zwischen Bürokratie und Profession: Über die Nebenwirkungen der ICF und den Nutzen von Dilemmageschichten. *Forum MitgliederMagazin BVF*, 84, 35-40. Zugriff am 18.06.2016 unter http://www.frueherziehung.ch/uploads/1/7/9/4/17948117/forum_84_1_14.pdf

Wikipedia (2015). *Elisabeth de Meuron*. Zugriff am 25. 03. 2016 unter: https://de.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_de_Meuron

Wittwer, W. & Reimer R. (2002). Biografie und Beruf – zur Neubestimmung eines tradierten Verhältnisses. In U. Clement & R. Arnold (Hrsg.), *Kompetenzentwicklung in der beruflichen Bildung* (169 - 201). Opladen: Leske & Budrich.

Anhang

A 1 HFE-Schlussfragebogen.....	82
A 2 Angaben der FE zu Bereicherndem und Belastendem im Schlussfragebogen	101
A 3 Beschreibung der Subkategorien zum Aufgabenfeld Förderung des Kindes.....	119
A 4 Beschreibung der Subkategorien zum Aufgabenfeld Präventive Massnahmen und Früherkennung.....	121
A 5 Beschreibung der Subkategorien zum Aufgabenfeld Beratung und Begleitung der Eltern und Bezugspersonen	121
A 6 Beschreibung der Subkategorien zum Interdisziplinäre Zusammenarbeit und Koordination der Hilfesysteme	127
A 7 Beschreibung der Subkategorien zu den Rahmenbedingungen der Arbeit in der HFE	130
A 8 Beschreibung der Subkategorien zur Selbstreflexion.....	135
A 9 Auswertung zu Bereicherndem und Belastendem in ungefähren Zahlen	136

A 1 HFE-Schlussfragebogen

LimeSurvey - HFE-Schlussfragebogen

file:///Users/VEM/Desktop/LimeSurvey - HFE-Schlussfrageb...

HFE-Schlussfragebogen

Arbeitsstätigkeiten und Aufgabenfelder der Heilpädagogischen Früherziehung (E.12)

Dieser Fragebogen enthält Fragen zu Ihrer Person, ihrer Aus- und Weiterbildung sowie zu ihrer aktuellen Arbeitssituation.

Der Fragebogen besteht vorwiegend aus geschlossenen Fragen. Meistens müssen Sie also nur die jeweils für Sie zutreffende Antwort wählen, indem Sie auf das entsprechende Feld klicken oder eine Zahl in ein Feld schreiben.

Bei drei (offenen) Fragen haben Sie die Gelegenheit, eine Antwort als längeren Text zu formulieren. Sie müssen diese Fragen nicht beantworten, wir freuen uns aber über jede Antwort.

Bitte beantworten Sie ansonsten möglichst alle Fragen – auch wenn einzelne Fragen schwierig zu beantworten sind. Das Ausfüllen des Fragebogens nimmt rund 20 Minuten in Anspruch.

Wir versichern Ihnen, dass wir Ihre Angaben streng vertraulich behandeln. Bei Publikationen wird darauf geachtet, dass keine Rückschlüsse auf Institutionen oder Personen möglich sind.

Wir wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie den Fragebogen **innerhalb einer Woche**, nachdem Sie ihn erhalten haben, beantworten würden.

Diese Umfrage enthält 31 Fragen.

Ausbildung

Welches ist Ihre *höchste* abgeschlossene Ausbildung?

Bitte wähle nur eine der folgenden Antworten aus:

- Berufslehre
- (Berufs-)Matura / Diplommittelschule
- höhere Fach- resp. Berufsausbildung
- Fachhochschule
- Universität

Haben Sie eine Ausbildung in Heilpädagogischer Früherziehung absolviert?

Bitte wähle nur eine der folgenden Antworten aus:

- Ja
- Nein
- Ich bin aktuell noch in Ausbildung

Was für eine Ausbildung haben Sie anstelle einer HFE-Ausbildung absolviert?

Beantworte diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

Antwort war 'Nein' bei Frage '2 [HFEAusb]' (Haben Sie eine Ausbildung in Heilpädagogischer Früherziehung absolviert?)

Bitte gib hier Deine Antwort ein:

Was für eine Ausbildung haben Sie gemacht?

Beantworte diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

Antwort war 'Ja' bei Frage '2 [HFEAusb]' (Haben Sie eine Ausbildung in Heilpädagogischer Früherziehung absolviert?)

Bitte wähle nur eine der folgenden Antworten aus:

Diplom in Heilpädagogischer Früherziehung

Master in Heilpädagogischer Früherziehung

eine andere, nämlich:

Was für eine Ausbildung machen Sie?

Beantworte diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

Antwort war 'Ich bin aktuell noch in Ausbildung' bei Frage '2 [HFEAusb]' (Haben Sie eine Ausbildung in Heilpädagogischer Früherziehung absolviert?)

Bitte wähle nur eine der folgenden Antworten aus:

Diplom in Heilpädagogischer Früherziehung

Master in Heilpädagogischer Früherziehung

eine andere, nämlich:

Wo haben Sie diese Ausbildung gemacht?

Beantworte diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

Antwort war 'Diplom in Heilpädagogischer Früherziehung' oder 'Master in Heilpädagogischer Früherziehung' oder 'Sonstiges' bei Frage '4 [AusbWas]' (Was für eine Ausbildung haben Sie gemacht?)

Bitte gib hier Deine Antwort ein:

LimeSurvey - HFE-Schlussfragebogen

file:///Users/VEM/Desktop/LimeSurvey - HFE-Schlussfrageb...

Wo machen Sie diesen Ausbildung?

Beantworte diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

Antwort war 'Diplom in Heilpädagogischer Früherziehung' *oder* 'Master in Heilpädagogischer Früherziehung' *oder* 'Sonstiges' bei Frage '5 [AusbWas2]' (Was für eine Ausbildung machen Sie?)

Bitte gib hier Deine Antwort ein:

Weiterbildung

Haben Sie in den letzten fünf Jahren HFE-spezifische Weiterbildungen besucht?

Bitte wähle nur eine der folgenden Antworten aus:

- Ja
 Nein

Welches sind die drei letzten drei HFE-spezifischen Weiterbildungen, die Sie besucht haben?

Bitte geben Sie in Klammern das jeweilige Jahr an, z.B. "Diagnostik in der HFE: Aktuelle Verfahren auf dem Prüfstand (2012)".

Beantworte diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

Antwort war 'Ja' bei Frage '8 [WB]' (Haben Sie in den letzten fünf Jahren HFE-spezifische Weiterbildungen besucht?)

Bitte gib hier Deine Antwort(en) ein:

Weiterbildung 1:

Weiterbildung 2:

Weiterbildung 3:

Beruf

Seit welchem Jahr sind Sie in der Heilpädagogischen Früherziehung tätig?

Hier dürfen nur ganze Zahlen (integer) eingegeben werden.

Bitte gib hier Deine Antwort ein:

Bitte geben Sie das Kalenderjahr vierstellig an, z.B. 1998.

Arbeiten Sie in einem Spezialgebiet?

Bitte wähle nur eine der folgenden Antworten aus:

- Ja
 Nein

Um welches Spezialgebiet handelt es sich?

Beantworte diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Antwort war 'Ja' bei Frage '11 [Spez]' (Arbeiten Sie in einem Spezialgebiet?)

Bitte gib hier Deine Antwort ein:

Aktuelle Arbeitsstelle

Wo sind Sie aktuell angestellt?

Bitte wähle nur eine der folgenden Antworten aus:

- an einem heilpädagogischen Dienst
 ich bin selbstständig

Wie hoch ist Ihr derzeitiges Arbeitspensum?

Hier dürfen nur ganze Zahlen (integer) eingegeben werden.

Bitte gib hier Deine Antwort ein:

Prozent

Wie viele Jahre arbeiten Sie bereits an der jetzigen Arbeitsstelle?

In dieses Feld dürfen nur Zahlen eingegeben werden.

Bitte gib hier Deine Antwort ein:

Bitte geben die Dauer in Jahren an, z.B. 7.5

Wie viele Kinder werden zur Zeit von Ihnen gefördert?

In dieses Feld dürfen nur Zahlen eingegeben werden.

Bitte gib hier Deine Antwort ein:

Arbeitszufriedenheit

Wie zufrieden sind Sie mit den folgenden Aspekten Ihrer Arbeitssituation?

Bitte wähle die zutreffende Antwort aus:

	gar nicht zufrieden					sehr zufrieden
Arbeitsaufgaben, Art der Tätigkeit	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kolleginnen und Kollegen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Vorgesetzte	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Möglichkeit, die eigenen Fähigkeiten einzusetzen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ausmass der Belastung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Bezahlung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Persönliche Entwicklungsmöglichkeiten	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Arbeitsbeschreibung

Wie sehr treffen die folgenden Aussagen auf Ihre Arbeit zu?

Bitte wähle die zutreffende Antwort aus:

	trifft gar nicht zu					trifft völlig zu
Meine Arbeit kann ich selbstständig planen und einteilen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich stehe häufig unter Zeitdruck.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Bei meiner Arbeit kann ich Neues dazulernen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Insgesamt betrachtet kann ich die Reihenfolge der Arbeitsschritte meiner Tätigkeit selbst bestimmen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich habe zuviel Arbeit.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mein Wissen und Können kann ich voll einsetzen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Meine tägliche Arbeitszeit kann ich selbst bestimmen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Bei meiner Arbeit gibt es Sachen, die zu kompliziert sind.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Insgesamt gesehen habe ich häufig wechselnde, unterschiedliche Arbeitsaufgaben.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich habe viel Einfluss darauf, welche Arbeit mir zugeteilt wird.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Oft stehen mir die benötigten Informationen, Materialien und Arbeitsmittel nicht zur Verfügung.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich kann mich während der Arbeit mit Kolleginnen und Kollegen über dienstliche und private Dinge unterhalten.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Arbeiterleben

Die folgenden Ausschagen können mehr oder weniger auf Sie zutreffen. Bitte geben Sie bei jeder Aussage an, inwieweit diese auf Sie persönlich zutrifft.

Bitte wähle die zutreffende Antwort aus:

	trifft gar nicht zu				trifft völlig zu
In schwierigen Situationen kann ich mich auf meine Fähigkeiten verlassen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Die meisten Probleme kann ich aus eigener Kraft gut meistern.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Auch anstrengende und komplizierte Aufgaben kann ich in der Regel gut lösen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Bedeutung Aufgabenfelder

Bitte verteilen Sie total 100 Punkte auf die folgenden Aufgabenfelder, je nachdem wie wichtig Sie diese für die HFE erachten. Je wichtiger Ihnen ein Aufgabenfeld ist, umso mehr Punkte sollten Sie diesem zuteilen.

Bitte gib hier Deine Antwort(en) ein:

Diagnostik	<input type="text"/>
Förderung des Kindes	<input type="text"/>
Präventive Massnahmen und Früherkennung	<input type="text"/>
Beratung und Begleitung der Eltern und Bezugspersonen	<input type="text"/>
Interdisziplinäre Zusammenarbeit und Koordination der Hilfesysteme	<input type="text"/>

Zeit Aufgabenfelder

Bitte schätzen Sie, wieviel Zeit (in Prozent) Sie für die verschiedenen Aufgabenfelder verwenden. 100 % entspricht dabei Ihrem gesamten Arbeitspensum.

Bitte gib hier Deine Antwort(en) ein:

Diagnostik

Förderung des Kindes

Präventive Massnahmen und
Früherkennung

Beratung und Begleitung der
Eltern und Bezugspersonen

Interdisziplinäre

Zusammenarbeit und

Koordination der Hilfesysteme

LimeSurvey - HFE-Schlussfragebogen

file:///Users/VEM/Desktop/LimeSurvey - HFE-Schlussfrageb...

Höhen und Tiefen im beruflichen Alltag der HFE

Wie bei jeder beruflichen Tätigkeit gibt es wohl auch in der Heilpädagogischen Früherziehung Dinge, die als erfreuend, bereichernd oder befriedigend erlebt werden und andere als belastend, frustrierend oder uninteressant.

Welche Arbeitstätigkeiten, Situationen erleben Sie als besonders bereichernd oder machen Ihnen besonders grosse Freude?

Bitte gib hier Deine Antwort ein:

Welche Arbeitstätigkeiten, Situationen erleben Sie als besonders belastend oder frustierend?

Bitte gib hier Deine Antwort ein:

Untersuchungswoche mit Smartphone

Sie haben während der Untersuchungszeit etwa 40 SMS erhalten. Wie ist Ihr Eindruck?

Bitte wähle die zutreffende Antwort aus:

	trifft gar nicht zu				trifft völlig zu
Diese Zeitpunkte ergeben ein annähernd repräsentatives Bild meines Arbeitsalltags.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Die SMS haben mich sehr gestört.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich konnte persönlich von der Teilnahme an dieser Untersuchung profitieren.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich würde nochmals an einer solchen Studie teilnehmen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Persönliche Angaben

Bitte kreuzen Sie Ihr Geschlecht an *

Bitte wähle nur eine der folgenden Antworten aus:

- Weiblich
 Männlich

Verraten Sie uns auch Ihren Jahrgang?

Jede Antwort muss mindestens 4 sein
Hier dürfen nur ganze Zahlen (integer) eingegeben werden.

Bitte gib hier Deine Antwort ein:

Bitte geben Sie das Kalenderjahr vierstellig an, z.B. 1975

Sind Sie an einer Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse interessiert?

Bitte wähle nur eine der folgenden Antworten aus:

- Ja
 Nein

An welche Adresse sollen wir Ihnen die Zusammenfassung senden?

Beantworte diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Antwort war 'Ja' bei Frage '27 [Feedback]' (Sind Sie an einer Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse interessiert?)

Bitte wähle nur eine der folgenden Antworten aus:

- an diese Email-Adresse
 an eine andere Email-Adresse
 an meine Postadresse

Nämlich:

Beantworte diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

Antwort war 'an eine andere Email-Adresse' bei Frage '28 [Adresse]' (An welche Adresse sollen wir Ihnen die Zusammenfassung senden?)

Bitte gib hier Deine Antwort ein:

Wie lautet Ihre Postanschrift?

Beantworte diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

Antwort war 'an meine Postadresse' bei Frage '28 [Adresse]' (An welche Adresse sollen wir Ihnen die Zusammenfassung senden?)

Bitte gib hier Deine Antwort(en) ein:

Name und Vorname	<input type="text"/>
(Institution)	<input type="text"/>
Strasse	<input type="text"/>
PLZ und Ort	<input type="text"/>

Falls Sie noch etwas anmerken möchten, können Sie das gerne an dieser Stelle tun.

Bitte gib hier Deine Antwort ein:

LimeSurvey - HFE-Schlussfragebogen

file:///Users/VEM/Desktop/LimeSurvey - HFE-Schlussfrageb...

Ganz herzlichen Dank für Ihre Teilnahme!

Absenden der Umfrage.
Vielen Dank für die Beantwortung des Fragebogens.

A 2 Angaben der FE zu Bereicherndem und Belastendem im Schlussfragebogen

Arbeitstätigkeiten und Aufgabenfelder der Heilpädagogischen Früherziehung
Rückmeldungen der FE zu Bereicherndem und Belastendem

Pers.	bereichernd	belastend
1	Positive Feedback der Eltern und Fachleute . Eine Förderstunde, in der das Kind zu- frieden ist. Viel Lachen in der Förderstun- de. Zusammenarbeit mit Fachleuten, die Früchte tragen.	Eltern mit einem Borderline. Eltern ohne Einsicht. Administrative Arbeiten. Fachleute die nicht professionell arbeiten. Zusammenarbeit klappt nicht. Eltern, die keine Zusammenarbeit der Fachpersonen wollen.
2	Förderung Kind: Wenn das Kind Fortschritte macht, etwas plötzlich gut kann.Beratung Eltern,Umfeld: Fachwissen weitergeben, Beobachtungen der Eltern aufnehmen.Eltern Mut machen!Mich ganz auf das Kind einlassen.Die Interaktion und Beziehung zwi- schen Elternteil und Kind beobachten und positive Aspekte der Interaktion den Eltern mitteilen.Wenn Administratives erledigt ist!!!!Interdisziplinärer Aus- tausch! Übergabegespräche machen Freude, weil ich sehe, was alles gegangen ist.Es macht mir Freu- de, wenn es mich im Fördersetting nicht mehr braucht und Kind und Umfeld genügend Ressourcen haben, um ihren Weg zu gehen!!!!	Schnell administrative Arbeiten erledigen, sozusagen Schnellschüsse in letzter Minute.Immer neue Formulare, neue Bestimmungen.Abfuhr von Eltern, die die Therapie abbrechen möchten.Lehrpersonen, die uns eigentlich als grundsätzlich störend im Klassenzimmer empfinden und das Kind als zusätzliche Last.Ungerechte Behandlung des Kindes im Klassenzimmer.Eltern, die schlecht kooperieren!Nicht zurückrufen, nicht erreichbar sind, Abmachungen nicht einhalten.Lehrpersonen, die schlecht kooperieren!(Siehe oben)Schulpflege, die unserer Arbeit grundsätzlich misstrauisch gegenüber steht.Leitung Dienst, die mich in schwierigen Situationen nicht stützt
3	SelbständigkeitZusammenarbeit mit Kind und Eltern Gruppenförderung der Kinderabwechslungsreich	Zusammenarbeit mit dem Kanton (Geldgeber)Anträge zur Stundenverlängerungadministrativer Aufwand wird immer höher, dadurch weniger Zeit für die Familien
4	Die Förderung des Kindes und die Zusammenarbeit mit den Eltern.	Der administrative Aufwand (z.B Verlängerungsberichte,...) Teilweise der interdisziplinäre Austausch - wenn dieser nicht so verläuft wie gewünscht (z.B. hinterher telefonieren müssen, auf Berichte warten,...)
5	Die Zusammenarbeit mit den Eltern kann sehr bereichernd sein. Interessierte Eltern, welche stark in die Förderung des Kindes einbezogen werden können, gehören dazu. Wenn alle beteiligten Fachpersonen ihre Beobachtungen und Gedanken austauschen, macht dies ebenso Freude.	Belastende Familiensituationen, Scheidung, Gefährdungsmeldung, Armut, sind sehr belastend. Dies ist auch direkt oder indirekt während der Förderung mit dem Kind zu spüren.
6	Das Arbeiten mit dem Kind im Einbezug mit den Eltern/Bezugspersonen in der Familie und auch in den KitasInterdisziplinäre Zusammenarbeit (spannend)Ich fahre gerne Auto	Schwierig finde ich das Arbeiten mit Familien (vorwiegend Migrationsfamilien), die nur unser System in der Schweiz ausnutzen (Hilflosenentschädigung, teure Hilfsmittel, OP's wie CI-Operationen und ähnliches) und wenig zur Förderung und "Wohlfühlen" des Kindes beitragen.Das immer knapper werdende Budget für unsere DienstleistungenDer immer grösser werdende administrative AufwandUnser Lohn für die verantwortungs- und anspruchsvolle Arbeit im Verhältnis zu den Lehrpersonen viel zu niedrig angesetzt ist.
7	- Eine fruchtbare Zusammenarbeit mit den Eltern und Hilfssystemen, die alle am gleichen Strick ziehen und somit wirklich gewollte Veränderungen bewirkt werden können- Förderstunden, die wie im Flug vorbei gehen, die aus einem hin und her entstehen und bei denen gelacht werden kann- Aha-Erlebnisse, die mir helfen, die individuelle Familiensituation besser verstehen zu können	- Pflichtanlässe, die viel Zeit in Anspruch nehmen und wenig Inhalt bieten- wenn Vereinbarungen mit den Eltern wiederholt nicht eingehalten werden- die z.T. wenig kooperative bzw. das System beachtende Zusammenarbeit mit weiteren Fachleuten ausserhalb der eigenen Zweigstelle

8	Eine gute Beziehung aufbauen zu Eltern und Kind ist für mich eine grosse Herausforderung und bereichert mich jedes mal, wenn es gelungen ist, sehr. Besonders glücklich macht mich, wenn ich freudig und erwartungsvoll begrüsst werde und wir wie in einem Team arbeiten können. Ich erfreue mich an den kleinsten Schritten, die das Kind macht oder die Eltern.	-Wenn die interdisziplinäre Zusammenarbeit harzig läuft.- wenn Eltern das Spiel nur belächeln, obwohl ich es Ihnen erklärt und aufgezeigt habe.-Schwere Krankheiten der Kinder oder in der Familie-schwierige Familiensituationen (Gewalt der Eltern)-immer alleine in der Familie zu sein, manchmal wäre es schön, wenn noch jemand dabei wäre
9	Förderung der Kinder zusammen mit den ElternZusammenarbeit mit anderen Fachdisziplinen einschliesslich Kooperation mit ÄrztInnen aus den KinderklinikenBeratung von anderen Fachfrauen	Die viele Schreibtischarbeit, momentan die umfangreichen Verlängerungen jedes Jahr ausfüllen.Kooperation mit manchen Schulpsychologischen Diensten und manchen KinderärztInnen.
10	aktive Fördersituation; interessierte Eltern im Gespräch, Austausch mit Fachleuten, Auswertung von Videomaterial	Diskussionen am Telefon, Tür und Angel-Gespräche, obwohl man schon bei nächsten Kind sein müsste, Elterngespräche, bei dem ein Elternteil kein Deutsch versteht
11	-Die direkte Arbeit (Förderstunden) mit dem Kind-Die Beratung und Anleitung von Eltern und Bezugspersonen-Gelungene Elterngespräche jeder Art-Fachtausch im HFE-Team und interdisziplinär- Der Austausch und die Beratung im Rahmen der Supervision des HFE- Teams- Ganz allgemein: Die Begegnung und der Austausch mit Menschen (egal ob Förderkind, Eltern, Bezugspersonen, Fachpersonen, Teammitglieder, etc.)	-Gespräche mit Eltern, die sehr uneinsichtig oder ungehalten oder besserwisserisch oder aggressiv reagieren.-Die oft sehr hohen Erwartungen/Ansprüche der Eltern an mein Können als HFE.-Verhandlungen mit Behörden, in denen es vor allem um Geld und weniger um das Wohl des Kindes und der Familie geht.-Die Förderung von Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen erlebe ich oft als sehr anstrengend, mit nur minimalen Erfolgserlebnissen.-Die Sparvorgaben und der laute Ruf nach Effizienz und Wirtschaftlichkeit unserer Gesamtleitung und die damit verbundenen Forderungen.
12	Freude der Kinder, deutlich erkennbare Fortschritte, offene Eltern, kooperativer interdisziplinärer Austausch	Unkoordinierter interdisziplinärer Austausch, interdisziplinärer Austausch mit starken Meinungsverschiedenheiten
13	Arbeit mit Kind und Familie	Berichte, Anträge, Arbeitszeitdokumentation etc., die von Finanzgebern gefordert werden, für die aber nie genügend Zeit da ist bzw. verrechnet werden kann...
14	Mir gefällt die interdisziplinäre Zusammenarbeit im Team sehr gut, da ich dabei viel von meinen Arbeitskolleginnen aus den anderen Fachbereichen lernen kann und auch der Austausch mit Kolleginnen aus der HFE, welche schon länger als HFE tätig sind ist für mich sehr wichtig und lehrreich. Ansonsten ist natürlich auch die direkte Arbeit mit den Kindern sehr bereichernd und macht mir viel Spass.	Ich finde die Zusammenarbeit mit den Eltern teilweise recht belastend. Mir ist die Zusammenarbeit mit den Eltern sehr wichtig, habe aber manchmal Mühe einen guten Zugang zu ihnen zu finden bzw. habe manchmal auch das Gefühl gewissen Erwartungen seitens der Eltern nicht gerecht werden zu können.
15	Interaktion mit dem Kind und den ElternAustausch im TeamAustausch FachpersonenBesorgen von TherapiematerialLesen von Fachliteratur	StauKein Parkplatz
16	Eltern und Bezugspersonen zu beraten und begleiten, so dass sie sich gestärkt und kompetent fühlen und sicher für sich und ihr Kind eintreten und Entscheidungen treffen können.Wenn Eltern die Behinderung des Kindes meistens akzeptieren können.Wenn Kinder Fortschritte erzielen (oder sich trotz regressiver Entwicklung zufrieden fühlen).Wenn das interdisziplinäre Umfeld eine einfache und lockere Austauschkultur pflegt.Wenn	Administration!Anträge verfassenje nach Gemeinde den Einschulungsverlauf dokumentierennotfallmässig einen Schulplatz finden müssenKinder und deren Familie begleiten, wenn die Kinder erst mit 4 Jahren in die HFE kommen und in wenigen Monaten bereits in einen KiGa solltenMit Eltern über die Behinderung des Kindes sprechen, wenn von medizinischer Seite nur vage Andeutungen einer Verzögerung gemacht wurden, obwohl das Kind einen massiven Rückstand

	das Einschulungsprozedere frühzeitig und stresslos verläuft. Wenn der Schuleintritt optimal (gut vorbereitet) vonstatten geht. Wenn die Kinder auch ausserhalb der Familie soziale Kontakte mit anderen Kindern pflegen können. Wenn Kinder Freude haben und lernen wollen. Wenn ich sehnlichst erwartet werde bei den Hausbesuchen	aufweist. Wenn Schulgemeinden zugunsten der Finanzen und zu Ungunsten des Kindes eine Schulwahl treffen
17	Besonders bereichern finde ich die Vielfältigkeit unserer Kinder und auch deren Eltern und überhaupt ganzen Familien. Spannend finde ich, dass wir die Möglichkeit haben bei unserer Arbeit viele Kulturen, viele verschiedene Lebensformen kennenzulernen. Vorallem, wenn wir die Möglichkeit haben in die Familien zu gehen und die wirklichen Leben kennenlernen können. Ich komme manchmal vom türkischen Kaffee zum Shrilankesischen Tee zum Wiederum speziellen Pfefferminztee aus dem arabischen Raum und dem italienischen Espresso. Dies soll zeigen wie vielfältig unser Umfeld bei der Arbeit ist. Dazu die Arbeit mit den verschiedenen Kindern, Alter, Behinderung, oder auch nur Auffälligkeit im Verhalten. ist für mich unglaublich bereichernd und auch herausfordernd. Meistens machen mir auch die Gespräche mit den Eltern Freude und es ist eigentlich immer wieder erfreulich wie offen und ehrlich wir diese Gespräche	Für mich ist manchmal die Tatsache, dass wir und niemand eigentlich sehr viel an der Verbesserung der Entwicklung gewisser Kinder ändern können. Es gibt Krankheitsbilder, die einen sehr problematischen Verlauf nehmen. Hier geht es dann für uns wirklich um die Unterstützung der Eltern in ihrer Entwicklung der Akzeptanz von diesen Zuständen. Darunter fallen natürlich auch alle degenerativen Syndrome. Was ich auch als belastend oder frustrierend erlebe sind manche Gespräche mit Ärzten. Erstens ist es schon recht schwierig Termine zu finden. Dann sehen sie sich oft als diejenigen, die zu guter Letzt auch alles wissen Es gibt auch die ganz schwierigen Elterngespräche, wo man jedes Wort auf die Goldwaage legen muss damit es für sie nicht verletzend wirken könnte. Schwierig finde ich auch mit den Eltern umzugehen, die von Therapie
18	Mit der Familie gemeinsam an einem Ziel zu arbeiten und sich mit den Eltern an kleinen Entwicklungsschritten zu erfreuen.	Das Packen und Schleppen des HFE-Materials, das Autofahren und die häufig wechselnden Arbeitsorte sind im HFE-Alltag anstrengend.
19	Abwechslungsreiche Tätigkeit, keine Familie, keine Kinder, keine Wohnsituation etc. ist gleich wie die Andere. Mich anzupassen und zu erleben, dass "es mir gelingt" diese ganzen Facetten anzunehmen und in meine Pläne möglichst Urteilslos umzusetzen, erlebe ich mit doch "ä chli stolz". Dass Eltern, ja gar Geschwister etc., einem so als willkommene Hilfe annehmen, einem in die Familie ohne weiteres aufnehmen können ist speziell. Die Fam. die reservierter sind, kann ich verstehen und dränge mich nicht mehr als nötig auf. Generell "das" Kind, egal in welchem Alter oder Entwicklungssituation.... ist einfach fenomenal, kaum eine Fördersituation in der man nicht lächeln muss, staunen od. überrascht wird.	Immer wieder sehr belastend kleine Kinder zu bekommen mit eindeutiger Entwicklungsverzögerung ev. schon deutlicher Behinderung, und da die Hoffnungen und Ängste der Eltern zu spüren. Da wird alles gesagt und nicht Gesagte gehört und aufgenommen... hier gilt die Balance zu finden Hoffnungen nicht zu zerstören aber auch keine falschen Erwartungen zu schüren. Schwierig! Ganz schlimm/belastend sind die vielen Eltern mit Migrationshintergrund die nicht unsere Sprache sprechen. (Eritrea z.B.), schnell bekommt man Vertrauen zu diesen Müttern aber das wichtigste, Erziehungsberatung... kann ich nicht so eins zu eins machen, mit DolmetscherIn immer etwas anders. Gefühl von Frustration. Papierkram also Administratives, saubere Notizen nach jeder Sequenz, Vorbereitungen zu Gesprächen, Abrechnungen etc. Protokolle usw. liegen mir immer schwer au
20	Entwicklungsvorschritte, Systemische Arbeit	Administration
21		
22	- Zusammenarbeit im Team- Gruppenförderung	- Schlechte Infrastruktur am HPD (Büro) -> zu wenige Laptops, langsame Laptops, zu wenige Telefone, 1 viel zu kleines Büro für alle Heilpädagogischen Früherzieherinnen zusammen
23	am meisten freut mich, wenn ich eine gute Beziehung zum Kind aufgebaut habe und ich in ein echtes dialogisches Verhältnis mit ihm treten kann. Die meist anwesenden Mütter spüren dies ebenfalls beteiligen sich nach und nach mehr und intensiver	Mit den Müttern habe ich bereits schwierige Situationen erlebt. Damit konnte ich jedoch fast immer gut umgehen, weil ich den Grund relativ gut einschätzen und daher Verständnis dafür aufbringen konnte. Viel schwieriger fiel es mir dann, wenn die Schwierigkeiten

	an diesem Prozess. Besonders schön empfinde ich, wenn die Mutter schlussendlich selbst begreift, worum es in der Förderung geht und sie in meiner Abwesenheit selbst diese unterstützende Rolle einzunehmen beginnt. Dadurch macht das Kind Fortschritte, was uns alle verbindet.	unter Gliedern des Helfersystems auftreten. Wenn die Kommunikation aufgrund unklarer Positionen durch falsche Erwartungen erschwert wird, oder nicht transparent bei allen Helfern wird, erscheint es mir schwierig und belastend.
24	-wenn ein Kind nach viel ueben plötzlich einen kleinen Fortschritt macht ,-Lob und Dank der Eltern- -wenn das Kind wöchentlich fragt wann ich wiederkomme,-sehen,dass ich ernst genommen werde und geschätzt werde	-wenn Eltern immer wieder absagen-ich vor verschlossener Türe stehe-wenn Eltern sich bewusst werden,dass ihr Kind behindert ist,
25	Elternarbeit / Zusammenarbeit mit Eltern	- Asylantenstatus mit allen eingeschlossen Problemen-wenn Eltern von Kindern nur bzw. viel zu viel fordern und kein Gespür für ihr Kind entwickeln können
26	Die Arbeit mit dem Kind und den Bezugspersonen Interdisziplinäre Zusammenarbeit Arbeitsgruppen	Gefährdungsabschätzung Wenn es wenig Austausch unter Fachleuten gibt Administration
27	gute Momente/Stunden mit den Kindern gelingende Elternarbeit Austausch mit Kolleginnen gelingende interdisziplinäre Zusammenarbeiten spannende, konkret umsetzbare Weiterbildungen	Autofahren mache ich gar nicht gerne Büro, schriftlicher Kram, Arbeitszeiterfassung konzentriertes Arbeiten im Grossraumbüro ist für mich fast nicht möglich-aber ich kann von daheim aus arbeiten Kein handy von der stiftung, ich müsste Telefonkosten wieder kompliziert einfordern-ist mir zu viel Aufwand sehr schmutzige Wohnungen Multiproblemfamilien, die von uns alleine "betreut" werden abschätzen, ob Kindswohlgefährdung besteht oder nicht
28	Die enge Zusammenarbeit mit den Familien, Kindern und auch mit andern Fachpersonen. Die grosse Abwechslung (Einzelförderung, Gruppenförderung, Elterngespräche, Austausch mit Fachpersonen,...) und Vielfalt (Kennenlernen von andern Kulturen und Sprachen,...) im Berufsalltag. Die Einzigartigkeit jeder neuen Situation, jedes neuen Familiensystems, und die damit verbundene Herausforderung, sich auf die neue Situation einzustellen, herauszufinden, was es nun in dieser Familie speziell braucht.	Das Schreiben der Berichterstattungen, insbesondere, weil die vorgegebenen Formulare dauernd wechseln. Die nicht wirklich gut gelöste Form der Arbeitszeiterfassung. Manchmal ist auch ein Familiensystem belastend für mich, insbesondere dann, wenn ich den Eindruck habe, es verändere sich nichts.
29	unerwartet schnelle Fortschritte eines Kindes. Situationen, in denen die Eltern eine positive Einstellung zum Kind (gute Akzeptation der Behinderung) haben - erleichtert die Zusammenarbeit enorm! Plötzlich mehr Kontaktaufnahme, z.B. Freude zeigen, durch das Kind. Gute Zusammenarbeit mit Fachleuten. Elternarbeit die beiden Seiten etwas bringt, z.B. mit Marte Meo. und alle Elternarbeit, wo eine Weile hart an einem Ziel gearbeitet wird, wo alle sich einsetzen und es zu einer wirklichen Verbesserung der Situation kommt.	Situationen, wo die Verarbeitung der Behinderung schwierig ist - mir scheint die Kommunikation dann erschwert, man muss sehr auf Verletzungen achten und trotzdem ans Wohl des Kindes denken. Wenn Fachleute "gegeneinander" arbeiten. Wenn ich mir Mühe gebe, Eltern in ihrer Wahrnehmung zu verstehen und ihnen Brücken zu schlagen zu ihnen unverständlichen Erwartungen der Schule (o.ä.), und es mir nicht gelingt, dass die Eltern zur Koooperation bereit sind. Lange Wartelisten und das Wissen um Familien, die ein Anrecht auf Unterstützung haben und in dieser wichtigen Zeit (bezüglich Alter des Kindes) zu lange warten müssen.
30	Förderung des Kindes. Entwicklungsschritte miterleben. Etwas in Gang bringen und dann sehen, wie etwas aufgeht. Befriedigende und gewinnbringende Zusammenarbeit mit den Eltern. Eltern nehmen Hilfe an, setzen Tips um, sind dankbar für die Unterstützung. Es entwickelt sich, bewegt sich etwas. Gemeinsam für das Kind!	Schwierige familiäre Verhältnisse. Stets beurteilen müssen, ob das Kindwohl gefährdet ist oder ob es gerade noch tolerierbar ist. Eltern in ihrer schwierigen Situation unterstützen. Ist es für sie überhaupt möglich, irgendetwas umzusetzen oder werden sie von den Problemen einfach zugedeckt? Kann ich es aushalten, "nur" dazusein, ohne viel zu bewegen? Oder ist das dasein manchmal schon genug? Selbstreflexion bezüglich

		Helfersyndrom. Was gehört zu meinem Arbeitsauftrag, wo muss ich mich abgrenzen.
31	- Arbeit mit dem Kind- Begleitung und Beratung der Eltern	- Z.T. Zusammenarbeit mit anderen Fachpersonen - Familien bei denen Gefährdungsmeldung ein Thema ist
32	- Erfolgreiche Prozesse in Systemen auslösen und begleiten- Marte Meo Elterncoaching- Gruppen auf der Dienststelle- Diagnostik und Förderung/ ganzheitlicher Ansatz- Freiraum, dort anzusetzen, wo ich den Bedarf sehe- Zusammenarbeit mit Spielgruppen- die Vielschichtigkeit/ Verschiedenheit der "Fälle"- das Ansehen/ "gesucht werden" anderer Fachbereiche	- unstrukturierte Teamsitzungen- unklare Leitung- wenig Verständnis/ Wissen der Institution/ Vorgesetzten über meine eigentliche Arbeit und was ich dazu brauche- manchmal das Auto fahren- dass ich bei andern Fachleuten oft das Gefühl habe, Verständnis für die Situation der Eltern wecken zu müssen- dass immer zu wenig nichtverrechenbare Zeit vorhanden ist (z.B. für Vor-/Nachbereiten, Berichte, Material warten, Teaminternes)- Gepäck schleppen
33	-gemeinsame Handlungssettings mit den Bezugspersonen des Kindes-handlungsorientierte HFE Stunden-HFE/Logo-Gruppen	-aufbrausende, ambivalente und aggressive Elternteile- Gratwanderung Gefährdungsmeldung oder nicht-wenn die Elternarbeit nicht fruchtet und keine Veränderung zeigt
34	Wenn ich sehe, wie Bezugspersonen (z.B. Eltern) ihre Kinder positiv in ihrer Entwicklung unterstützen, im Sinne von Resilienzstärkung. Kann ich etwas zu diesem Prozess beitragen, empfinde ich meine Arbeit als besonders sinnbringend.	Administrative Aufgaben, bei denen fehlerhafte Formulare innerhalb des Dienstes zu Verfügung gestellt werden.Ungenügendes technisches Material (keinen PC mit Internetanschluss für unterwegs zur Verfügung; zu wenig Büroarbeitsplätze; keine Videokameras...).Administrative Aufgaben, welche nicht auf Arbeitszeit abgerechnet werden können.
35	- FE- Spielgruppen leiten mit Kollegin- Gestaltung der Zusammenarbeit mit den Eltern- "ich spiele einfach gerne".....- FE in der Natur- Einbezug der Geschwister bzw. der Familie- guter Austausch und Zusammenarbeit unter den Fachleuten	- Eltern, die selber sehr belastet sind durch ihre psychosoziale Situation oder Krankheit -vor allem wenn das Wohl des Kindes gefährdet ist- ich möchte mehr Zeit haben für Diagnostik, Vorbereitung, Literaturstudium.
36	Arbeit mit den Kindern Familienfreiheit der Gestaltungsmöglichkeiten im Job.Wenn ich Familien mit einem Guten gefühl verlassen kann.Austausch mit Kolleginnen, Fachpersonen....Persönliche Weiterbildungen.	Familien in denen die Kinder unter den Häuslichen Umständen leiden.Tod eines Therapiekindes.Administrativer Aufwand pro Kind wird immer grösser.Wenn ich mich in der Familie nicht willkommen fühle - den Zugang nicht finden kann.
37	Die Arbeit mit den Kindern und ihren Eltern, sei es zuhause oder an der Stelle. Die Vielfältigkeit und die Individualität der verschiedenen Familien mit ihren Systemen. Das Vertäuen der Kinder und ihren Eltern zu gewinnen, eine Beziehung aufzubauen, die Entwicklung begleiten zu können, die Eltern zu beraten und sie unterstützen können. Gemeinsam mit den Kindern und ihren Eltern einen Teil ihres Weges zu gehen.	Das erledigen von administrativen Aufgaben, z.B. das Schreiben der zeitaufwändigen Berichte, Mails und Telefonate erledigen (nicht Erreichen oder Beantworten) wenn die Zusammenarbeit mit anderen Fachleuten schwierig ist, schwierige, komplexe und sehr belastete Familiensysteme, mangelnde spezifische Entlastungs- und Hilfsangebote sei es für die Eltern oder für den Kindergarten.
38		
39	gemeinsames Erleben der Eltern und mir von Entwicklungsschritten des KindesFreude des Kindes in den Therapiesituationen, tragfähige Beziehungsebene , gemeinsames Arbeiten, Spielen und Lachen	wenn das Wohl des Kindes nicht im Mittelpunkt steht; die Eltern die Notwendigkeit oder Wichtigkeit bestimmter Massnahmen nicht annehmen oder umsetzen können.Das Ausfüllen diverser Formulare, Anträge etc., die viel Zeit in Anspruch nehmen...
40	Die direkte Arbeit mit den Kindern:- die Freude und Motivation der Kinder- das Interesse und die Neugier- Das Vertrauen und die vielen Interaktionen mit den Kindern- die Kommunikation mit den KindernDie Begleitung und Beratung der Eltern:- die Zusammenarbeit mit den Eltern- das Vertrauen, das	Fast alle Administrativen ArbeitenSchriftliches Verfassen von Berichten und AnträgenStundenerfassungManche interdisziplinäre Gespräche mit vielen TeilnehmerInnen / grosse runde TischeDie versuchte interdisziplinäre Zusammenarbeit, die ich als sehr wichtig einstufe, ist (nur) teilweise sehr frustrierend, wenn das Interesse der

	die Eltern mir entgegenbringen- das Miterleben und Aushalten der verschiedenen Phasen, der erfreulichen und der schwierigen Situationen der Eltern / der Familie.	anderen Fachdisziplin eher gering ist.
41	Im Vordergrund meines Interesses stehen die beratende Tätigkeit und die Förderung des Kindes im familiären Unterricht. Grosse Freude bereitet mir die meist entgegengebrachte Dankbarkeit und Offenheit der Familien. Ich sehe es als sehr wichtig an, dass unsere Arbeit im präventiven Bereich weiter in den Fokus rückt.	Belastend dabei sind die Fristen, die von den einzelnen Behörden als zwingendes Einreichen von bestimmten Dokumenten angesehen werden. Dabei fühle ich mich oft unter Zeitdruck. Insbesondere, wenn der familiäre Prozess, hinsichtlich der Anerkennung der problematischen Entwicklung des eigenen Kindes stagniert und somit die wünschenswerte Schullaufbahn oder anderweitige Hilfe nicht oder nur minim umgesetzt werden kann.
42	Erstberatungen Zusammenarbeit mit den Eltern Beratungsfunktion (Eltern, Fachleute) Leitung von Elterngruppen Projekte im Bereich der Prävention Interdisziplinäre Zusammenarbeit Triage zu anderen Fachstellen Förderung des Kindes Entwicklungsbeobachtungen Dignostik mit standartisierten Tests oder Screenings	Administrativer Aufwand Unterwegs sein mit dem Auto Eingeschränkte Kommunikation aufgrund von Verständigungsprobleme (andere Sprache) Vernachlässigung der Bedürfnisse der Kinder Einleiten von Kinderschutzmassnahmen Mangelnde Erreichbarkeit medizinischer Fachstellen Nicht Einhalten von Telefonterminen
43	Elternberatung Arbeit mit dem Kind Interdisziplinäre Zusammenarbeit	Ungenügende Kollaboration der Eltern fehlende Absprachen unter Fachpersonen keine Rückmeldungen aus dem Kindergarten
44	- Diagnostik mittels standardisierter Tests- positives Feedback der Eltern oder Bezugspersonen- Entwicklungsfortschritte feststellen- Erleben/Beobachten des Kindes in ausserfamiliären Settings, z.B. Spielgruppe oder Kindergarten	- Situationen, die aufgrund sprachlicher Barrieren nicht wunschgemäss verlaufen- Situationen, in denen erkannt werden muss, dass die Mitarbeit der Eltern/Bezugspersonen nicht optimal ist-zeitlicher Druck pünktlich beim nächsten Termin erscheinen zu können- zeitweise hohes Aufkommen interdisziplinärer Arbeit. Das Finden eines Zeitgefässes, um diese zeitnah bearbeiten zu können, ist nicht immer einfach.- Die Soll-Stunden pro Monat erreichen zu können, kann in manchen Momenten belastend wirken.
45	- Wenn KE vereinbarte Ziele umsetzen- Fortschritte des Kindes zu beobachten- positive Rückmeldungen der KE- Fragen und Bedürfnisäusserungen der KE- Wenn sich die Kinder und die KE auf die HFE Stunde freuen und dies so auch zeigen- verschiedene Themen und Aufgaben je nach Situation und Bedürfnissen der Familien (Individualität!)- Austausch im Team- Interdisziplinarität (Austausch, Rundgespräche, Koordination)- Wertschätzung und enorme Dankbarkeit der KE für die Unterstützung	- diffuse Entwicklungsprofile von Kindern, bei der die Diagnostik enorm erschwert ist- Verdacht auf Misshandlung der Kinder- zu wenig Ressourcen (viele Familien bräuchten mehr Unterstützung als nur 1x pro Woche eine gute Stunde)- Multiproblembelastete Familien, bei denen man nicht weiss wo man Anfangen soll- Wenn die Diagnostik ergibt, dass das Kind unter "hemmenden Umweltfaktoren" aufwächst. Dann ist eine Begründung für HFE bei den Eltern sehr schwierig zu kommunizieren, da die KE auch den Grund für HFE schwer nachvollziehen können, da ihr Kind ja (bis jetzt!) normal entwickelt ist...
46	- Einzelförderung mit Kinder, Spiel Freude Kreativität etc. FRISCHE der Kinder- Erfolgreiche Beratung der Eltern, die Eltern haben eine Möglichkeit entdeckt um ihr Leidensdruck zu senken, -Verhaltensveränderung bei den Eltern wirkt sich auf Kind aus - Guter Austausch mit andern Fachpersonen - gemeinsame Entscheide scheinen im Interesse des Kindes zu sein- Neues Lernen durch Austausch mit Kolleginnen (Supervision etc)- Abwechslungsreicher Alltag	- belastende Familienverhältnisse der betreuten Kinder- Zeitdruck - Koordination von Terminen, umorganisieren etc- Eltern, die erwarten, dass FE Kind "repariert", (Abgabemuster)- z.T. administrative Arbeiten am Computer
47	Mein Arbeitsfeld ist äusserst abwechslungsreich und	Es gibt eigentlich nur wenige Situationen, welche mich

	<p>interessant. Ich schätze die Arbeit mit dem Kind, aber auch die Arbeit mit den Eltern. Die unterschiedlichen Milieus, Ethnien, etc. sind für mich sehr bereichernd. Ich kann meine Arbeitszeit grösstenteils selber einteilen. Auch das Autofahren schätze ich. Es ist ein guter Ausgleich zur Arbeit mit den Familien. Ich fühle mich wohl in unserem Team und schätze den fachlichen, wie den privaten Austausch mit meinen Kolleginnen.</p>	<p>wirklich belasten. Am ehesten der Stress, der automatisch entsteht, wenn man von Familie zu Familie mit dem Auto unterwegs ist. Ab und zu gibt es sehr schwierige, komplizierte Familiensituationen, welche belastend sein können. Die Arbeit in einer Familie, mit welcher man sich nur mit einer ÜbersetzerIn unterhalten kann, ist schwierig.</p>
48	<p>Beratung der motivierten, interessierten Eltern und die kleinen Fortschritte, die sich bei diesen Familien immer wieder zeigen.</p>	<p>Umgekehrt ist die Arbeit mit Eltern, die ich nicht erreiche, nicht verstehe und aus der sich keine Zusammenarbeit entwickelt, belastend und frustrierend. Insbesondere, wenn man sieht, dass die Entwicklungsbedingungen für die Kinder nicht stimmen, ist es schwer auszuhalten. Belastend sind ausserdem Situationen, in denen mein Fachwissen nicht ausreicht und mir gleichzeitig der zeitliche Rahmen fehlt, mich auf diesem Gebiet weiterzubilden. Insgesamt finde ich es schwierig, dass man als HFE für alle möglichen Fragestellungen und Entwicklungsauffälligkeiten zuständig ist, ob es nun geistige oder mehrfache Behinderungen, Verhaltensauffälligkeiten, Autismus etc. sind. Bei dieser Vielfalt ist es unmöglich "Expertenwissen" aufzubauen. Man fühlt sich immer wieder als Anfänger. Ebenso sind wir für Eltern mit Migrationshintergrund und ohne De</p>
49	<p>Wenn ich die Eltern-Kind-Beziehung positiv beeinflussen kann. Strahlende Kinderaugen, wenn ihre Bedürfnisse gesehen werden. Austausch mit Kollegen</p>	<p>- schwierige Familiensituationen (emotionale Vernachlässigung, physische Misshandlungen, finanzielle Nöte und schwere chronische Krankheiten, psychische Erkrankung eines Elternteils)- andere fachliche Sicht, wenn sie sehr defizitorientiert sind- lange Arbeitszeiten- zu wenig Zeit für Vor- und Nachbereitung</p>
50	<p>Die Förderung des Kindes Die Zusammenarbeit mit Kollegin in Spielgruppe Das Zusammentreffen des ganzen Teams während Sitzungen oder Teamtage Die Zusammenarbeit mit der Leitung Die Selbständige Arbeit und Einteilung der Arbeitsstunden. Die grosse Eigenverantwortung in Bezug auf die Arbeit Das grosse Vertrauen von Leitung in unsere Arbeit</p>	<p>Zusammenarbeit mit Eltern Zusammenarbeit mit anderen Fachpersonen Wenn Kinder in schwierigen Verhältnissen aufwachsen, und sich auch in Zusammenarbeit mit anderen Stellen wenig verändert.</p>
51	<p>Vermehrt reizt mich die Zusammenarbeit mit Eltern. Ich denke, dass dies weitaus sinnvoller und effektiver ist als die wöchentliche Förderung des Kindes. Wobei ich Beratung nicht nur als einen theoretischen Teil ansehe welcher im Gespräch stattfindet sondern beinhaltet genauso die Arbeit mit dem Kind, wobei der Fokus dann nicht nur auf der Förderung des Kindes liegen sollte sondern auf ein gemeinsames Handeln, Spiel und Agieren in denen sich jeder nach seinen Möglichkeiten einbringen kann und jeder von den Erfahrungen und Handlungen der anderen profitieren kann. Ich denke, dass dies immer wieder Teil meiner Arbeit ist, aber leicher auch noch nicht so ausgeprägt, wie ich es gerne hätte. Diese Ausrichtung der HFE wie ich sie mir vorstelle ist jedoch auch noch keine Selbstverständlichkeit. Dies zeigt sich auch bei der Ausrichtung dieser Umfrage. So empfand ich die notwendige Festlegung in welchen Bereich mei</p>	<p>Wenn die Kommunikation mit den Eltern aus welchen Gründen auch immer nicht so funktioniert wie ich es gerne hätte.</p>

52	An der Tür zu stehen, zu klingeln und von strahlenden Gesichter der Kinder oder einem einladenden Lächeln der Mutter empfangen zu werden. Förderstunden in denen viel gelacht wird und ich dem Kind ein wenig Freude schenken kann, finde ich bereichernd. Nicht nur weil es mir persönlich ein gutes Gefühl verleiht, sondern auch, weil ich überzeugt bin, dass Freude der beste Motor ist, um neues zu lernen und Fortschritte zu erzielen. Beratungsgespräche in denen mir die Eltern mitteilen, dass sie Besprochenes umzusetzen versuchten und ihnen einzelne Dinge gelungen sind.	Belastend finde ich - komplexe Familiensituationen, - Eltern, meist Mütter, die mir von ihren belasteten Beziehungen erzählen. Ich fühle mich dabei ohnmächtig und wenig aktiv. - wenn sich meine Vorstellungen, wie sich das Kindes/ das Familiensystems entwickeln soll, von denen der Eltern grundsätzlich unterscheidet. - Gewalt in Familien die ich betreue
53	- Zusammenarbeit mit der ganzen Familie- einen Beitrag leisten zu können, dass sich die Lebenswelt der Familie zum Positiven verändert- Möglichkeit, sich die Arbeit selber einzuteilen- viel Freiheit in der Wahl des Vorgehens und der Mittel	- Zeitdruck bei vielen mobilen Terminen- Wechsel von einer Familie mit ihrer Alltagswirklichkeit zur nächsten mit ganz anderer Wahrnehmung- Erfolgsdruck durch eigene innere Auftragsgeber und Zielformulierungen in den Bildungsplänen oder von Eltern oder Umfeld der Familie- unterschiedliche Einschätzungen des Kindes in der interdisziplinären Zusammenarbeit- Vorgehen bei Verdacht auf Kindwohlgefährdung- Abgrenzung bei Überschreiten der fachlichen Kompetenz
54	- Zusammenarbeit mit der ganzen Familie- einen Beitrag leisten zu können, dass sich die Lebenswelt der Familie zum Positiven verändert- Möglichkeit, sich die Arbeit selber einzuteilen- viel Freiheit in der Wahl des Vorgehens und der Mittel	- Eltern erhalten Diagnose für ihr Kind- belastende Situationen von Ausländerfamilien, Multiproblemfamilien. - administrativer Aufwand gross- Tage und Wochen mit Zeitdruck. Periode, wo es um Kigaübertritt und Lösungen dafür geht.- Bürokratische Entscheidungen und Vorgaben von diversen Stellen (SPD, Kanton etc.)
55	-Arbeit mit den Kindern, -Förderstunden, in denen man ins schwarze getroffen hat, das Kind konzentriert dabei ist und etwas "Neues" ausprobiert, lernt, ...-Gespräch mit Eltern, wenn man auf ein gemeinsamen Nenner kommt über die Fähigkeiten und Schwierigkeiten des Kindes, oder die Eltern das Vertrauen haben ihre Sorgen und Schwierigen Situationen einem anzuvertrauen- Autofahren als Zwischenentspannung- Diagnostikgruppe-Austausch mit Kolleginnen über einen Fall, aber auch über Persönliches, gemeinsam Lachen können- Teamtag (war sehr anregend, unverkrampft und bereichernd)	-Schwierige Elterngespräche: ganz unterschiedliche Wahrnehmung vom Kind, wenn man als "Feind, Belastung" betrachtet wird, statt als Hilfe- Einschulungsthematik ansprechen- Kinder auch in unser Normsystem einordnen müssen, zwar mit dem Hintergrund, dass die nötige und richtige Unterstützung bekommt, aber damit die Eltern oft auch verletzen- Stau, Lichtsignale, Baustellen und der Kampf gegen die Zeit bei der Fahrt von einer Familie zur Nächsten- Schnee und andere schwierige Verkehrsverhältnisse - Ausfüllen der Arbeitszeitabrechnung
56	Ich freue mich wenn die Kinder Erfolgserlebnisse haben und sich zusammen mit den Eltern darüber freuen. Ebenfalls freut es mich, wenn ein Kind neue Erfahrungen macht und total darin aufgeht. Ich finde es sehr bereichernd, mich zusammen mit den Eltern auf den Weg zu machen, um ihr Kind besser kennen zu lernen. Die Gespräche über die Entwicklungen des Kindes empfinde ich als sehr spannend. Es freut mich, wenn ich die Familie in schwierigen Situationen unterstützen und begleiten kann (z.B. Abklärungen, Eintritt Kindergarten usw.).	Ich finde es anspruchsvoll Eltern (insbesondere Mütter) von Säuglingen zu begleiten. Oft bin ich mir meiner Rolle unsicher. Als belastend empfinde ich familiäre Situationen, in denen das Kindeswohl gefährdet ist. Ich finde es schwierig, wenn ich spüre, dass die Eltern über lange Zeit skeptisch oder gar ablehnend gegenüber der HFE sind.
57	Wenn ich läute und das Kind erfreut die Tür aufmacht oder auf mich zukommt und sich auf die Stunde freut. Die Arbeit mit dem Kind. Förderung der einzelnen Entwicklungsbereiche. Den Stolz der Kinder zu sehen, wenn sie eine schwierige Aufgabe gelöst haben. Die Beratung der Eltern bezüglich Fördermöglichkeiten ihres Kindes. Den Eltern die	Administrativ gibt es immer mehr zu tun. Das Kind muss bei einer Verlängerung umfassender getestet werden. Das Kind muss in Zahlen beschrieben werden und das sogar in der sozial-emotionalen Entwicklung. Die Formulare werden immer grösser. Bei der Beschreibung der Familiensituation ist das Beschreiben im Formular schwierig, wenn die Eltern anschliessend unterschreiben

	<p>Fortschritte des Kindes aufzeigen und sich mit ihnen freuen. Der Interdisziplinäre Austausch finde ich spannend. Sehen was das Kind bei anderen Personen, in anderem Kontext macht. Wenn ich an einem schönen Tag zur ÖV zurück laufe und dabei an Feldern vorbei komme und die Stunde revuepassieren lasse.</p>	<p>sollten. Vereinzelt gibt es Familien, die schwer zu kontaktieren sind und Termine nicht einhalten. Wenn ein Kind sich nicht richtig mitteilen kann und nicht mitmachen möchte/kann und es darum geht, das Kind zu motivieren weiter zu machen und trotzdem gewisse Regeln und Grenzen aufrecht erhalten. Im Interdisziplinären Austausch ist es oft schwierig einen Gesprächstermin zu finden. Oft bin ich am Telefon und erfahre, dass die Person wieder keine Zeit zum Telefonieren hat.</p>
58	<p>- Wenn nach einer Begleitung eines Kindes/einer Familie es wieder besser geht, sie den Weg (wieder) alleine finden und/oder gut unterwegs sind mit Ihren besonderen Lebensumständen.- Fröhliche Gesichter, wo vorher Angst und Unsicherheit herrschten- Gute Beziehungen zu den Eltern und Kindern- Kinder, die sich vertrauensvoll öffnen und lernbereit werden- Wenn Missverständnisse ausgeräumt werden können- Wenn ich vermitteln kann zwischen LP und Eltern o.ä.- Eine Testauswertung zu machen die weiterhilft- eine Gruppe von Kindern fördern- mit Kolleginnen Fallbesprechungen machen- Supervision</p>	<p>- unstrukturierte Sitzungen- unklare Abläufe- fehlende Informationen- Berichte schreiben, die dann offensichtlich nicht gelesen wurden- wenn nach einem langen sogar überlangen Arbeitstag immer noch so viel Arbeit liegen bleibt- wenn Personen so schlecht oder gar nicht erreichbar sind-</p>
59	<p>Die Förderstunden mit den Kindern machen mir besonders Freude. Es ist immer wieder schön dabei zu sein, wenn die Kinder die Welt entdecken oder dank unserer Hilfe etwas Neues lernen. Als bereichernd empfinde ich es auch, wenn ich merke, dass das Kind durch das Arbeitsumfeld, das ich ihm zuhause ermögliche, aufblüht und wenn die Eltern Anregungen in ihren Alltag übernehmen können. Mir gefällt es auch, mit so vielen verschiedenen Menschen und Lebenssituationen zu tun zu haben. Ich kann in Welten eintauchen, die mir ohne meinen Beruf in der HFE verschlossen blieben. Und: es ist ein Privileg, dass ich während der Arbeitszeit an Orte fahren kann, die andere Leute nur in den Ferien besuchen (ich arbeite im Berner Oberland)</p>	<p>Der ganze administrative Aufwand, der in den letzten Jahren massiv zugenommen hat, frisst viel zu viel Zeit. für die Kernaufgabe, nämlich die Arbeit mit Kind und Eltern, bleibt immer weniger Zeit. Das Vertrauen in die Fähigkeiten und Integrität der Früherzieherinnen schwindet immer mehr, es gibt immer mehr Kontrollinstrument und Vorschriften, wie wir uns zu verhalten haben, wie und was genau wir wo aufzuschreiben haben und wann wir dies und wann jenes tun sollen. Der Raum für Eigeninitiative wird immer kleiner. Schade!</p>
60	<p>Förderung am Kind Unterstützung und Begleitung der Eltern im Erziehungsalltag interdisziplinärer Fachaustausch Weiterbildung Spezialisierung im Fachbereich Wahrnehmung Austausch im Team</p>	<p>Trauerbegleitung der Eltern Abbruch meiner Tätigkeit als Fe durch die Eltern</p>
61	<p>Förderung des einzelnen Kindes > Fortschritte sehen können Förderstunden planen und ausführen können > Möglichkeit des selbstständigen Arbeitens > grosse Freiheit in der Gestaltung der Fördersequenzen. Leitung einer Spielgruppe (Gruppenförderung) Beratung und Unterstützung von Eltern und anderen Bezugspersonen, gemeinsam einen Weg gehen können, unterstützend tätig sein. eigenständige Arbeitsplanung</p>	<p>Die interdisziplinierende Zusammenarbeit in einem grossen Helfersystem Koordination der verschiedenen Aufgaben Abgrenzung: Was gehört noch zum Aufgabengebiet der HFE?</p>
62	<p>- Kontakt mit Kindern- relativ freie Zeiteinteilung- auf Überzeit arbeiten und daraus folgend lange Ferien machen- Eigenständigkeit</p>	<p>- ständiger Zeitdruck- immer den regulären Terminen nachgehen und dazwischen irgendwie verschiedenste andere Tätigkeiten 'quetschen'- als Früherzieherin sollte man 'alles' wissen -> bei uns geht es nicht nur um einen spezifischen Entwicklungsbereich, sondern um alle. Dazu sollten wir die verschiedensten Behinderungsformen kennen. Überdies hinaus ist die Elternarbeit mit</p>

		vielfältigen Themen ein zentraler Punkt. Und schliesslich sollten wir uns fundiert mit anderen Fachpersonen austauschen können.- häufig sehr belastende Arbeitstage- es kann nie alles erledigt werden, was anfällt- als Früherzieherin wird nicht 'gestempelt' (für die Zeiterfassung). Wir müssen immer wieder schauen (und manchmal etwas 'erfinden'), um unsere tatsächliche Arbeitszeit auch wirklich aufschreiben zu können -> nicht genügend Stunden für Administrativ
63	- Selbständiges Arbeiten- durch den Einbezug des gesamten Systems Veränderungen/Verbesserungen bewirken können- Freude in der Arbeit mit dem Kind/Familie (mich einem "Flow" befinden)- bereichernde Zusammenarbeit mit vielen Fachpersonen- Innovative Ideen und neue Projekte verwirklichen können	- Zeitmanagement :um optimale Veränderungen/Verbesserungen bewirken zu können, benötige ich bei gewissen Kindern viel bis sehr viel Zeit (Einbezug des gesamten Systems). Es sprengt oft den zeitlichen Rahmen. - das Mass an administrativen Arbeiten, die viel Zeit in Anspruch nehmen, auf die Qualität der Arbeit aber keinen Einfluss haben.- der geringe Lohn ist im Verhältnis zur Arbeitsqualität frustrierend.
64	FamilienbegleitungSelbständige Arbeit	Die Erwartungen von einem Arzt oder von den Eltern.Wenn die Kinder keine grosse Fortschritten machen.
65	Das individuelle Fördern und Spielen mit dem Kind, das Beobachten seiner Prozessen, seines Lernens und seiner Freude. Fühle mich von den Ideen und der Kreativität, der Ehrlichkeit und Direktheit der Kinder sehr berührt und inspiriert.Das Austauschen mit Eltern, positive Feedbacks und RückmeldungenDie Offenheit der Inhalten, die Freiheiten und die Selbstständigkeit des Unterwegs-Seins sowie der Organisation.Praxis-Beratung während der Einführungszeit erlebe ich als sehr förderlich und hilfreich.	Dass ich abgesagte Kinder nicht aufschreiben kann und somit z. T. recht ins Minus komme (nicht selbstverschuldet)Dass ich nicht weitere Strecken fahren kann um auf mehr Fahrzeiten zu kommen.Dass ich auf Weiterbildungen, Spesen etc. vieles selber investieren muss.Der Zeitdruck zwischen den Kindern und dass ich viele Berichte/Gespräche etc. neben der Förderung für alle Kinder unter einen Hut bringen muss.Ich habe keine spezifische Ausbildung und fühle mich z. T. unter Druck da ich mir selbst vieles Neues aneignen muss und jede FE ihren eigenen Stil hat (keine konkreten Vorgaben).
66	Fortschritte eines Kindeswenn Eltern beginnen, selber Veränderungen zu überlegeneine gelungene Förderstundedie vielfältigen und abwechslungsreichen Situationenauch mal ein Spiel o.ä. herstellen zu können für ein Kinddas Gefühl, durchaus etwas bewirken zu können	ZeitdruckWochenplan erstellen, d.h. finden einer guten Zeit für die BesucheZähe Teamsitzungenz.T. Gefühle der Überforderung in komplexen SystemenLohnsituation
67	- Glänzende Kinderaugen- Diagnostisch mit dem Kind zu arbeiten und aus ihm "heraus zu kitzeln", was es alles kann- Wenn die Eltern nach der Beratung das Besprochene umsetzen können- Fördersituationen mit Kindern, bei denen diese vertieft, konzentriert und voller Freude arbeiten oder spielen- Zu erleben, dass die interdisziplinäre Zusammenarbeit Früchte trägt in der Familie- Ein Thema zu finden, welches das Kind interessiert und dank diesem es besonders gut lernen kann- Das Kennenlernen verschiedener Kulturen- Die Dankbarkeit von Eltern erfahren	- Psychisch belastete Eltern- Beengende und schmutzige Wohnsituationen- Wenn die Eltern das Wohl ihres Kindes gefährden- Wenn die Eltern die gesamte Förderung an die HFE delegieren möchten
68	Förderung der KinderBeratung und Begleitung der ElternInter-/Intera-disziplinärer Austausch	Ich mache nicht gerne Administration, was aber nicht zwingen belastend oder frustrierend ist. Andere Situationen und Arbeitstätigkeiten die ich pauschal belastend und frustrierend finde kann ich nicht aufzählen. Es gibt aber Situationen in der Zusammenarbeit mit Fachpersonen, Eltern, Kollegen und auch in der Förderung der Kinder, die belastend oder aber frustrierend sind.

69	Freude der Kinder an der HFE.	Wenn Eltern Schwierigkeiten haben, die speziellen Bedürfnisse ihres Kindes zu akzeptieren.
70	Die Arbeit (Förderung) mit dem Kind	Die Arbeit mit anderen Fachpersonen kostet manchmal viel Kraft und kann frustrierend sein, ist aber nicht grundsätzlich so.
71	positive aussagen von Kindern und ElternVertrauen von Kond und ElternFortschritte beim Kind	-administrative sachen, vor allem die vielen Formularen-extra Uebersetzungen von Deutsc auf Italienisch für die region
72	- wenn ein Kind mit seinen Möglichkeiten zeigen kann, dass es etwas gelernt/verstanden hat- die Freude der Kinder am Spiel- wenn Kommunikation gelingt- konstruktive, intensive Gespräche mit Eltern- neue Familie/Kind übernehmen- spannenden Fallbesprechungen, Teamsitzungen- mit einer anderen FE zusammen einen FE-Besuch machen können- Begleitung einer Praktikantin und das gegenseitige Lernen	- kurzfristiges Absagen der FE-Stunde seitens der Eltern- Gespräche mit Eltern, die sich immer wieder um das selbe Thema handeln (Braucht mein Kind denn wirklich eine Brille? Muss es wirklich das Okklusionspflaster jeden Tag tragen?)- zusätzlich zum HFE Auftrag gespürte "soziale Mitverantwortung", z.B. in schwierigen Familiensituationen - wie weit geht meine Aufgabe? Wo muss ich Verantwortung übernehmen - wo kann ich mich "raushalten"?- schwierige Familienverhältnisse über Jahre begleiten/aushalten- Stundenplan für's Jahr erstellen
73	das -am besten gemeinsam mit den Eltern- Entdecken neu erlangter Fähigkeiten oder Möglichkeiten des Kindes	umständliche Arbeiten am PC die Energie und Zeit stehlen (z.B. komplizierte Abrechnungsblätter ausfüllen)
74	- wenn das Kind Fortschritte macht und auch die Eltern diese Fortschritte erkennen- sehr bereichernd finde ich die Fallbesprechungen im Team- wenn das Kind sich auf einem freut, bevor man scho da ist	- wenn die Eltern kein Interesse an meiner Arbeit mit dem Kind zeigen- wenn man merkt, dass die Eltern den Sinn des Spieles mit dem Kind nicht erkennen- wenn die Eltern fachliche Fragen haben und ich keine Antwort darauf habe- wenn im Team die Spielsachen "gehammert" werden und man deswegen keine Abwechslung bei den Spielsachen für die Kinder hat
75	-Fördergruppe-Förderung im Umfeld der Kinder- Begleitung- und Beratung der Eltern, Bezugspersonen-Interdisziplinäre Zusammenarbeit	-Schwierige familiäre Situationen, in denen die Eltern nicht mit an einem Strang ziehen-Situationen, in denen sich Behörden, ... querstellen
76	Fortschritte bei den KindernKooperative ElternInteressanter fachlicher Austausch mit anderen FachpersonenArbeit im Team	Unkooperative ElternZuviel Arbeit
77	Arbeit mit dem Kind und seiner FamilieDiagnostikAustausch im Team/IntervisionSupervision	Teilweise Arbeit mit Familien oder anderen FachpersonenAutofahrt
78	- Abwechslung des Arbeitssettings- Kleingruppenarbeit (Fördergrüpli)- Flexibilität- Einbezug der gesamten Familie und ihres Umfeldes- Nähe zur Familie und doch Möglichkeit zur Distanz (da nur eine Stunde pro Woche)	- schnelle Wechsel / rasches Umschalten bei Tagen voller Hausbesuche- belastende Familiensituationen- oft Zeitdruck
79	Die Förderung des Kindes, zusammen mit den Eltern.Interdisziplinäre Tätigkeiten	Elternberatung, da die Umsetzung nicht immer gelingt.
80	Grosse Freude macht die direkte Arbeit mit dem Kind und die Begleitung der Familie. Insbesondere freue ich mich über eine gute Beziehung zum Kind und über eine Zufriedenheit mit meiner Arbeit / Begleitung von Seiten der Eltern. Schön sind die Beziehungen zu den Familien, die sich im Laufe der Begleitung vertiefen - Vertrauen und Wertschätzung	Insgesamt erlebe ich im Arbeitsalltag oft Zeitdruck - vor allem wenn man viel mit dem Auto unterwegs ist. Neben einem schon sehr gefüllten Tag mit Förderstunden bleibt oft wenig Zeit für Vor- Nachbereitung / Austausch / Koordination Netzwerk/Elternarbeit erlebe ich hin und wieder dann als belastend, wenn ich das Gefühl habe an Grenzen meiner (Beratungs-) Kompetenz zu stossen oder

	<p>baut sich so auf, was die Arbeit sehr bereichert. Die Arbeit ist abwechslungsreich, da man immer wieder in neue Familiensysteme Einblick erhält und somit immer neu herausgefordert ist. Den Bereich Erstdiagnostik finde ich sehr spannend - vor allem seit sich der Blickwinkel schon im ersten Abklärungszeitraum auf das ganze Umfeld des Kindes geöffnet hat. Die Erstdiagnostik ist somit anspruchsvoll und intensiv, wichtig und professionell. Interdisziplinären Austausch (mit Ärzten oder Teamkolleginnen) finde ich wertvoll und wichtig für die Arbeit - kommt aber oft zu kurz.</p>	<p>wenn Ansprüche der Eltern an meine Arbeit sehr hoch sind (in Bezug auf Terminplanung / Förderziele - Erfolge). Immer wieder belastend sind sicher schwere Schicksale, mit denen man zu tun hat oder problembelastete Familien (hier oft auch frustrierend). Schwierig ist immer wieder die Abgrenzung - zum einen die auf persönlicher Ebene, zum anderen die Abgrenzung des Kompetenzbereiches (wann schalte ich ein Netzwerk ein / was ist noch meine Aufgabe).</p>
81	<p>. Erfolgreiche und nachhaltige Beratungsgespräche mit den Eltern.. Gute Passung während der Frühförderstunde mit dem Kind.. Gelingende Zusammenarbeit mit dem Helfersystem.. Einschulungsprozesse begleiten mit Finden von passenden Lösungen für das Kind.. Prozesse begleiten, die etwas länger dauern, bis sich ein Erfolg einstellt. Interdisziplinäre offene Zusammenarbeit.</p>	<p>. Erahnen von einer Diagnose bei einem Kind, die noch nicht festgestellt wurde.. Einschulungsgespräche führen, wenn das Kind sehr wahrscheinlich eine Sonderschulung benötigt . Sehr, sehr grosse kulturelle Unterschiede mit sprachlichen Schwierigkeiten. Eltern welche die Unwahrheit erzählen. Schwierige Familienverhältnisse aushalten. Rivalität unter den Fachpersonen . Unfähiges Helfersystem.</p>
82	<p>Wenn die Zusammenarbeit mit den anderen Fachpersonen gut funktioniert, erlebe ich dies für meine Arbeit sehr bereichernd und wichtig. Am meisten Spass macht mir jedoch die Arbeit mit den Kindern.</p>	<p>Sehr komplexe Familiensituationen mit vielen involvierten Helfern. Gerade, wenn sich niemand so richtig verantwortlich fühlt. Belastend finde ich es auch, wenn eine Familie zu begleiten, wenn klar ist, dass ihr Kind sterben wird.</p>
83	<p>Die direkte Arbeit mit dem Kind und auch oft mit seinen Bezugspersonen empfinde ich als bereichernd und machen immer wieder auch viel Freude.</p>	<p>Die administrative Arbeit hat in den letzten Jahren recht zugenommen und belastet mich öfters. Sie braucht aus meiner Sicht auch leider Zeit und Energie, die ich gerne mehr für die Kinder und ihre Familie einsetzen würde.</p>
84	<p>- HFE mit dem Kind, wenn "was passiert"- Lachen in der Stunde- Eltern, die den Sinn der HFE erfassen und zu aktiven Partnern werden- "Runde Tische" die mit Ergebnisse und Zielen enden- Gruppenangebote in der HFE- Gute Abschlüsse und wenn das Kind und die Eltern im Anschluss an die HFE einen befriedigenden Platz gefunden hat- Beratung und Zusammenarbeit mit KGL die dem HFE-Kind im Regelkindergarten auch ohne Integration seinen Raum und ihre Unterstützung geben</p>	<p>- Familien, die von Institutionen zur HFE "geschickt" werden und eigentlich nicht das persönliche Bedürfnis nach Unterstützung haben und wenn die HFE von den Institutionen quasi als als "Kontrolle-Instanz" genutzt wird.- Unklare Arbeitsaufträge, Bündnisse und Ziele- Kurzfristige, gehäufte Absagen- Zeitdruck- Betreuungssituation der Kinder in der heutigen Welt (Kitas, Krippen etc.) und HFE trotzdem zu Hause stattfinden soll- Diskussionen im Team- Mangelnde Kommunikation auf allen Ebenen- Staus, Baustellen, Überbauungen ohne Besucherparkplätze</p>
85	<p>In Förderung: die besonderen Sternstunden, in welchen ich in gutem Kontakt zum Kind stehe u im begleitenden Spiel, in der Förderung die Zeit vergessen gehtIn der Beratung der Eltern; wenn sich aufgrund dieser etwas verändert zum PositivenIn der Diagnostik: wenn sich bei der Verlaufsfoagnostik zeigt, dass eine schöne Entwicklung stattgefunden hatBei interdisziplinären Gesprächen: wenn die Grundhaltung da ist, die beste Lösung, Unterstützung für das Kind zu findenAn sich die Arbeit, der Kontakt zu den Familien , den KindernGuter Austausch, gute Unterstützung im TeamBin gern unterwegs/ abwechslungsreich</p>	<p>Wenn es mir nicht gelingt, das Vertrauen der Familie zu erhaltenWenn ich das Kind nicht erreicheWenn ich bei einem Kind mit schwierigem Verhalten in einer ungunstigen Situation abschliessen mussWenn die Erwartungen der Eltern erdrückend werdenWenn es im Moment keine ideale Lösung gibt(z. Bsp. Einschulung)Wenn das Kind daheim gefährdet ist- Themen betreffend Kinderschutz)Wenn die Eltern immer wieder Termine absagenWenn das Umfeld daheim dem Kind wenig an Entwicklungsmöglichkeiten anbietetUnstimmigkeiten im Team / mit LeitungZeitdruck</p>
86		
87	<p>Begegnungen mit d. Kindern u. m. Eltern, v.a. Vätern ;-))Willkommensein auch bei anspruchsvollen</p>	<p>Rahmenbedingungen die nicht kindgerecht bis kinderfeindlich sindfinanzielle Engpässe, die</p>

	<p>BedingungenEinbindung in vorschulische Angebote (KiTa, Tagesfam., Spielgruppe etc.), Zusammenarbeit transdisz. Erleben verschiedener Sprachen u. KulturenRückmeldungen der Eltern (& der Kinder :-)), funktionierende Arbeitsbündnisse, Zuverlässigkeit, Termintreue</p>	<p>kindzentrierte zukunftsgerichtete Förderung verhindernKommunikation mit Aemtern (inkl. AJB / SoPä, SPDs usw.), die m.E. zu kompliziert ist und sich an Unwichtigem aufreißt (Bsp. keine Bostitchklammern verwenden beim Einsenden von Berichten)Die Vorgaben ändern zudem ständig und werden unklar oder gar nicht kommuniziert; Fristen z.B. für Anmeldungen Sonderschulbedarf werden immer früher angesetzt, was ich z.T. realitätsfremd findeungenügende Ausnützung der Kommunikation per ICT (z.T. aus Datenschutzgründen), was mir fadenscheinig vorkommt: - der diensteigene Server läuft aus Kostengründen übers www und fällt oft aus, was Datenverlust z. Folge hat und Verzögerungen in den Abläufen- die Einführung / Unterstützung diesbezüglich empfind</p>
88	<p>Immer wieder neue Herausforderungen. Vielfältige Familien, die uns viel Vertrauen entgegen bringen.Grosse eigene Gestaltungsmöglichkeiten.Aufgrund des offenen Arbeitsfeldes kann die Unterstützung sehr gut den Bedürfnissen des Kindes und seiner Familie angepasst werden.Es ist die grosse Chance der HFE, dass sie nach Hause gehen und über lange Zeit mit einer breiten Palette an Settings arbeiten kann.Die eigene berufliche und persönliche Weiterentwicklung und die Erfahrung können eingebracht werden.</p>	<p>Die vielen verschiedenen Themen im Laufe eines Tages.Ein hilfreiches Mass zu finden zwischen Sich-Einlassen und Sich-Abgrenzen.Der immer wieder sich ändernde und grösser werdende bürokratische/administrative Aufwand.Manchmal, in sehr komplexen Situationen, zu akzeptieren, dass die HFE nur einen sehr kleinen Beitrag leisten kann.</p>
89	<p>Elternberatung, insb. wenn ich merke, dass die Eltern kooperieren und damit positiven Erfahrungen machen können. Es ist schön zu sehen, wenn sich dadurch die familiäre Situation entlastet.Wenn Kinder Freude am Spiel bzw. am Lernen haben und selber merken, ja jetzt habe ich etwas "neues" geschafft, oder etwas alleine entdeckt. Bereichernd erlebe ich auch, wenn Kinder sehr Konzentriert an einer Aufgabe bleiben und diese gerne wiederholen, bzw. sich neuen eigenen Aufgaben stellen.</p>	<p>Wenn ich den Eindruck habe, dass Eltern die Verantwortung für die Entwicklung übergeben uns sich nicht selber um eine positiver Veränderung bemühen.Auch sehr belastend ist, wenn Familien in sehr komplexen schwierigen Situationen leben, die für die Kinder nicht förderlich sind und evtl. keine Unterstützung erhalten und/oder die zuständigen Fachleute sich nicht oder zu wenig darum kümmern (z.B. Beistände, die wenig Verantwortung übernehmen, Sozialämter die Kita nicht finanzieren etc.)Belastend aber notwendig finde ich immer wieder die Vermittlung von Abklärungs- und/oder Standortergebnissen, wenn sie nicht der "Norm" entsprechen oder wenig Fortschritte erzielt werden konnten.Ebenfalls als belastend erlebe ich unklare Vorgaben seitens des Arbeitgebers (z.B. PC die langsam Arbeiten, Dokumente die nicht funktionieren, Abläufe nic</p>
90	<p>Marte Meo Reviews, den Eltern schöne Bilder zeigen, wo sie es gut machen.gem. mit dem Kind ins Spiel eintauchen, Erfahrungen sammeln.Konstruktive Gespräche mit Eltern/ Fachleuten leiten/ mitgestalten, zum Wohle des KindesElternabende/ Spielgruppenleiterinnen-Veranstaltungen zu einem Thema vorbereiten und durchführenmit Teamkolleginnen in zusammen etwas erarbeiten, wie aktuell einen neuen Abklärungsbericht nach ICFim Team gem. Fallbeispiele angehen, Videos analysierenSupervision: Familiensystemisches betrachten von Kindern und ihrem Verhalten</p>	<p>neue Compi-Vorgaben wie das arbeiten auf dem Share-Point:Arbeitsweisen die vieles erschweren, komplizierter machen und noch nicht richtig funktionieren wenn wir sie übernehmen sollenbes. belastend: wenn Kinder Verhaltensauffälligkeiten zeigen, Entwicklungsrückstände aufweisen, und Eltern mit psychischer Krankheit nicht verstehen, weshalb sich div. Personen Sorgen machen, das Kindeswohl womöglich gefährdet ist, Interventionen angegangen werden müssen und die Eltern verstehen nicht was das soll.</p>
91	<p>Administration: viele IT-Probleme und Neuerungen, welche uns und der Kernaufgabe wenig bringen.</p>	

92	- die Stunden mit den Kindern und mit den Geschwistern- dankbare Eltern begleiten	- Zusammenarbeit mit diversen Stellen- schwierige Einschulungen
93	die unterschiedlichsten Familien mit ihren Kindern kennen zu lernen, einen gemeinsamen Weg zu finden für die Unterstützung.	Belastend sind zum Teil einzelne Familien in denen die Zusammenarbeit sehr erschwert ist, die auf HFE ablehnend reagieren. Belastend ist oft auch die zeitliche Arbeitsplanung, alles unter einen Hut zu bekommen
94	Beratung der Eltern, der Spielgruppen-, und Hortleiterinnen, der Kindergärtnerinnen.Austausch mit anderen Fachpersonen, die mit der Familie beschäftigt sind.Austausch mit Kolleginnen Genaues Hinschauen in der Gruppe, Diagnostik anhand von Videos.In Beziehung treten mit den Kindern, den Geschwistern.	Wenn das Familiensystem so angelegt ist, dass Früherziehung mit dem Kind zwar möglich ist, aber wichtiges Verhalten von den Bezugspersonen nicht umgesetzt angenommen wird.Wenn ich anders leiten würde als die Leiterin, andere Themen für wichtig empfinde.Wenn ich Zeiten habe, in denen ich bis spät abends im Büro sein muss um die Arbeit zu bewältigen.
95	Besonders bereichernd erlebe ich, wenn sich im Prozess der HFE eine Familie einbringen kann und ich miterlebe, wie sich die Interaktion in der Familie oder die Einstellung zum Kind positiv verändert. Wenn ich miterlebe, wie sich Eltern und Kind etwas zutrauen, Selbstvertrauen gewinnen und mit der Situation umgehen.Wenn Eltern zurück melden, dass sie vielleicht am Anfang kritisch waren, nun aber merken, dass sie von der HFE unterstützt werden.Wenn Kinder grosse Fortschritte machen und Selbstvertrauen gewinnen, die vorher unsicher waren.	Wenn Eltern die Verantwortung für ihre die Lebenssituation an die Fachleute abgeben.Wenn Eltern über lange Zeit Schwierigkeiten haben die Einschränkungen ihres Kindes anzunehmen und ihm entsprechend Hilfestellungen zu geben.Wenn Eltern psychisch krank sind und ihren Kindern nicht geben können, was diese brauchen.
96	- An der positiven Entwicklung der Kinder teilhaben zu dürfen- Austausch im Team- Mit den Eltern positive Momente zu schaffen und gemeinsam zu lachen	- Wenn das interdisziplinäre Team nicht funktioniert- Eltern die die Förderung nicht ernst nehmen- Die Entscheidung welchen Schultyp das Kind besuchen soll
97	Eltern setzen Tipps um, erweitern sie auf ihre Art und erzielen damit Erfolge. Ich sehe dies, oder sie erzählen es mir.	Wenn die Kooperation in der interdisziplinären Zusammenarbeit boikotiert wird: Bsp: die KESB Kinder- und Erwachsenen-Schutz-Behörde setzt ein 2.5 Jahre altes Kind einer traumatischen Situation in fremder Umgebung aus und pocht darauf, dass dies weitergeführt wird. Das Recht des Vaters wird über das Recht des Kindes gestellt.
98	Die Arbeit mit dem kleinen Kind, seinen Bezugspersonen und Fachpersonen.Das umfassende Aufgabengebiet Diagnostik-Förderung-Beratung.	die geforderte Flexibilität AutofahrtenVorgaben, z.B. zum Teil Einführung von ICF
99	Die tägliche Arbeit mit den Kindern, die sich immer freuen, wenn ich komme.Zusätzlich die Beratung der Eltern, vor allem in schwierigen Situationen und bei Abklärungen die beruhigenden Rückmeldungen.Sehr bereichernd ist vor allem die Arbeit zu Hause mit unzähligen Begegnungen, die das Leben mit allen Facetten so schreibt.	Zur Zeit sind es die vielen Diskussionen mit dem Kanton, so dass man sich nicht mehr auf das eigentliche Kerngeschäft konzentrieren kann.Zur Zeit komme ich bei ausländischen Familien stark an meine Grenzen, da für viele die Arbeit und nicht das Kind im Zentrum steht.
100	Es kann eine Situation geschaffen werden, in der das Kind selber etwas Neues entdeckt, einen neuen Schritt in der Entwicklung macht.Eltern nehmen obige Situation wahr. Freude darüber kann von Eltern und HFE geteilt werden.	Eltern nehmen ihre Kinder nicht wirklich wahr. Eltern sehen die Entwicklungsmöglichkeiten und Begrenzungen ihrer Kinder nicht realistisch.Bei Kind mit schwerer Mehrfachbehinderung über langen Zeitraum keine Entwicklungsfortschritte resp. als solche erlebte Handlungen des Kindes verschwinden wieder.
101	Förderung der Kinder Aha Moment der Eltern!Die interdisziplinärart Die ArbeitskolleginnenDie Vielfältigkeit des Berufs	Die viele Administration. Die häufigen kantonalen Systemewechsel. Der grosse Spardruck, der sich aufs Arbeitsklima niederschlägt!

102	- Hausbesuche, insbesondere die Arbeit mit bzw. der Kontakt zum Kind.- Supervisionen, Interventionen.- Fachberatung.	- Manchmal die Zusammenarbeit mit den Eltern.- Manchmal das Autofahren.- Berichte schreiben.
103	Eltern in ihre Elternenergie bringen und hören, wie sie danach ihre Kinder sehen und erlebenKinder, die strahlen, weil sie eine Aufgaben bewältigen konnten, die sie sich zuvor gar nicht zugetraut hattenKinder, die mich mit leuchtenden Augen ansehen und vor Freude strahlenFamilien, die ihren Weg aus der Krise gefunden haben und guten Mutes in die Zukunft schauenKinder, die sich frei entfalten können, weil sie nun am richtigen Ort mit den richtigen Massnahmen im Kindergarten sind oder in die Schule eingetreten sindFachleute, die wieder Freude am Zusammenwirken mit Eltern und Kindern empfinden, weil sie ihre Sichtweise verändern konnten und die Wahrnehmung wieder positiv betont ist	Kinder, die in ihren Bedürfnissen nicht wahrgenommen, gesehen werden von Eltern oder LehrkräftenEltern, die mit sich und allem um sie herum unzufrieden sindEltern, die sich in psychischen Themen verstricken und dadurch den Zugang zu ihrem Kind nicht mehr findenrunde Tische, die eine negative Sicht über Personen oder Situationen verstärkenSupervisionen, die stigmatisierende Sichtweisen unterstützen und die Eltern negativ bewertet werden (wie die psychisch kranke Mutter benimmt sich wie ein kleines Kind oder wie die Freundin der Tochter und kann halt nicht anders und deshalb müssen andere...Familien, wo Gewalt oder Drogen eine Rolle spielen
104	Wenn ich Eltern so begleiten kann, dass sie aus eigener Kraft etwas an ihrer schwierigen Situation ändern können.Das zufriedene Gesicht eines Kindes bei meiner FörderstundeEin Merci von Seitens der Eltern oder anderen Fachpersonen	Der administrative Aufwand hat sich in den letzten Jahren massiv erhöht. Für die Kernaufgaben steht somit weniger Zeit zur Verfügung, die Qualität nimmt dadurch eher ab.Arbeitsabläufe, die ich für mich erarbeitet habe und für mich als sehr sinnvoll erachte, müssen nun beispielsweise aufgrund des ICF abgeändert werden. Der Nutzen und der Aufwand sind für mich nicht im Verhältnis.Die Entlohnung ist für mich frustrierend. Die Wichtigkeit unserer Arbeit kommt nicht zum Ausdruck und die Wertschätzung ist eher klein.
105	das gemeinsame Hinschauen, Austauschen und Wege suchen mit Eltern und in der interdisziplinären Arbeit, besonders in komplexen Familiensystemen. Dies, wenn die Zusammenarbeit geprägt ist von Respekt, Vertrauen und alle ihre Rolle kennen und ausfüllen. - wenn es sich zeigt, dass das Aushalten und Begleiten über längere Zeit einen Boden geschaffen hat, auf dem für die Familie und/oder das Kind positive Veränderungen möglich werden.- wenn das Kind etwas geschafft hat, das eine Herausforderung bedeutete- sich mit dem Kind und/oder den Eltern gemeinsam über etwas freuen- überhaupt gemeinsame Erlebnisse mit dem Kind, z.B. das Kind unterstützen beim Probleme lösen oder an seiner Seite sein, wenn es konzentriert an etwas arbeitet.- wenn ich erlebe, dass in der Beziehung zu den Eltern Vertrauen entsteht- die Einblicke in fremde Kulturen- alle die ganz unterschiedlichen Begegnungen jeden Tag- dass es in meine	- wenn, aus welchen Gründen auch immer, Zusammenarbeit (mit Kind, Eltern oder Fachleuten) nicht gelingt.- wenn es nicht gelingt, die negative Sicht aufs Kind (der Eltern oder anderer Fachleute) zu verändern.- wenn es nicht gelingt, das Vertrauen der Eltern in ihre eigenen Fähigkeiten zu stärken- wenn es mir nicht gelingt, schwierige Themen "mit liebendem Herzen" anzusprechen- wenn ich in einem unübersichtlichen System den Ueberblick nicht habe, wenn es nicht klar ist, wer wofür zuständig ist. - wenn ich in einem komplexen, schwierigen und unübersichtlichen System das Gefühl habe, alleine zu sein und mir nicht klar ist, wo der Weg durchgeht, was ich selber machen muss und was abgeben, etc.- wenn ich den Eindruck habe, dass es zuerst darum geht, eine andere Fachperson zur konstruktiven Zusammenarbeit gewinnen zu müssen. Wenn dies a
106	Zugang zu Familie/Kind finden, Vertrauensbasis aufbauenArbeit mit KindBeratungsaufgaben	Schwierige familiäre Verhältnisse, z. B. wenn Alleinerziehende Mutter krank, Gefährdungsgefahr
107	Arbeit mit den unterschiedlichen Familien und Familiensystemen, unterschiedliche Herkunftsländer, unterschiedliche Behinderungen/Auffälligkeiten der Kinder etc.Die Arbeitseinteilung kann ich recht frei gestalten.	Multiproblemfamilien und die Ohnmacht, die oft entsteht....Zeitdruck.
108	Mir ist sowohl die Förderung des Kindes in Spielsituationen als auch die Elternberatung und die	Ablehnung aufgrund meiner Deutschsprachigkeit.

	interdisziplinäre Zusammenarbeit mit Fachleuten sehr wichtig, um das Kind und seine Familie umfassend zu unterstützen und zu begleiten. Ich freue mich, wenn ich zum Kind eine emotionelle Beziehung aufbauen kann, die es ermöglicht auch schwierigere Aufgaben in Angriff zu nehmen und wenn die Eltern, aufgrund des entstandenen Vertrauens Schritte gehen können, die das Wohl und die Möglichkeiten des Kindes im Fokus haben. Die Arbeit mit Kindern mit ASS finde ich besonders interessant.	
109	Verschiedene Familiensysteme kennen lernen, Kinder mit verschiedenen Bedürfnisse und Entwicklungen, Elternbegleitung und Beratung ist spannend, Diagnostik,	Familien mit wenig Ressourcen, schwierige Familienverhältnisse Zeitdruck Berichte teilweise
110	Die Konkrete Arbeit mit Kindern, mit Eltern und Bezugspersonen lassen mich immer wieder Neues erkennen und dazu lernen. Es ist schön, gemeinsam die kleinen und grossen Entwicklungsschritten zu sehen und sich gemeinsam an diesen zu freuen. Die Vielfältigkeit unserer Arbeit, das Breite Arbeitsfeld und die Zusammenarbeit mit vielen verschiedenen Berufsgruppen erlebe ich als sehr spannend und bereichernd.	Wenn Familien Gefüge sehr inkonstant sind oder wenn Eltern und Familien über wenige oder keine Ressourcen verfügen, so dass eine Zusammenarbeit sehr erschwert ist und kaum Veränderung sichtbar ist. Das schnelle umstellen von einer schwierigen Familiensituation zur andern kostet manchmal viel Energie, da ich in solchen Situationen meistens unter Zeitdruck stehe und kaum die Möglichkeit habe das Belastende irgendwie zu "versorgen". Es wird in den Hintergrund gedrängt um offen in die nächste Familie zu gehen.
111	- Abklärungen- Beratungsgespräche mit den Eltern- Gemeinsames Arbeiten/Spiel mit Kind und den Eltern- Teampflege -Austausch interdisziplinär	- Administration- Zeitdruck: von einem Termin zum anderen- Material bereitstellen, ein- und auspacken- Probleme mit Computer- die "hunderttausend kleinen Säckelchen", die noch erledigt werden müssen und an die man auch noch denken muss- die stets sich verschlechternden Arbeitsbedingungen bei steigenden fachlichen Anforderungen (komplexe Fälle) und vermehrten Vorschriften bez. verstärkte Kontrolle von Seiten des Arbeitgebers - die indirekten Lohnkürzungen
112	Es macht mir grosse Freude, Kinder und ihre Familien zu begleiten. Ganz besondere Highlights sind natürlich Erfolgserlebnisse, wenn z.B. ein Kind einen nächsten, wichtigen Entwicklungsschritt gemacht hat. Aber oft sind es die kleinen Dinge und Gesten: Wenn ein Kind sich freut, dass ich komme, wenn eine Mutter mir sagt, das sei ja heute wieder eine schöne Stunde gewesen. Durch die Regelmässigkeit der Besuche kommt man auch in ein besonderes Verhältnis zur Familie. Ich fühle mich an den meisten Orten sehr wohl. Als grosse Bereicherung meiner Arbeit sehe ich die interdisziplinären Kontakte. Und die Breite meines Arbeitsalltags: Die ganze Bandbreite an Alter von Geburt bis Ende Kindergarten, Kinder mit Entwicklungsauffälligkeiten und Kinder mit Behinderungen. Meine Arbeitstage sind sehr bunt.	Manchmal belasten eine Situation, die man in den Familien erlebt, schon. Schwierige Erziehungs- oder Familiensituationen, Diagnosestellungen, etc. Es ist schwierig, wenn man Rahmenbedingungen nicht ändern kann und das Kind mit seinem Rucksack zurecht kommen muss. Schwierig sind belastende Einschulungssituationen, wenn ein Kind z. B. in die Hps soll und die Eltern das nicht wollen. Ich kann auf eine Seite verstehen, dass sie für ihr Kind einen "normalen" Weg einschlagen möchten. Auf der anderen Seite kann ich nichts anderes empfehlen und fühle mich dann manchmal, als ob ich an eine Wand reden würde. Es gibt Situationen, in denen man zwischen Familie und Kindergarten steht und beide Seiten verstehen kann.
113	Entwicklungsbeobachtungen der Kinder mit Betreuungspersonen austauschen und dabei die Fortschritte entdecken od. das zu erreichende Ziel zu formulieren. Zwischendiagnostik als Grundlage für Gespräche machen. Singen, Rhythmus, Bewegungslieder, -versli als Fördersequenz einbauen. Austausch mit andern Fachleuten, Mitarbeiterinnen	Abbruch von Therapien. Intoleranz eines Kindes von Hilfsmitteln wie Hörgeräte, etc. Durch Eltern angelogen zu werden. Nichtverstanden zu werden im Alltag bei Fremdsprachigen Eltern. Fehleinschätzungen bezügl. Entwicklung durch Eltern.

114	<p>Wenn ich Eltern begleite und sich die Interaktionen zwischen ihnen und den Kindern verbessern.Wenn ich die Eltern auf dem Weg zur Akzeptanz ihrer Kinder begleiten kann und sich dann eine gute Anschlusslösung für den Kindergarten ergibt.Die Beziehung zu den Kindern, wenn ich ihre Freude sehe und ihre Fortschritte.Die Förderung der Kinder, wenn ich beobachten kann, dass ein besonderes Angebot Entwicklungsschritte bewirkt.Abklärungen von Kindern, d.h. fachliche Beurteilungen, ob Früherziehung bei diesem Kind indiziert ist, ob es ev. auch keine spezielle Förderung braucht oder etwas anderes. Der Kinderarzt kann uns die Kinder für die Diagnostik zuweisen. Wir besuchen das Kind ca. drei mal, besprechen uns mit den Eltern und schreiben dann für den Kinderarzt einen Bericht mit unserer Empfehlung. Der Kinderarzt weist das Kind dann uns oder einer anderen Stelle (z.B. Logopädie, Ergotherapie, Physiotherapie, Erz</p>	<p>Der Zeitdruck ist sehr belastend. Meine Arbeit kann ich regelmässig in den 80% nicht erledigen, es fällt immer viel Ueberzeit an. Diese kann ich zwar als Ferien kompensieren, habe aber so meistens vor und nach den Ferien viel Stress.Die oftmals sehr schwierige interdisziplinäre Zusammenarbeit. Der Impuls für den Kontakt muss eigentlich immer von uns her kommen. Die Fachleute sind schwierig zu erreichen, man muss x-mal probieren, bis es gelingt.Die Sorge um Kinder, wenn die Eltern nicht kooperieren. Wenn es zu einer Gefährdungsmeldung kommt.Die Einschulung in Sonder-Kindergärten, wenn es zu wenig freie Plätze gibt und keine angepassten Lösungen möglich sind.</p>
115	<p>Wenn ich wirklich einen Unterschied bei einem Kind und seiner Familie machen kann, d.h.wenn ich einer Familie in einer schwierigen Situation helfen kann einen Ausweg zu finden.Das bedeutet u.a. auch, wenn ich sehe und fühle, wie sich eine schwierige Erziehungssituation entspannt und Eltern und Kinder wieder gerne Zeit miteinander verbringen und es zusammen schön haben können.Wenn ich einen Anteil an einer guten Anschlusslösung an die FE habe, also das Gefühl habe daran mitgewirkt zu haben, dass ein Kind am für mich richtigen Ort untergekommen ist.Wenn sich Kinder und Eltern auf meine Stunde freuen und mich fast nicht mehr gehen lassen wollen, oder enttäuscht sind, wenn einmal eine Stunde ausfallen muss.Wenn Eltern sich bei mir für meine Arbeit bedanken.</p>	<p>Wenn ich in ein grosses Helfernetz hineinkomme und alle erwarten, dass ich jetzt den grossen Unterschied machen komme, da ich ja das Hilfsangebot bin, das nach Hause in die Familie geht. Hier sehe ich einfach zu wenige Alternativen, für mich müsste es viel mehr Angebote geben, die in die Familie gehen und dort mit den Eltern arbeiten.Wenn ich in eine Familie komme und merke, dass ihr unsere schweizerische Kultur sehr unbekannt und leider auch egal ist. Ich habe dann Mühe, mich für meine Aufgabe zu motivieren, weil ich oft das Gefühl habe, dass sich diese Personen gar nicht in die Gesellschaft hier integrieren wollen.Und ich komme dann noch mit einer subventionierten Hilfsmassnahme, die unter Umständen nicht so geschätzt wird, wie ich mir das wünschen würde.Ich gebe auch zu, dass mir oft ein wenig die schweizer Familien fehlen. Ic</p>
116	<p>- Diagnostik, Spielmaterial und Setting stimmen überein.- Klare Fortschritte bei Kind und Umfeld feststellbar.- Umfeld empfindet Unterstützung durch HFE als Bereicherung.- Adäquate Instrumente und Gegenstände für Diagnostik und Förderung vorhanden.- Konstruktive Zusammenarbeit mit Familie und interdisziplinär.- Intervention im Kollegium. - Kein Zeitdruck.- 3 Termine pro Tag (anstatt 4 oder 5).- Terminvereinbarungen werden eingehalten (Familie, andere FP).- Mail, um Kontakte zu anderen FPs herzustellen.\$- Mobile, um Telefongespräche auswärts zu erledigen oder sms zu versenden.- Interne Geschäftsstelle für die Administration.- Freiheit, meine Arbeitszeiten und -tätigkeiten selbständig einzuteilen.</p>	<p>- Schwierige Bedingungen in Familien wie zum Beispiel Eltern, die nicht für HFE motiviert sind, wenig Platz in Wohnung, Vernachlässigung des Kindes...- Zu viele Termine pro Tag (>5).- Schlecht erreichbare Fachpersonen zur interdisziplinären Zusammenarbeit.- Einzige involvierte Fachperson zu sein (zum Beispiel in Familien mit einem psychisch kranken Elternteil).- Trotz HFE keine positive Veränderung beim Kind oder im Umfeld feststellbar.- Auto fahren (vor allem in Stresssituationen oder im Stau).- Wenig Bürozeiten und wenn, dann an Randzeiten zu denen telefonisch keine FP mehr erreichbar sind.</p>
117		
118	<p>Elternbegleitung, wenn Erfolge sichtbar sind. Förderung der Kinder, wenn Erfolge sichtbar sind,</p>	<p>Wenn keine Fortschritte sichtbar sind. Wenn das Kindwohl gefährdet ist.Wenn Eltern oder andere Fachpersonen nicht gut kooperieren.Wenn Eltern selber stark belastet sind</p>
119	<p>Arbeit mit den Eltern und KindernFortschritte der KinderZusammenarbeit mit anderen FachstellenIch kann mein Wissen konstruktiv weitergeben.</p>	<p>ZeitmangelImmer wieder viele Belastungen auf einmalWenig Möglichkeiten, wenn Eltern sich zurückziehen, obwohl das Kind Unterstützung brauchtIch schreibe nicht gerne BerichteAuto Fahren im StressFälle</p>

		von Kindesmissbrauch oder Vernachlässigung
120	<p>Elternberatung: wenn durch Beratung im Familienalltag Schritte umgesetzt werden können, Beziehungen in Familie sich entspannen, verstärken. Interdisziplinäre Arbeit: Wenn durch Absprachen und Zusammenarbeit positive Veränderungen im System, beim Kind gelingen, Vertrauen von Familie erhöht werden kann. Förderung Kind: Wenn ein Kind in der Gruppe (heilpäd. Spielgruppe) "aufblüht" und seinen Aktivitätshorizont erweitert.</p>	<p>Druck, Soll der Verrechenbaren Stunden zu erreichen, das System ist darauf ausgerichtet, dass wöchentlich Fördersequenzen mit einem Kind stattfinden. Durch Schwerpunkt auf Elternarbeit ist es mühsamer "auf die erforderlichen Stunden zu kommen, da diese Beratungstermine in grösseren Abständen erfolgen. Administrative Arbeiten, Vorbereitungs- und Nachbearbeitungsaufgaben stets zu kurz kommen, v.a. auch weil nicht verrechenbar sind. Viele verschiedene Fachthemen, mit denen man konfrontiert ist, sind zwar anregend und interessant, doch finde ich es anstrengend auszuhalten, dass ich mich nicht vertieft auseinandersetzen bzw. auch die passenden Arbeitsbedingungen einrichten, spezifische Materialien anbieten kann z.B. für Kinder mit Autismusstörung, Wahrnehmungsproblematiken etc. Seit Frühlogopädie in Früherziehung angeboten wird, erfol</p>
121	<p>- angenehmes, wohlwollendes, wertschätzendes Arbeitsklima; Team, Leitung, Eltern, weiteres Umfeld, interdisziplinär, politisch- Kinder, die entdecken, erfahren und sich freuen- Eltern, die diese Freude mit ihren Kindern teilen- Eltern, die kooperieren, Eigeninitiative entwickeln, Ressourcen entdecken- Zu Beginn skeptische Eltern, die durch Entwicklungsschritte des Kindes und Reaktionen der Umwelt die HFE schliesslich unterstützen und ihre Selbstwirksamkeit und Elternkompetenz erfahren- Interdisziplinäre Zusammenarbeit und Austausch mit Blickwinkel das Wohl des Kindes auf allen Ebenen- Projekte im Bereich der Prävention- Weiterbildungen- Balance von Nähe und Distanz, sich Einlassen auf Verhältnisse - und - sich klar Abgrenzen - Bewusstheit über Verhaltensvielfalt und deren Ursachen</p>	<p>- Gewalt in Familie- Kindsgefährdung- Leidensdruck der Kinder - Desinteresse der Eltern- Zuviel Administratives, Berichte, Kopien, Anträge, Unterschriften- Kompliziertes zeitaufwändiges Arbeitszeit-Erfassungssystem - Diagnosen- und Therapie-Wahn- Förderung unter Leistungszwang, z.B. durch Schulsystem- Stress durch Zeitnot, soziale Engpässe, vom Umfeld zementierte Ausweglosigkeit - und der definierte Anspruch an die HFE, das "Unmögliche wahr werden zu lassen" Nicht belastend , aber gewichtig:- Gefahr der eigenen selektiven Wahrnehmung, sowie der Interpretation- Umgang von eher "Wissender Person" und nach "Hilfe-Suchender Person"- Wissen, was mein Auftrag ist</p>

A 3 Beschreibung der Subkategorien zum Aufgabenfeld Förderung des Kindes

Tabelle 2.1 Beschreibung der Subkategorien zum Aufgabenfeld Förderung des Kindes

Hauptkategorie 2: Aufgabenfeld Förderung des Kindes		
Subkategorien Bereicherndes	Beschreibung	Ankerbeispiele
Arbeit mit dem Kind	Bei der Subkategorie Arbeit mit dem Kind handelt es sich um eine allgemeine Aussage. Daher kann sie auch nicht näher definiert werden, ohne dass die Gefahr besteht, interpretativ zu werden.	<i>Ich schätze die Arbeit mit dem Kind.</i>
Fördern des Kindes	Zum Fördern gehören verschiedene Aspekte wie Fördern allgemein, Fördern einzelner Entwicklungsbereiche etc.	<i>Förderung am Kind. Förderung der einzelnen Entwicklungsbereiche.</i>
Freie Gestaltungsmöglichkeiten der Lektionen	Zu der Gestaltung der Lektion gehören die Vorbereitung, das Besorgen von Therapiematerial, die Wahl des Materials oder der Mittel, die eingesetzt werden sollen und die Wahl der Methode, nach der in der Lektion gearbeitet wird. Teil der Methoden ist auch das Spielen bzw. das Spiel.	<i>Freiheit der Gestaltungsmöglichkeiten im Job. Das Besorgen von Therapiematerial. Ein Thema zu finden, welches das Kind interessiert und dank dessen es besonders gut lernen kann. Singen, Rhythmus, Bewegungslieder, -versli als Fördersequenz einbauen. Handlungsorientierte HFE- Stunden. Unterstützte Kommunikation. Spielen.</i>
Erfolge in der HFE im Moment und langfristig	Wenn die FE eine positive, direkte Reaktion des Kindes beobachten kann, sei es nur schon bei der Begrüßung oder in der Lektion, sei sie durch Lachen, in Worte gefasst oder in einem anderen Ausdruck erkennbar. Dabei handelt es sich um eine Wirkung im Moment. Der Aufbau einer tragenden Beziehung zum Kind dauert in der Regel länger und kann mittels Interaktion und Kommunikation zwischen FE und Kind aufgebaut	<i>Besonders glücklich macht mich, wenn ich freudig und erwartungsvoll begrüßt werde. Kinder, die mich mit leuchtenden Augen ansehen und vor Freude strahlen. Insbesondere freue ich mich über eine gute Beziehung zum Kind. Interaktion mit dem Kind. Ich erfreue mich an den</i>

	<p>werden.</p> <p>Fortschritte können im Moment aber auch längerfristig beobachtet werden.</p> <p>Förderstunden, die als gelungen wahrgenommen worden sind.</p>	<p><i>kleinsten Schritten, die das Kind macht.</i></p> <p><i>Förderstunden, in denen man ins Schwarze getroffen hat.</i></p>
Setting	<p>Unter Arbeitsbedingungen werden die unterschiedlichen Arten von Settings verstanden. Es kann sich um die Arbeit im familiären Rahmen, in Spielgruppen, in der Natur etc. handeln. Auch kommt es darauf an, ob Eltern und Geschwisterkinder einbezogen werden können bei der Förderung der Kinder oder ob andere Bezugspersonen in die Förderung involviert sind.</p>	<p><i>Spielgruppe leiten mit einer Kollegin.</i></p> <p><i>HFE in der Natur.</i></p>
Vielfalt der Klientel	<p>Die Kinder haben unterschiedliche Arten von Beeinträchtigungen, was sie zu einer vielfältigen Klientel macht.</p>	<p><i>Die Arbeit mit den verschiedenen Kindern, Alter, Behinderung oder auch Auffälligkeiten im Verhalten ist für mich unglaublich bereichernd und auch herausfordernd.</i></p>
Subkategorien Belastendes	Beschreibung	Ankerbeispiele
Problematik der Klientel	<p>Als problematisch für die Arbeit mit dem Kind wird empfunden, wenn es belastet ist durch sein Umfeld, das Kind schwer oder unheilbar erkrankt ist und gar stirbt. Wenn der Leidensdruck des Kindes spürbar ist. Wenn wenig Interaktion mit ihm möglich ist oder es Hilfsmittel wie z.B. ein Hörgerät etc. nicht akzeptiert.</p>	<p><i>Schwere Krankheiten der Kinder.</i></p> <p><i>Belastende Familiensituation ist direkt oder indirekt während der Förderung mit dem Kind zu spüren.</i></p> <p><i>Leidensdruck der Kinder.</i></p>
Langfristig wenig Erfolgserlebnisse	<p>Gemeint sind Kinder, bei denen die FE wenig Fortschritte feststellen kann oder sogar bemerkt, dass Fähigkeiten wieder verschwinden.</p>	<p><i>Wenn die Kinder keine grossen Fortschritte machen.</i></p>
Anderes	<p>Unter Anderes werden die Nennung persönlicher Schwierigkeiten einer FE und das Dilemma, auf das Kind einzugehen und trotzdem die Einhaltung von Regeln zu verlangen, genannt.</p>	<p><i>Wenn ich das Kind nicht erreiche.</i></p> <p><i>Wenn es darum geht, das Kind zu motivieren und trotzdem gewisse Regeln aufrecht zu erhalten.</i></p>

A 4 Beschreibung der Subkategorien zum Aufgabenfeld Präventive Massnahmen und Früherkennung

Tabelle 3.1 Beschreibung der Subkategorien zum Aufgabenfeld Präventive Massnahmen und Früherkennung

Hauptkategorie 3: Aufgabenfeld Präventive Massnahmen und Früherkennung		
Subkategorie Bereicherndes	Beschreibung	Ankerbeispiel
Öffentlichkeitsarbeit	Unter Öffentlichkeitsarbeit werden Projekte und Veranstaltungen zum Thema Prävention verstanden, in denen die Arbeit der HFE im präventiven Bereich aufgezeigt und fokussiert wird.	<i>Projekte im Bereich der Prävention.</i>
Subkategorie Belastendes	Beschreibung	Ankerbeispiel
Retardierte Entwicklung der Kinder	Es wird als sehr belastend empfunden, auf Kinder mit eindeutiger Entwicklungsverzögerung zu treffen, die schon Anzeichen einer Behinderung erkennen lassen oder die bereits Verhaltensauffälligkeiten zeigen.	<i>Immer wieder sehr belastend ist es, kleine Kinder zu bekommen mit eindeutiger Entwicklungsverzögerung und ev. schon deutlicher Behinderung.</i>

A 5 Beschreibung der Subkategorien zum Aufgabenfeld Beratung und Begleitung der Eltern und Bezugspersonen

Tabelle 4.1 Beschreibung der Subkategorien zum Aufgabenfeld Beratung und Begleitung der Eltern und Bezugspersonen

Hauptkategorie 4: Aufgabenfeld Beratung und Begleitung der Eltern und Bezugspersonen		
Subkategorien Bereicherndes	Beschreibung	Ankerbeispiele
Verschiedene Kulturen/ verschiedene Familien	Die HFE findet in Familien statt, die sich kulturell und sozial als sehr vielfältig erweisen. Das bedeutet, dass die FE in ihrer Arbeit auf unterschiedliche Sprachen, Religionen, Arten von Lebensgestaltung, Wohnverhältnisse und Familiensysteme trifft. Das macht auch aus,	<i>Erleben verschiedener Sprachen und Kulturen. Arbeit mit den unterschiedlichen Familien und Familiensystemen.</i>

	dass sie immer auf ein neue Situation trifft, weil die Lebensumstände jeder Familie einzigartig sind.	
Arbeit/ Zusammenarbeit mit den Eltern und Bezugspersonen des Kindes	Diese zwei Subkategorien wurden zusammengefasst, da sie beide ähnlich allgemein formuliert sind und keine Auskunft darüber geben, was an der Arbeit, bzw. Zusammenarbeit mit den Eltern und anderen Bezugspersonen des Kindes als positiv empfunden wird.	<i>Arbeit mit den Eltern. Zusammenarbeit mit den Eltern. Sehen was das Kind bei anderen Personen, in anderem Kontext macht.</i>
Begleitung der Eltern	Die Begleitung der Eltern beinhaltet auch deren Unterstützung. Vielfach bezieht sich die Begleitung auf den Weg, den die FE mit den Eltern geht.	<i>Eltern begleiten, dass sie sich gestärkt und kompetent fühlen und sicher für sich und ihr Kind. Unterstützung und Begleitung der Eltern im Erziehungsalltag.</i>
Beratung der Eltern und von Bezugspersonen	Die Beratung der Eltern ist selten in ihrer Zielformulierung näher definiert worden. Sie steht meistens für sich selbst als Schlagwort da, wird aber gegebenenfalls auf andere Bezugspersonen des Kindes ausgeweitet.	<i>Beratung der Eltern. Beratung der Spielgruppen- und Hortleiterinnen, der Kindergärtnerinnen</i>
Erfolge in der Elternarbeit	Gemeint sind Eltern, die mit Unterstützung der FE in Bezug auf den Umgang mit ihrem Kind, auf die positive Wahrnehmung ihres Kindes und auf seine Entwicklungsschritte etc. Fortschritte gemacht haben und denen es gelungen ist, ihre Situation besser zu gestalten und zufriedener zu werden. Veränderungen werden auch sichtbar, weil Eltern bereit sind, selbst aktiv zu werden und mit der FE zusammenzuarbeiten. Dazu kann eine gelingende Kommunikation viel beitragen. Zur Kommunikation gehören der Austausch und Gespräche mit den Eltern und Bezugspersonen, Fragen und Bedürfnisäußerungen der Eltern, das gemeinsame	<i>Eltern setzen Tipps um, erweitern sie auf ihre Art und erzielen damit Erfolge. Eltern in ihre Elternenergie bringen und hören, wie sie danach ihre Kinder sehen und erleben. Konstruktive Gespräche mit den Eltern. Wenn eine Mutter mir sagt, dass sei ja heute wieder eine schöne Stunde gewesen. Wenn ich erlebe, dass in der Beziehung zu den Eltern Vertrauen entsteht.</i>

	<p>Festsetzen von Zielen und Ermunterungen der FE. Für die FE wiederum ist es eine Wertschätzung ihrer Arbeit, wenn sie positive Feedbacks bekommt.</p> <p>Nicht nur die Beziehungsgestaltung zu den Kindern ist Teil der HFE. Auch zu den Eltern ist eine gute Beziehung die Basis für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Besonders wichtig ist das Vertrauen der Eltern zur FE. Die FE muss aber auch wahrnehmen und akzeptieren können, wenn Eltern sich eher abgrenzen wollen.</p>	
Anderes	<p>Unter Anderes wird eine Aussagen abgelegt, die beispielsweise als Wunsch oder Ratschlag formuliert ist. Des weiteren eine Aussage über eine zusätzliche Art von Elternarbeit.</p>	<p><i>Vermeehrt reizt mich die Zusammenarbeit mit Eltern. Ich denke, dass dies weitaus sinnvoller und effektiver ist als die wöchentliche Förderung des Kindes. Wobei ich Beratung nicht nur als einen theoretischen Teil ansehe welcher im Gespräch stattfindet sondern beinhaltet genauso die Arbeit mit dem Kind, wobei der Fokus dann nicht nur auf der Förderung des Kindes liegen sollte sondern auf ein gemeinsames Handeln, Spiel und Agieren in denen sich jeder nach seinen Möglichkeiten einbringen kann und jeder von den Erfahrungen und Handlungen der anderen profitieren kann. Ich denke, dass dies immer wieder Teil meiner Arbeit ist, aber leider auch noch nicht so ausgeprägt, wie ich es gerne hätte. Diese Ausrichtung der HFE wie ich sie mir vorstelle ist jedoch auch noch keine Selbstverständlichkeit. Dies zeigt sich auch bei der Ausrichtung dieser Umfrage. So empfand ich die notwendige Festlegung in welchen Bereich mei...</i></p>

		<i>Leitung von Elterngruppen</i>
Subkategorien Belastendes	Beschreibung	Ankerbeispiel
Belastende Familiensituationen	<p>Diese Subkategorie umfasst viele Aspekte, die die Familien betreffen und von den FE als belastend wahrgenommen werden. Es kann sich dabei um die Begleitung von Eltern, deren Kind sterben wird, handeln, um die Zusammenarbeit mit (psychisch-) kranken Eltern, mit Eltern die wenige Ressourcen haben, mit Multiproblemfamilien. Die FE treffen auf Armut und soziale Isolation. Sie begleiten Familien, die von schweren Schicksalen getroffen worden sind oder erleben die Scheidung von Eltern und deren Auswirkung auf die Familie mit.</p> <p>Auch Migration wird häufig als belastender Faktor in der Zusammenarbeit mit Familien erlebt. Dabei wird die Sprachbarriere als eine der grössten Hürden genannt.</p> <p>Auch schmutzige oder beengende Wohnsituationen werden als schwierig empfunden.</p>	<p><i>Wenn Eltern und Familien über wenige oder keine Ressourcen verfügen.</i></p> <p><i>Psychisch belastete Eltern.</i></p> <p><i>Es gibt schwierige, komplizierte Familiensituationen, welche belastend sein können.</i></p> <p><i>Asylantenstatus mit allen eingeschlossenen Problemen.</i></p> <p><i>Belastende Situationen von Ausländerfamilien.</i></p> <p><i>Die Arbeit in einer Familie, mit welcher man sich nur mit einer ÜbersetzerIn unterhalten kann, ist schwierig.</i></p> <p><i>Beengende und schmutzige Wohnsituationen.</i></p>
Verdacht auf Kindeswohlgefährdung	<p>Als schlimm und belastend wird empfunden, wenn Gewalt sowie Vernachlässigung und Misshandlung des Kindes vermutet werden müssen und die FE erwägen muss, ob eine Gefährdungsmeldung angebracht ist. Der Umgang mit dieser Verantwortung ist schwierig.</p> <p>Auch die Sorgen um Kinder, deren Bedürfnisse von ihren Eltern nicht wahrgenommen werden, die unter ungünstigen Entwicklungsbedingungen auf-</p>	<p><i>Stets beurteilen müssen, ob das Kindeswohl gefährdet ist oder ob es gerade noch tolerierbar ist.</i></p> <p><i>Verdacht auf Misshandlung der Kinder.</i></p> <p><i>Familien, bei denen Gefährdungsmeldung ein Thema ist.</i></p> <p><i>Kinder, die in ihren Bedürfnissen nicht wahrgenommen, gesehen werden von den Eltern.</i></p>

	wachsen müssen und deren Wohl nicht im Mittelpunkt der Familie steht, sind belastend.	
Eltern, die sich nicht auf die HFE einlassen	<p>Die Elternarbeit wird häufig dadurch erschwert, dass Eltern sich als unzuverlässig erweisen: Termine kurzfristig absagen oder gar nicht zu Hause sind, nicht zurückrufen oder schwer zu erreichen sind und generell Abmachungen nicht einhalten.</p> <p>Generell wird es schwierig, wenn die Eltern nicht einsichtig sind, die Zusammenarbeit verweigern oder die Verantwortung für die Förderung des Kindes abgeben.</p> <p>Ablehnung durch die Eltern und Desinteresse wird von den FE als belastend wahrgenommen. Als sehr belastend wird empfunden, wenn die Ohnmacht akzeptiert werden muss, dass Eltern die HFE abbrechen wollen bzw. abbrechen.</p>	<p><i>Wenn Vereinbarungen mit den Eltern wiederholt nicht eingehalten werden.</i></p> <p><i>Wenn ich vor verschlossener Türe stehe.</i></p> <p><i>Wenn ich das Gefühl habe, dass Eltern die Verantwortung für die Entwicklung übergeben und sich nicht selber um eine positive Veränderung bemühen</i></p> <p><i>unkooperative Eltern.</i></p> <p><i>Wenn ich mich in der Familie nicht willkommen fühle.</i></p> <p><i>Wenn man als Feind/ Belastung betrachtet wird statt als Hilfe.</i></p> <p><i>Eltern, die kein Interesse an meiner Arbeit mit dem Kind zeigen.</i></p> <p><i>Abfuhr von Eltern, die die Therapie abbrechen möchten.</i></p> <p><i>Wenig Möglichkeiten, wenn Eltern sich zurückziehen, obwohl das Kind Unterstützung braucht.</i></p>
Belastende Reibungsflächen in der Zusammenarbeit mit den Eltern	<p>Trägt die Zusammenarbeit mit den Eltern keine Früchte, empfindet das die FE als frustrierend.</p> <p>Schwierig ist es auch, wenn die Kommunikation mit den Eltern nicht gelingen will. Besonders dann, wenn die Vertrauensbasis nicht stimmt oder wenn es um heikle Themen geht wie etwa die Behinderung des Kindes - auch im Zusammenhang mit einer Diagnose oder der Einschulung. Die FE muss mit Fingerspitzengefühl vorgehen, damit sie die Eltern nicht enttäuscht oder missverstanden wird.</p> <p>Aggressivität, Misstrauen, Verschlossenheit und Lügen der Eltern</p>	<p><i>Wenn die Elternarbeit nicht fruchtet und keine Veränderung zeigt.</i></p> <p><i>Gespräche mit Eltern, die uneinsichtig, ungehalten, besserwisserisch oder aggressiv reagieren.</i></p> <p><i>Ganz unterschiedliche Wahrnehmung vom Kind.</i></p> <p><i>Fehleinschätzung bezüglich Entwicklung des Kindes durch die Eltern.</i></p> <p><i>Der definierte Anspruch an die HFE, das „Unmögliche wahr werden zu lassen“.</i></p> <p><i>Eltern die erwarten, dass die FE das Kind“ repariert“.</i></p>

	<p>können die Kommunikation erschweren.</p> <p>Schwer umgehen können FE damit, wenn Eltern ihre Sichtweise auf das Kind und die Situation nicht teilen oder nicht teilen können, weil sie z.B. die Behinderung des Kindes noch nicht akzeptiert haben.</p> <p>Entsprechend können auch die Ansprüche der Eltern an die HFE enorm hoch und anspruchsvoll sein, was von der FE Abgrenzung verlangt, damit sie nicht unter Druck gerät.</p>	
Anderes	<p>Unter Anderes fallen persönliche Einzelaussagen, die sich nicht kategorisieren lassen, weil sie sehr subjektiv empfunden werden.</p>	<p><i>Schwierig finde ich das Arbeiten mit Familien (vorwiegend Migrationsfamilien), die nur unser System in der Schweiz ausnutzen (Hilflosenentschädigung, teure Hilfsmittel, OP's wie CI-Operationen und ähnliches).</i></p> <p><i>Ich habe dann Mühe, mich für meine Aufgabe zu motivieren, weil ich oft das Gefühl habe, dass sich diese Personen gar nicht in die Gesellschaft hier integrieren wollen. Ich gebe auch zu, dass mir oft ein wenig die schweizer Familien fehlen.</i></p> <p><i>Ich finde es anspruchsvoll, Eltern (insbesondere Mütter) von Säuglingen zu begleiten.</i></p>

A 6 Beschreibung der Subkategorien zum Interdisziplinäre Zusammenarbeit und Koordination der Hilfesysteme

Tabelle 5.1 Beschreibung der Subkategorien zum Aufgabenfeld Interdisziplinäre Zusammenarbeit und Koordination der Hilfesysteme

Hauptkategorie 5: Aufgabenfeld Interdisziplinäre Zusammenarbeit und Koordination der Hilfesysteme		
Subkategorien Bereicherndes	Beschreibung	Ankerbeispiele
Funktionierende interdisziplinäre Zusammenarbeit	Die interdisziplinären Tätigkeiten beziehen sich vor allem auf den Austausch unter den verschiedenen Fachpersonen, die ein Kind begleiten und die Zusammenarbeit mit anderen Fachpersonen und Hilfesystemen. Es kann aber auch der persönliche Nutzen und die Bereicherung sein, vom Fachwissen der anderen Disziplinen zu profitieren.	<p><i>Austausch und Wege suchen in der interdisziplinären Arbeit, besonders in komplexen Familiensystemen.</i></p> <p><i>Interdisziplinäre Zusammenarbeit und Austausch mit Blickwinkel auf das Wohl des Kindes auf allen Ebenen.</i></p> <p><i>Die Zusammenarbeit mit vielen verschiedenen Berufsgruppen erlebe ich als sehr spannend und bereichernd.</i></p>
Erfolge in der interdisziplinären Zusammenarbeit	Gemeint ist eine Zusammenarbeit mit anderen Fachleuten, und Hilfesystemen, die Früchte für das Kind und seine Familie trägt.	<p><i>Interdisziplinäre Zusammenarbeit: Wenn durch Absprachen und Zusammenarbeit positive Veränderungen im System, beim Kind gelingen, Vertrauen von Familien erhöht werden kann.</i></p> <p><i>„Runde Tische“, die mit Ergebnissen und Zielen enden.</i></p>

Andere	Übrig bleibt eine konkrete Beispiel-Beschreibung der Zusammenarbeit mit einem Arzt, die nicht eingeordnet werden konnte.	<i>Der Kinderarzt kann uns die Kinder für die Diagnostik zu-weisen. Wir besuchen das Kind ca. drei mal, besprechen uns mit den Eltern und schreiben dann für den Kinderarzt einen Bericht mit unserer Empfehlung. Der Kinderarzt weist das Kind dann uns oder einer anderen Stelle (z.B. Logopädie, Ergotherapie, Physiotherapie, Erz...</i>
Subkategorien Belastendes	Beschreibung	Ankerbeispiel
Schwierige interdisziplinäre Zusammenarbeit	<p>Als oft mühsam und zäh wird die Zusammenarbeit mit Fachstellen, Kinderärzten, schulpyschologischen Diensten, Lehrkräften und anderen Fachpersonen empfunden. Zudem vermissen die FE Rückmeldungen von anderen Fachpersonen und den regelmässigen Austausch und Absprachen. Sie bemängeln die fehlende Motivation zur Zusammenarbeit und dass ihnen Misstrauen entgegengebracht wird.</p> <p>Wenn das Helfersystem sehr gross und unübersichtlich ist, stellt das ebenfalls eine Belastung für die FE dar.</p> <p>Es ist auch schwierig, wenn Animositäten und Rivalitäten unter den involvierten Fachpersonen herrschen. Wenn keine Einigung in Bezug auf die Einschätzung des Kindes erzielt werden kann und die FE das Gefühl hat, dass ein Kind z.B. im Klassenzimmer nicht gerecht behandelt wird oder dass Eltern nicht genug Verständnis entgegengebracht wird, dann</p>	<p><i>Die oftmals schwierige interdisziplinäre Zusammenarbeit.</i></p> <p><i>Die interdisziplinäre Zusammenarbeit in einem grossen Helfersystem.</i></p> <p><i>Wenn ich den Eindruck habe, dass es zuerst darum geht, eine andere Fachperson zur konstruktiven Zusammenarbeit gewinnen zu müssen.</i></p> <p><i>Interdisziplinärer Austausch mit starken Meinungsverschiedenheiten.</i></p> <p><i>Periode, wo es um Kindergartenübertritt und Lösungen dafür geht.</i></p>

	<p>empfindet sie das als unbefriedigend.</p> <p>Häufig gestaltet sich die Einschulung eines Kindes sehr schwierig, weil eine Lösung für alle Beteiligten - Kind - Eltern - Schule gefunden werden muss.</p>	
Koordinationsprobleme	<p>Grosse Herausforderungen in der interdisziplinären Zusammenarbeit sind die Terminfindung und die Erreichbarkeit der involvierten Fachpersonen. Dies wird vor allem belastend empfunden, weil der FE oft wenig Zeit zur Erledigung von Kooperationsarbeiten zur Verfügung steht.</p> <p>Zudem sind die Zuständigkeiten oft nicht geklärt, niemand fühlt sich verantwortlich und der Impuls für den Kontakt muss oft von der FE kommen, die sich alleingelassen fühlt.</p>	<p><i>Im interdisziplinären Austausch ist es oft schwierig einen Gesprächstermin zu finden.</i></p> <p><i>Die Fachleute sind schwierig zu erreichen, man muss x-mal probieren, bis es gelingt.</i></p> <p><i>Der Impuls für den interdisziplinären Kontakt muss eigentlich immer von uns her kommen.</i></p> <p><i>Wenn die zuständigen Fachleute sich nicht oder zu wenig darum kümmern.</i></p>
Zu hohe Erwartungen an die HFE	<p>Die FE hat das Gefühl, dass andere Fachpersonen von ihr zu viel erwarten, weil sie als einzige der Fachpersonen Vorort in der Familie arbeitet.</p>	<p><i>Wenn ich in ein grosses Helfernetz hineinkomme und alle erwarten, dass ich jetzt den grossen Unterschied machen komme, da ich ja das Hilfsangebot bin, das nach Hause in die Familie geht.</i></p>
Anderes	<p>Wenn keine interdisziplinäre Zusammenarbeit besteht, weil eine FE als einzige Fachperson involviert ist, dann wird das als sehr anspruchsvoll empfunden.</p> <p>Zeitweise ist die interdisziplinäre Arbeit sehr aufwändig.</p>	<p><i>Einzige involvierte Fachperson zu sein (zum Beispiel in Familien mit einem psychisch kranken Elternteil).</i></p> <p><i>Zeitweise hohes Aufkommen interdisziplinärer Arbeit.</i></p>

A 7 Beschreibung der Subkategorien zu den Rahmenbedingungen der Arbeit in der HFE

Tabelle 6.1 Beschreibung der Subkategorien zu den Rahmenbedingungen der Arbeit in der HFE

Hauptkategorie 6: Rahmenbedingungen der Arbeit in der HFE		
Subkategorien Bereicherndes	Beschreibung	Ankerbeispiele
Angenehme Arbeitsbedingungen	Zu den Arbeitsbedingungen gehören die verschiedenen Arbeitsfelder, in denen die FE tätig ist und die einen abwechslungsreichen, vielfältigen und spannenden Berufsalltag mit stets neuen Herausforderungen ausmachen. Zudem werden das selbstständige Arbeiten, die freie Zeiteinteilung, das Arbeiten ohne Zeitdruck und die Entscheidungsfreiräume im Beruf sehr geschätzt. Es bestehen Freiheiten, die ein individuelles, auf die Bedürfnisse des Kindes und der Familie zugeschnittenes Arbeiten ermöglichen.	<p><i>Die Vielfältigkeit des Berufs.</i></p> <p><i>Mein Arbeitsfeld ist äusserst abwechslungsreich und interessant.</i></p> <p><i>Selbstständiges Arbeiten.</i></p> <p><i>Kein Zeitdruck.</i></p> <p><i>Freiheit, meine Arbeitszeiten und -tätigkeiten selbstständig einzuteilen.</i></p> <p><i>Auf Grund des offenen Arbeitsfeldes kann die Unterstützung sehr gut den Bedürfnissen des Kindes und seiner Familie angepasst werden.</i></p>
Teamwork	<p>Die Zusammenarbeit mit dem Team bietet die Möglichkeit zu fachlichem und persönlichem Austausch. Gegenseitige Unterstützung ist ebenfalls ein Vorteil, wenn im Team gearbeitet werden kann. Es wird sehr geschätzt, wenn im Team ein Gemeinschaftsgefühl zu spüren ist und wenn von der Leitung Wertschätzung und Vertrauen entgegengebracht wird.</p> <p>Zur Weiterbildung gehören gemeinsame Fallbesprechungen, Super- und Intervision und die Analyse von Videos im Plenum.</p> <p>Die persönliche Weiterbildung und das Lesen von Fachliteratur werden von den FE als bereichernd angesehen, denn es können</p>	<p><i>Ich schätze den fachlichen und privaten Austausch mit meinen Kolleginnen.</i></p> <p><i>Ich fühle mich im Team sehr wohl.</i></p> <p><i>Das grosse Vertrauen der Leitung in unsere Arbeit.</i></p> <p><i>Sehr bereichernd finde ich die Fallbesprechungen im Team.</i></p> <p><i>Supervision.</i></p>

	daraus nicht nur Impulse für die eigene Arbeit gewonnen werden sondern das Fachwissen auch ins Team eingebracht werden.	
Erfreuliches	Als erfreulich wird empfunden, wenn z.B. weniger beliebte Arbeiten endlich erledigt sind oder wenn die FE eine Praktikantin begleiten darf.	<i>Wenn Administratives erledigt ist!!!!</i> <i>Begleitung einer Praktikantin und das gegenseitige Lernen.</i>
Stimmige Infrastruktur	Die stimmige Infrastruktur beinhaltet dass ein Arbeitsmobiltelefon zur Verfügung steht, dass die Administration einer internen Geschäftsstelle überlassen werden kann und dass Zugang zu Material zur Förderung gegeben ist.	<i>Mobile, um Telefongespräche auswärts zu erledigen oder sms zu versenden.</i> <i>Interne Geschäftsstelle für die Administration.</i> <i>Material zur Förderung vorhanden ist.</i>
Autofahren	Das Unterwegssein mit dem Auto wird als positiv und auch entspannend empfunden.	<i>Das Autofahren schätze ich.</i>
Anderes	Bei dem Einzelbegriff <i>politisch</i> besteht möglicherweise ein berufspolitisches Engagement, das als bereichernd verstanden wird.	<i>politisch</i>
Subkategorien Belastendes	Beschreibung	Ankerbeispiel
Die anspruchsvolle Arbeitssituation	Es besteht ein enormer Druck, alle Arbeiten zu erledigen: den Familien gerecht zu werden, die Administration zu erledigen, über ein enormes Fachwissen zu verfügen und mit den gegebenen (zeitlichen) Ressourcen auszukommen. Oft besteht auch eine Überlastung, weil zu viele Kinder begleitet werden müssen oder weil täglich eine Vielzahl an Themen verarbeitet werden muss. Eine Spezialisierung oder Vertiefung ist oft nicht möglich, weil die Zeit dazu fehlt. Auch steht den FE zu wenig Zeit für Vor-, Nachbereitung und den Austausch zur Verfügung. Zudem besteht der Verdacht, dass	<i>Wenn nach einem überlangen Arbeitstag noch so viel Arbeit liegenbleibt.</i> <i>Die „hunderttausend kleinen Säckelchen“, die noch erledigt werden müssen und an die man auch noch denken muss.</i> <i>Als Früherzieherin sollte man „alles“ wissen – bei uns geht es nicht um einen spezifischen Entwicklungsbereich, sondern um alle.</i> <i>Das Vertrauen in die Fähigkeiten und Integrität der Früherzieherinnen schwindet immer mehr.</i> <i>Der Raum für Eigeninitiative schwindet immer mehr.</i>

	<p>sich der schulische Leistungs- zwang in die Förderung einzuschleichen beginnt.</p> <p>Als sehr anspruchsvoll werden Planungsarbeiten verstanden, weil die Koordination der verschiedenen Arbeiten komplex ist.</p>	<p><i>Arbeitsplanung, alles unter einen Hut zu bekommen.</i></p>
<p>Die Belastung durch das hohe Mass an geforderter Flexibilität</p>	<p>Die FE muss sich rasch auf eine neue Familie einstellen können, wenn sie von einer Familie zur nächsten wechselt. Die eigene Befindlichkeit kann kaum berück- sichtigt werden.</p> <p>Die FE muss in Bezug auf die wechselnden Arbeitsorte flexibel sein.</p>	<p><i>Das schnelle umstellen von einer schwierigen Familien-situation zur andern kostet manchmal viel Energie, da ich in solchen Situa- tionen meistens unter Zeitdruck stehe und kaum die Möglichkeit habe das Belastende irgendwie zu "versorgen". Es wird in den Hintergrund gedrängt um offen in die nächste Familie zu gehen.</i></p> <p><i>Schnelle Wechsel/ rasches Um- schalten bei Tagen voller Hausbesuche.</i></p>
<p>Schwierige Zusammenarbeit mit Behörden/ Leitung/ Team</p>	<p>Die Zusammenarbeit mit Behörden, Ämtern und Gemeinden wird als schwierig eingestuft, weil manche Abläufe als zu starr bürokratisch, kleinlich und unko- operativ empfunden werden. Zudem bringt sie oft auch nicht die gewünschten Resultate hervor. Neue Bestimmungen und Vorgaben, nicht gelesene Berichte und lange Wartezeiten auf Rückmeldungen fordern von den FE Geduld. Diktierte Sparmass- nahmen und knapper werdende Budgets werden nicht goutiert.</p> <p>Auch die Zusammenarbeit mit der Leitung wird teilweise als belastend wahrgenommen. Vor allem wenn die Funktion der Leitung nicht klar ist und Uneinigkeiten bestehen, wenn ständig neue Vorgaben wie die Arbeit mit ICF oder andere Änderungen eingeführt werden und wenn die Kommunikation nicht</p>	<p><i>Kommunikation mit Ämtern (inkl. AJB, SoPä. SPDs usw.), die m.E. zu kompliziert ist und sich an Unwichtigem aufreibt.</i></p> <p><i>Verhandlungen mit Behörden, in denen es vor allem um Geld und weniger um das Wohl des Kindes und der Familie geht.</i></p> <p><i>Ebenfalls belastend erlebe ich unklare Vorgaben seitens des Arbeitsgebers.</i></p> <p><i>Wenig Verständnis/ Wissen der Institution/ Vorgesetzten über meine eigentliche Arbeit und was ich dazu brauche.</i></p> <p><i>Unstrukturierte Sitzungen.</i></p> <p><i>Wenn im Team Spielsachen „gehamstert“ werden und man deswegen keine Abwechslung bei den Spielsachen für die Kinder hat.</i></p>

	<p>funktioniert. FE fühlen sich unverstanden, alleingelassen, kontrolliert oder in überflüssige Pflichtanlässe eingebunden.</p> <p>Als aufreibend werden Unstimmigkeiten und Diskussionen im Team, unstrukturierte Teamsitzungen und unfaires Verhalten von anderen Teammitgliedern genannt.</p>	
Überlastung durch administrative Arbeit	<p>Da stets viel Schreibearbeit anfällt, wird die administrative Arbeit als belastend empfunden: Berichte verfassen, Formulare und Anträge ausfüllen, Gesprächsvorbereitungen und Notizen machen, Protokolle tippen etc.</p> <p>FE finden, dass sich der Aufwand zur Erledigung administrativer Arbeit merklich gesteigert hat und auch wesentlich mehr Zeit braucht, als dass es ihnen lieb ist und die sie oft eigentlich auch gar nicht haben oder Bürozeiten, die so ungünstig gelegt werden müssen, dass gar nicht alle Aufgaben erledigt werden können.</p> <p>Neue Formulare und ständige Änderungen, wie etwa von Computerprogrammen, werden nicht geschätzt.</p>	<p><i>Umständliche Arbeiten am PC die Energie und Zeit fressen.</i></p> <p><i>Administrativer Aufwand wird immer höher, dadurch weniger Zeit für die Familien.</i></p> <p><i>Immer neue Formulare.</i></p> <p><i>Neue Compi-Vorgaben wie das Arbeiten auf dem Share-Point: Arbeitsweisen, die vieles erschweren, komplizierter machen und noch nicht richtig funktionieren, wenn wir sie übernehmen sollen.</i></p>
Komplizierte Arbeitszeiterfassung	<p>Mit der Arbeitszeiterfassung scheint es für viele FE im Argen zu liegen. Sie empfinden sie als zu aufwändig, kompliziert und unbefriedigend.</p> <p>Hinzu kommen die Probleme, überhaupt auf die geforderten Stunden zu kommen, wenn Förderstunden ausfallen, die Fahrzeiten zu kurz sind oder die Elternarbeit in zu unregelmässigen Abständen stattfindet.</p>	<p><i>Kompliziertes, zeitaufwändiges Arbeitszeit-Erfassungssystem.</i></p> <p><i>Die Soll-Stunden pro Monat erreichen zu können, kann in manchen Momenten belastend wirken.</i></p>
Spardruck	Der Spardruck zeigt sich oft in der veralteten oder unzulänglichen	<i>Schlechte Infrastruktur am HPD (Büro), zu wenige Laptops,</i>

	<p>Infrastruktur, die den FE zur Verfügung steht.</p> <p>Wenn nicht genügend verrechenbare Zeit vorhanden ist, und die Arbeit trotzdem erledigt werden muss, fühlen sich FE verpflichtet, gratis zu arbeiten, was sie als belastend empfinden.</p> <p>Zudem sind Abrechnungsverfahren mitunter so kompliziert, dass FE teilweise darauf verzichten, ihr Geld einzufordern.</p>	<p><i>langsame Laptops.</i></p> <p><i>Der grosse Spardurck, der sich aufs Arbeitsklima niederschlägt.</i></p> <p><i>Ungenügend technisches Material zur Verfügung (keinen PC mit Internetanschluss für Unterwegs zur Verfügung; zu wenige Büroarbeitsplätze; keine Videokameras...).</i></p> <p><i>Administrative Arbeiten, die nicht auf Arbeitszeit abgerechnet werden können.</i></p> <p><i>Dass immer zu wenig verrechenbare Zeit vorhanden ist (z.B. für das Vor-/ Nachbereiten, Berichte, für Materialwartung, Teaminterna).</i></p> <p><i>Zu viele Termine pro Tag (>5).</i></p>
Zeitdruck	<p>FE haben den Eindruck, generell unter Zeitdruck zu stehen, insbesondere aber dann, wenn ein Termin nach dem nächsten eingehalten werden muss. Dies führt auch dazu, dass sich FE gestresst fühlen.</p>	<p><i>Insgesamt erlebe ich im Alltag oft Zeitdruck.</i></p> <p><i>Zeitdruck: von einem Termin zu, nächsten.</i></p>
Autofahren unter erschwerten Bedingungen	<p>Das Autofahren wird häufig mit Stress assoziiert. Sei es, weil die Verkehrslage ein Vorankommen erschwert, die Witterung ungünstig ist oder weil Parkmöglichkeiten fehlen.</p>	<p><i>Baustellen, Überbauungen ohne Besucherparkplätze.</i></p> <p><i>Schnee und andere schwierige Verkehrsverhältnisse.</i></p>
Packen und Transportieren des Fördermaterials	<p>Als belastend empfinden FE das Ein- und Auspacken des vielen Materials und das Herumtragen.</p>	<p><i>Das Packen und Schleppen des HFE-Materials.</i></p>
Anderes	<p>Unter Anderes fallen persönliche Abneigungen gegen das Schreiben von Berichten, der Verrichtung administrativer Arbeiten oder das Problem, ein Formular so auszufüllen, dass Eltern sich nicht verletzt fühlen, wenn sie es lesen.</p> <p>Des weiteren wird der</p>	<p><i>Ich schreibe nicht gerne Berichte.</i></p> <p><i>Ich mache nicht gerne Administration, was aber nicht zwingend belastend oder frustrierend ist.</i></p> <p><i>Bei der Beschreibung der Familiensituation ist das Beschreiben im Formular schwierig, wenn die</i></p>

	Therapiewahn hier eingeordnet, weil er als Stichwort keinen konkreten Bezug liefert. Ist er gesellschaftskritisch gemeint?	<i>Eltern anschliessend unterschreiben sollten.</i> <i>Therapiewahn</i>
--	--	--

A 8 Beschreibung der Subkategorien zur Selbstreflexion

Tabelle 7.1 Beschreibung der Subkategorien zur Selbstreflexion

Hauptkategorie 7: Selbstreflexion		
Subkategorien Bereicherndes	Beschreibung	Ankerbeispiele
Zufriedenheit mit sich und dem Beruf	Persönliche Erfolge beziehen darauf, dass die FE Selbstwirksamkeit im Beruf erfährt, sie sich selbst einbringen kann und mit sich und ihrer Arbeit zufrieden ist.	<i>Das Gefühl, durchaus etwas bewirken zu können.</i> <i>Eine Zufriedenheit mit meiner Arbeit.</i> <i>Ich spiele einfach gerne!</i>
	Durch die Auseinandersetzung mit sich und dem eigenen Beruf werden auch Möglichkeiten und Chancen gesehen, die die HFE für die FE und ihre Entwicklung beinhaltet wie das Sammeln von Erfahrungen.	<i>Erfahrungen sammeln.</i>
Subkategorien Belastendes	Beschreibung	Ankerbeispiel
Unsicherheiten im Rollenverständnis	Als belastend empfinden die FE ihre Rollenfindung: Sie sind verunsichert, was ihr Auftrag ist, setzen sich selbst unter Erfolgsdruck oder würden gerne mehr leisten. FE möchten sich über die eigene Motivation klar werden, die sie in der HFE arbeiten lässt. Zudem machen sie sich Gedanken über die eigene selektive Wahrnehmung und entsprechende Interpretationen. Für FE ist es mitunter eine Herausforderung, ihre Rolle selbst zu gestalten und den	<i>Oft bin ich mir meiner Rolle unsicher.</i> <i>Selbstreflexion bezüglich Helfersyndrom.</i>

	eigenen Stil zu finden. Die FE fühlen sich immer mehr in ihren Freiheiten eingeengt, haben das Gefühl alleine gelassen zu werden oder wenig Wertschätzung und Anerkennung zu erfahren. Es wird sich auch gefragt, ob das Modell der HFE noch den Bedürfnissen der Gesellschaft entspricht oder ob Veränderungen notwendig wären.	
Der Umgang mit Hilflosigkeit und Ohnmacht	Eigene Überforderung, Grenzen oder Ohnmacht zu erkennen und auszuhalten ist ein zentrales Thema der Selbstreflexion.	<i>Die Ohnmacht, die oft entsteht. Kann ich es aushalten, „nur“ da zu sein, ohne viel zu bewegen? Oder ist das Dasein manchmal schon genug?</i>
Die Notwendigkeit der Abgrenzung	Zur Selbstreflexion gehört auch der Wunsch, sich abgrenzen zu wollen und selbst zu bestimmen, wie weit man sich einlassen möchte, was von der FE Klarheit abverlangt, um entsprechende Entscheide zu fällen.	<i>Ein hilfreiches Mass zu finden zwischen Sich-Einlassen und Sich-Abgrenzen.</i>

A 9 Auswertung zu Bereicherndem und Belastendem in ungefähren Zahlen

Tabelle 8.1

Häufigkeit der Nennungen (absteigend)	Bereicherndes (ungefähre Zahl)	Belastendes (ungefähre Zahl)
Beratung und Begleitung der Eltern und Bezugspersonen	225	197
Rahmenbedingungen der Arbeit in der HFE	135	233
Arbeit mit dem Kind	201	15
Interdisziplinäre Zusammenarbeit und Koordination von Hilfesystemen	68	65
Selbstreflexion	13	23
Diagnostik	17	7
Präventive Massnahmen und Früherkennung	4	2